

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leichte Sprache im Unterricht am Gemeinsamen Gegenstand

Eine Klassenlektüre für die Mittelstufe wird
übersetzt

Eingereicht von: Anja Jörger
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 12. April 2023

Abstract

Die Durchführung einer Klassenlektüre in einer Integrationsklasse ist anspruchsvoll. Da Kinder mit einer geistigen Behinderung oft eine verzögerte Sprachentwicklung aufweisen, ist die Heterogenität der Lesekompetenzen gross. Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand eine in Leichte Sprache übersetzte Klassenlektüre für Kinder mit einer geistigen Behinderung hat. Dazu wurde das Buch «Kleiner Werwolf» von Cornelia Funke in Leichte Sprache übersetzt und in einer Integrationsklasse erprobt. Die anschliessend durchgeführten Interviews wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass dadurch mehr Kinder die Geschichte verstehen, aber die Leichte Sprache nicht allen Kindern mit einer geistigen Behinderung entspricht. Zudem beeinflussen überfachliche und sprachproduktive Kompetenzen das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand in der gesamten Unterrichtseinheit. Diese können nicht einzig mittels Leichter Sprache differenziert werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf	3
1.2. Fragestellung	4
2. Fachliche Grundlagen	6
2.1. Geistige Behinderung	6
2.1.1. Terminologie	6
2.1.2. Definition geistige Behinderung	7
2.2. Lesekompetenz	9
2.2.1. Definition Lesekompetenz	9
2.2.2. Teilprozesse des Lesens	9
2.2.3. Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz	11
2.2.4. Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz	12
2.2.5. Erweiterter Lesebegriff	14
2.3. Inklusive Didaktik	15
2.3.1. Inklusionsorientierter Unterricht	15
2.3.2. Entwicklungslogische Didaktik	17
2.3.3. Unterrichtsplanung mit dem Situationsmodell	18
2.3.4. Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht	19
2.4. Leichte Sprache	22
2.4.1. Definition Leichte Sprache	22
2.4.2. Funktion von Leichter Sprache	22
2.4.3. Zielgruppe von Leichter Sprache	23
2.4.4. Verschiedene Regelwerke	24
2.4.5. Regeln	24
2.4.6. Übersetzungsprozess	26
2.4.7. Forschungsstand und Forschungsdesiderate	27
2.5. Bestehendes Angebot von Kinderliteratur in Leichter Sprache	28

3.	Entwicklungsarbeit	30
3.1.	Zielgruppe	30
3.2.	Entwicklung	30
3.2.1.	Auswahl der Klassenlektüre	31
3.2.2.	Aneignung der Leichten Sprache	33
3.2.3.	Klassenlektüre übersetzen	33
3.2.4.	Zielgruppenkorrektur	35
3.3.	Erprobung	37
3.3.1.	Kontextinformationen	37
3.3.2.	Planung didaktischer Umsetzung	38
3.3.3.	Durchführung, Evaluation und Schlussüberarbeitung	38
4.	Forschungsmethodik	39
4.1.	Qualitative Sozialforschung	39
4.2.	Handlungsforschung	39
4.3.	Triangulation	40
4.4.	Forschungsmethode	41
4.4.1.	Datenerhebung	41
4.4.2.	Datenaufbereitung	42
4.4.3.	Datenauswertung	42
4.5.	Methodenkritik	43
5.	Forschungsergebnisse	45
5.1.	Kategorie «Beteiligung»	45
5.2.	Kategorie «Integration»	46
5.3.	Kategorie «Motivation»	48
5.4.	Kategorie «Leseverstehen»	49
5.5.	Kategorie «Wirksamkeit»	50
6.	Diskussion	51
6.1.	Interpretation der Forschungsergebnisse	51
6.1.1.	Interpretation der Kategorie «Beteiligung»	51

6.1.2.	Interpretation der Kategorie «Integration»	53
6.1.3.	Interpretation der Kategorie «Motivation»	55
6.1.4.	Interpretation der Kategorie «Leseverstehen»	57
6.1.5.	Interpretation der Kategorie «Wirksamkeit»	58
6.2.	Beantwortung der Fragestellung	60
6.3.	Konsequenzen für die Praxis	61
7.	Schlusswort	63
7.1.	Fazit	63
7.2.	Ausblick	64
7.3.	Beurteilung	64
8.	Verzeichnisse	66
8.1.	Literaturverzeichnis	66
8.2.	Abbildungsverzeichnis	68
8.3.	Tabellenverzeichnis	69
9.	Anhang	70
9.1.	Beschreibung der Fokuskinder	70
9.2.	Unterrichtsskizze zur Klassenlektüre «Kleiner Werwolf»	74
9.3.	Interviewleitfaden	79
9.3.1.	Interview mit Klassenlehrperson und schulischer Heilpädagogin	79
9.3.2.	Interview mit den Fokuskindern	80
9.4.	Kategorienhandbuch	81
9.5.	Codierte Transkripte	83
9.5.1.	Transkript Klassenlehrperson	83
9.5.2.	Transkript schulische Heilpädagogin	95
9.5.3.	Transkript Schüler 1	99
9.5.4.	Transkript Schüler 2	101
9.5.5.	Transkript Schüler 3	103

1. Einleitung

«Wir werden nach den Ferien mit der Klasse das Buch *Die Geschichte von Wilhelm Tell* lesen», informiert die Klassenlehrperson die heilpädagogische Fachkraft an der Planungssitzung. Dabei besprechen die beiden den gemeinsamen Unterricht für das nächste Quartal. Sie führen eine Integrationsklasse auf der Mittelstufe einer Regelschule, in welche zwei Kinder mit einer geistigen Behinderung integriert werden. Die Aufgabe der Klassenlehrperson ist die Planung des gesamten Unterrichts. Die heilpädagogische Fachkraft ist für die Förderung, die Partizipation und die soziale Integration der Kinder mit besonderen Bedürfnissen zuständig (Steppacher, 2019, S. 7). Die Information der Klassenlehrperson über die anstehende Klassenlektüre stellt die heilpädagogische Fachkraft vor eine Herausforderung. Die integrierten Kinder haben im Verlaufe der Schulzeit zwar die Lesetechnik erlernt, d.h. sie können Sätze flüssig lesen, aber die Sinnentnahme bereitet ihnen noch Mühe. Ihr Leseverstehen wird durch eine geringe Merkfähigkeit sowie eine geringe Kombinationsfähigkeit erschwert. So könnten sie zwar das Buch von Wilhelm Tell technisch lesen, würden aber nicht verstehen, worum es geht. Dies führt zu einer eingeschränkten Partizipation am Unterrichtsgeschehen, da sie an den Anschlussgesprächen nicht teilhaben könnten. Gleichzeitig würde ihre Lesekompetenz kaum gefördert werden, da dieses Buch eine Überforderung für die Kinder darstellt und sie bald keine Lesefreude mehr zeigen würden. Deshalb erfordert die Situation von der heilpädagogischen Fachkraft eine Differenzierung für die integrierten Kinder.

1.1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Die Heterogenität in der Schule wird immer grösser. Dies ist auf den Paradigmenwechsel zurückzuführen, der das Ziel «Integration vor Separation» hat. Als Folge davon werden immer mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Regelklassen integriert, wodurch die Heterogenität der Schülerschaft in sozialen, emotionalen und kognitiven Bereichen steigt.

Dadurch nimmt auch das Spektrum unterschiedlicher Lesekompetenzen zu. In der Mittelstufe reicht dieses von sehr guten Lesenden bis zu Kindern, die kaum lesen können. Gerade Kinder mit einer geistigen Behinderung lernen insgesamt langsamer Lesen als die übrigen Kinder und haben häufig eine verzögerte Sprachentwicklung, was sich negativ auf das Leselernen auswirkt (Schuppener & Bock, 2019, S. 232).

Diese Entwicklung führt dazu, dass die Arbeit von integrativ tätigen Heilpädagog*innen immer bedeutsamer wird. Es ist deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die integrierten Kinder in der Zone der nächsten Entwicklung gefördert werden und Teilhabe sowie Partizipation am Unterrichtsgeschehen erleben (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 30f.). Wenn diese Forderungen beim Bearbeiten einer Klassenlektüre erfüllt werden sollen, stellt dies eine immense Herausforderung für die heilpädagogische Fachkraft dar. Die Klassenlektüre, also konkret

das Buch, existiert meist nur in einer Schwierigkeitsstufe. Dass dieser Text nicht allen Lesekompetenzen einer Klasse entspricht, ist klar. Häufig sucht die Klassenlehrperson ein Buch aus, das vom Niveau her passend für den Durchschnitt der Klasse und somit für Kinder mit einer geistigen Behinderung zu schwierig ist. Dabei handelt es sich um Inhalte, die für alle interessant wären, zum Lesen animieren und wissenswerte Informationen enthalten. Diese Texte stellen jedoch «zu hohe Anforderungen an die Lesefertigkeiten und allgemeinen kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten der Schüler mit FGE [mit einer geistigen Behinderung], sodass sie als Texte für den Unterricht nicht in Frage kommen» (Procksch & Tuttas, 2011, S. 93). Es braucht für diese Kinder eine vereinfachte Version des Textes. Nur existiert kaum zu einem Buch eine sprachliche Vereinfachung. Es gibt zwar ein beschränktes Angebot mit vereinfachten Geschichten z.B. vom Cornelsen Verlag oder vom Klett Verlag. Diese Bücher können für die individuelle Lektüre genutzt werden, helfen aber wenig bei der Suche nach einer Klassenlektüre. Wünschenswert wären Bücher, die in verschiedenen Schwierigkeitsstufen verfügbar sind.

Weil eine Klassenlektüre die Lehrpersonen vor die Herausforderungen stellt, dass das Buch für die einen zu schwierig ist und nicht von allen bearbeitet werden kann, verzichten Integrationsklassen immer wieder auf gemeinsames Lesen. Falls doch eine Klassenlektüre geplant wird, führt dies häufig zu separativen Sequenzen oder zur eingeschränkten Teilhabe am Unterrichtsgeschehen für die integrierten Kinder (Procksch & Tuttas, 2011, S. 93). Daraus ergibt sich ein Entwicklungsbedarf von sprachlichen Vereinfachungen zu vorhandenen Büchern, die als Klassenlektüren in Frage kommen. Das Ziel solcher Entwicklungen sollte sein, dass der Heterogenität der Lesekompetenzen eher gerecht werden kann.

Günthner (2018) nennt die Situation ein schwer aufzulösendes Dilemma und schlägt aus diesem Entwicklungsbedarf vor, dass Bücher «von Lehrpersonen in eine einfache Sprache umgewandelt und im Leseumfang reduziert werden» (S. 192). Ein Buch in eine einfachere Sprache korrekt zu übersetzen, nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch. Zudem braucht es Wissen darüber, was einen Text einfacher macht und nach welchen Regeln übersetzt werden soll (Bock, 2018, S. 17). Die Lehrpersonen verfügen häufig nicht über das nötige Wissen und noch weniger über die nötige Zeit, um dieser Forderung gerecht zu werden. Deshalb ergibt sich der Wunsch an die Verlage, Kinderbücher, die für Klassenlektüren geeignet sind, zusätzlich in einer vereinfachten Form herauszugeben.

1.2. Fragestellung

Der Entwicklungsbedarf von vereinfachten Klassenlektüren ergibt sich aus der aktuellen Situation, dass es zurzeit eine äusserst beschränkte Anzahl an Büchern in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gibt. Die Hoffnung ist, dass das Vorhandensein einer vereinfachten

Version einer Klassenlektüre den inklusionsorientierten Unterricht erleichtert. Dadurch sollte ermöglicht werden, dass alle Kinder am Unterrichtsgeschehen teilhaben und mit der Klasse in eine Anschlusskommunikation über die Geschichte kommen können. Ob diese Hoffnung aber auch erfüllt werden kann, ist noch zu klären. Würde eine vereinfachte Version einer Klassenlektüre die Herausforderung der Heterogenität an Lesekompetenzen erleichtern? Welche Folgen hätte das für den gemeinsamen Unterricht? Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, diesen Fragen nachzugehen. Deshalb lautet die leitgebende Fragestellung folgendermassen:

Welche Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hat eine in Leichte Sprache übersetzte Klassenlektüre für Kinder mit einer geistigen Behinderung auf der Mittelstufe?

Das Ziel der Arbeit ist es, eine Klassenlektüre in zwei Schwierigkeitsstufen in einer Integrationsklasse durchzuführen und herauszufinden, welche Auswirkungen es auf das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hat. Die Mittelstufe wurde deshalb gewählt, weil dort die Heterogenität bezüglich Lesekompetenzen bereits sehr gross ist und dies eine entsprechende Herausforderung darstellt (Schuppener & Bock, 2019, S. 232). Eine Klassenlektüre wurde ausgewählt und in Leichte Sprache übersetzt. Eine Integrationsklasse mit Kindern mit einer geistigen Behinderung hat schliesslich dieses Buch gelesen, entweder im Original oder die übersetzte Version. Um herauszufinden, welche Auswirkungen dies auf das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hat, wurden im Anschluss Einzelinterviews mit der Klassenlehrperson, der schulischen Heilpädagogin und den Fokuskindern, welche die vereinfachte Version gelesen haben, durchgeführt. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden die Interviews ausgewertet und mit den aktuellen theoretischen Grundlagen verknüpft.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: Zuerst werden die theoretischen Grundlagen zu den wichtigsten Bereichen aus der Fragestellung erläutert, also zur geistigen Behinderung, zur Lesekompetenz, zur inklusiven Didaktik und zur Leichten Sprache. Im Kapitel 3 wird die Produktentwicklung beschrieben: Wie wurde eine Klassenlektüre in Leichte Sprache übersetzt? Das Kapitel 4 begründet die gewählte Forschungsmethodik, bevor im Kapitel 5 die Ergebnisse der Einzelinterviews dargestellt werden. Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert, was zur Beantwortung der Fragestellung führt. Das letzte Kapitel schliesst mit einem Fazit, einem Ausblick und einer kritischen Beurteilung der vorliegenden Arbeit.

2. Fachliche Grundlagen

Aus der vorliegenden Fragestellung ergeben sich vier Fachbereiche, die im Folgenden erläutert werden. Zuerst wird genauer geklärt, was unter geistiger Behinderung zu verstehen ist und wie sich diese definieren und kategorisieren lässt. Als nächstes wird dargestellt, woraus sich die Lesekompetenz zusammensetzt und welche Faktoren Einfluss nehmen. Das dritte Unterkapitel definiert inklusionsorientierten Unterricht und stellt mögliche Modelle vor, wobei bewusst auf den Unterricht einer Klassenlektüre eingegangen wird. Abschliessend wird die Leichte Sprache definiert und erläutert.

2.1. Geistige Behinderung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bezeichnungen für eine geistige Behinderung beschrieben, sowie in einem zweiten Schritt eine mögliche Definition formuliert. Schliesslich werden verschiedene Perspektiven auf die geistige Behinderung dargestellt.

2.1.1. Terminologie

Der Begriff der geistigen Behinderung ist nur einer von vielen Umschreibungsversuchen für ein Phänomen, das sich auf sehr unterschiedliche Weise zeigen kann. Früher wurden hauptsächlich diskriminierende Begriffe verwendet, so wurde diese Personengruppe z.B. «Schwachsinnige» genannt. Auf der Suche nach einem nicht abwertenden Begriff realisiert man bald, dass viele dennoch mit Diskriminierung und Stigmatisierung verbunden sind. Der heute am meisten verwendete Begriff ist «Menschen mit geistiger Behinderung». Dieser versucht, das Menschsein ins Zentrum zu stellen (Stöppler, 2017, S. 16f.). Die meistgenutzte Bezeichnung wird vom Netzwerk People First jedoch abgelehnt, weil für deren Mitglieder das Denken nichts mit dem Geist zu tun hat. Sie selbst bezeichnen sich als «Menschen mit Lernschwierigkeiten» (Schuppener & Bock, 2019, S. 223). Weitere synonym verwendete Begriffe sind «Menschen mit Lernbeeinträchtigungen», «Menschen mit mentalen Einschränkungen» oder «Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung». Die Herausforderung, einen einheitlichen, nichtdiskriminierenden Begriff zu finden, erschwert sich dadurch, dass die damit gemeinte Personengruppe äusserst heterogen ist. Die Einschränkungen variieren stark: Es gibt Personen mit einer geistigen Behinderung, die mehrheitlich selbständig und mit geringen Einschränkungen leben. Andere haben eine schwere Mehrfachbehinderung und sind daher auf viel Unterstützung angewiesen (Stöppler, 2017, S. 16-18). Die vorliegende Arbeit nutzt den zurzeit am meisten verwendete Ausdruck «Menschen mit geistiger Behinderung».

2.1.2. Definition geistige Behinderung

So vielfältig wie die Suche nach einem passenden Begriff ist auch die Sammlung an unterschiedlichen Definitionen. Was versteht man unter einem Menschen mit einer geistigen Behinderung? Eins kann vorweggenommen werden: Es gibt keine einheitliche Definition, besonders deshalb nicht, weil auch die Menschen mit einer geistigen Behinderung sehr unterschiedlich sind (Schuppener & Bock, 2019, S. 221). Fornefeld (2013) erklärt es für unmöglich, geistige Behinderung auf charakteristische und allgemeingültige Merkmale festzulegen (S. 59). Haveman und Stöppler (2014) bezeichnen geistige Behinderung deshalb als «ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung von Kognitionen und Problemen mit der sozialen Adaption» (S. 36). Um diese weite Definition zu konkretisieren, gibt es in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zusätzliche Kriterien.

Medizinische Perspektive

Die medizinische Perspektive fokussiert die biologische Ursache einer Behinderung. So führt z.B. das dreifache Vorhandensein des gleichen Chromosoms zu einer geistigen Behinderung. Das wohl bekannteste Syndrom mit dieser Ursache ist die Trisomie 21 (Stöppler, 2017, S. 32). Diese Perspektive macht die Behinderung an einem individuellen Merkmal der Person fest und ist daher personenorientiert. Zeitgleich ist sie defizitorientiert, weil sie von einer Fehlbildung ausgeht (Stöppler, 2017, S. 23).

Psychologische Perspektive

Die psychologische Perspektive stellt den Intelligenzquotienten (IQ) in den Vordergrund. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein IQ von 100 als Durchschnitt gilt. Werte über 100 sind überdurchschnittlich und Werte unter 100 unterdurchschnittlich. Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) unterscheidet im unterdurchschnittlichen Bereich vier Niveaustufen, die als Gesamtheit unter dem Begriff «geistige Behinderung» zusammengefasst werden. Die nachfolgende Tabelle ordnet diese vier Niveaustufen den IQ-Werten zu.

Tabelle 1: Vier Niveaustufen der Intelligenzminderung nach ICD-10 (eigene Darstellung nach Stöppler, 2017, S. 24).

IQ-Wert	Bezeichnung
50 bis 69	Leichte Intelligenzminderung
35 bis 49	Mittelgradige Intelligenzminderung
20 bis 34	Schwere Intelligenzminderung
weniger als 20	Schwerste Intelligenzminderung

Die IQ-Werte zwischen 70 und 99 werden zwar gemäss ICD-10 als unterdurchschnittlich bezeichnet, fallen aber nicht in die Kategorie der geistigen Behinderung. Als allgemein gefasste Definition bezeichnet die ICD-10 eine geistige Behinderung als Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten (Stöppler, 2017, S. 23-25).

Soziologische Perspektive

Die soziologische Perspektive ist nicht wie die medizinische und die psychologische Sichtweise personenorientiert, sondern interaktionsorientiert. Sie fokussiert die sozialen Konstruktionen, die eine Behinderung erzeugen (Stöppler, 2017, S. 25). Geistige Behinderung entsteht gemäss dieser Perspektive erst dann, wenn Personen nicht den Normen und Werten entsprechen, welche die Umwelt als normal definiert hat (Fornefeld, 2013, S. 60). Feuser (1996) beschreibt diese Tatsache treffend: «Es gibt Menschen, die *wir* aufgrund *unserer* Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem *wir* sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den *wir* als 'geistigbehindert' bezeichnen» (S. 18). Durch das Abweichen von der Normalitätsvorstellung wird die soziale Teilhabe für diese Personengruppe erschwert und es entstehen soziale Abwertungs- und Stigmatisierungsprozesse (Stöppler, 2017, S. 26). Das Resultat davon wird in der Gesellschaft als geistige Behinderung bezeichnet.

ICF

Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) hat zu einem Perspektivenwechsel geführt. Dieses biopsychosoziale Modell fokussiert nicht nur die körperliche Schädigung oder die sozialen Interaktionen, sondern versucht die Person mit ihrem gesamten Lebenshintergrund zu erfassen (Fornefeld, 2013, S. 68). Damit sollen sowohl die körperlichen wie auch die partizipatorischen Aspekte einbezogen werden. Eine Behinderung kommt in diesem Verständnis erst zum Tragen, wenn die Wechselwirkungen zwischen den körperlichen Voraussetzungen und den Umweltbedingungen zu Teilhabebarrrieren führen (Stöppler, 2017, S. 22). Damit wird Behinderung nicht als ein Merkmal einer Person verstanden, sondern ergibt sich situationsabhängig je nach Bedingungen der Umwelt (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 33).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Menschen mit einer geistigen Behinderung sehr unterschiedlich sind und es schwierig ist, einen passenden, nichtdiskriminierenden Begriff für die gesamte Gruppe zu finden. Als grobe Definition wird eine unterdurchschnittliche Verarbeitung von den Kognitionen und eine verzögerte oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten genannt (Haveman & Stöppler, 2014, S. 36; Stöppler, 2017, S. 23).

2.2 Lesekompetenz

Die vorliegende Fragestellung bezieht sich auf das Lesen einer Klassenlektüre. Was aber bedeutet es, lesen zu können? Welche Fähigkeiten müssen vorhanden sein, damit das Lesen funktioniert? Gibt es nennenswerte Faktoren einer geistigen Behinderung, die auf die Lesekompetenz einen Einfluss nehmen? Diesen Fragen soll in den folgenden Unterkapiteln nachgegangen werden.

2.2.1. Definition Lesekompetenz

Was genau bedeutet es, lesen zu können? Bittkow (2005) beschreibt es folgendermassen: «Im Alltagsverständnis meint es eine Kulturtechnik der nicht nur buchstabierenden, sondern sinnverstehenden Aufnahme von Schrift» (S. 197). Lesen heisst, den Buchstaben bestimmte Laute zuzuordnen, sodass Wörter und Sätze entstehen und diesen einen Sinn zu entnehmen. In der Literatur findet man verschiedene Begriffe. Es wird von Leseverständnis und Lesekompetenz gesprochen. Leseverständnis bezieht sich auf die generellen Fähigkeiten und den Prozess, Textinhalte zu rekonstruieren. Es werden die beim Lesen ablaufenden Teilprozesse fokussiert, wobei zwischen der Wort-, Satz- und Textebene unterschieden wird (Lenhard, 2019, S. 47). Gemäss Lenhard (2019) bezeichnet das Leseverständnis eine potenziell mögliche Leseleistung (S. 47). Ob diese dann auch tatsächlich erbracht werden kann, hängt von weiteren Faktoren ab. Diese bezieht der Begriff der Lesekompetenz mit ein. «Lesekompetenz bezeichnet in dieser Hinsicht nicht nur eine potenzielle, sondern eine tatsächlich erbrachte Leseverständnisleistung [...]» (Lenhard, 2019, S. 48). Nebst den kognitiven Faktoren, die bereits beim Leseverständnis fokussiert werden, kommen persönliche Aspekte wie z.B. Vorwissen, Motivation, Leistungsbereitschaft, Lernfreude und Interesse dazu (Lenhard, 2019, S. 48).

2.2.2. Teilprozesse des Lesens

Das Lesen besteht aus zwei Vorgängen: dem technischen Vorgang (Rezeption) und dem gedanklich verarbeitenden Vorgang (Verständnis). Bei der Lesetechnik wird den Buchstaben ihren entsprechenden Laut zugeordnet und zu ganzen Wörtern verschliffen. Der zweite Vorgang ist die gedankliche Verarbeitung. Dabei werden den gelesenen Wörtern und Sätzen Sinn entnommen und interpretiert (Staatsinstitut für Schulqualität München, 2016, S. 9). Beide Vorgänge sind äusserst komplex und erfordern verschiedene Teilprozesse, die nur im geübten Zusammenspiel zu einer Leseverständnisleistung führen (Lenhard, 2019, S. 27). Dabei kann zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Prozessen unterschieden werden, die während des Lesens ablaufen. Während die hierarchieniedrigen Prozesse mit der Zeit automatisiert sind, müssen die hierarchiehohen Prozesse bewusst eingesetzt werden.

Unter den hierarchieniedrigen Prozessen versteht man die Lesetechnik und die lokale Kohärenzbildung. Dies meint das Entschlüsseln von Wortbeziehungen. Auf der hohen Hierarchieebene findet die globale Kohärenzbildung statt. Die lesende Person zieht Schlussfolgerungen und verknüpft den Inhalt des Textes mit dem eigenen Vorwissen. Dabei wird der Inhalt interpretiert und eingeordnet. Während dieses Vorgangs muss der eigene Prozess geplant, gesteuert und kontrolliert werden, wozu die Selbstregulation aktiviert sein muss. Die hierarchiehohen Prozesse erreichen demnach ein höheres Abstraktionsniveau und werden bei der Erarbeitung von grösseren Texteinheiten erforderlich (Lenhard, 2019, S. 15-21).

Erst das Zusammenspiel von hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Prozessen führt zu einem Situationsmodell. Dies meint eine Zusammenfassung des Textinhaltes, die stark verdichtet, durch eigenes Vorwissen und Schlussfolgerungen angereichert ist und in eigenen Worten wiedergegeben werden kann (Lenhard, 2019, S. 15).

Abbildung 1: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2019, S. 15).

Die hierarchiehohen und hierarchieniedrigen Prozesse müssen beherrscht werden, damit sinnentnehmendes Lesen möglich wird. Die Basis für diese Teilprozesse bilden die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen. Solche Voraussetzungen und weitere Einflussfaktoren werden im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

2.2.3. Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz

Es gibt eine Reihe von Einflussfaktoren, die auf die Lesekompetenz einwirken. Die Abbildung nach Günthner (2018, S. 38) gibt einen Überblick und wird im Weiteren genauer erläutert.

Abbildung 2: Einflussfaktoren auf das Leseverstehen (eigene Darstellung nach Günthner, 2018, S. 38).

Die Faktoren unterteilt Günthner in die visuelle Wahrnehmung, physiologische Voraussetzungen, Verarbeitung sowie akustische Wahrnehmung und Sprache. Dazu kommen externe Einflüsse und die persönliche Lernbereitschaft. Die visuelle Wahrnehmung meint ein intaktes Sehorgan als Voraussetzung, um überhaupt lesen zu lernen. Zudem müssen die Buchstaben unabhängig von der Schriftart erkannt werden können. Unter den physiologischen Voraussetzungen werden die intakten Hirnareale verstanden, die beim Lesen beansprucht werden. Die Verarbeitung bezieht sich auf die Kognition. Es braucht ein Abstraktionsvermögen, um sich das Gelesene vorstellen zu können, sowie die Merkfähigkeit, um das bereits Gelesene nicht zu vergessen. Die Sätze müssen miteinander und mit dem eigenen Wissen kombiniert werden können. Dies alles hängt von einer angemessenen Verarbeitungsgeschwindigkeit ab (Günthner, 2018, S. 38f.). Lenhard (2019) schreibt: «Die allgemeine kognitive Grundfähigkeit, also die Intelligenz, wirkt sich ebenfalls auf das Leseverstehen aus» (S. 36). Dazu kommt, dass eine noch nicht automatisierte Lesetechnik eine hohe Belastung für das Arbeitsgedächtnis darstellt, weil noch viel Aufmerksamkeit auf dem Rekodieren liegt und wenig Kapazität für die Sinnentnahme bleibt. Daher hat auch die Dekodierfähigkeit einen

Einfluss (Lenhard, 2019, S. 34). Zudem wirkt sich eine Sinnerwartung positiv auf das Leseverstehen aus, weil dadurch das eigene Vorwissen aktiviert werden kann. Dies erleichtert die hierarchiehohe Prozesse wie z.B. das Interpretieren oder Ziehen von Schlussfolgerungen. Weiter sind auch die akustische Wahrnehmung und die Sprache bedeutsam. Damit die Laut-Buchstaben-Zuordnung funktioniert, braucht es ein akustisches Abstraktionsvermögen. Das Sprachverständnis und ein angemessener Wortschatz unterstützen das Leseverständnis (Günthner, 2018, S. 39f.). Auch die Sprachentwicklung hat einen Einfluss. Wenn diese noch nicht abgeschlossen ist, erschwert es das Leseverständnis (Lenhard, 2019, S. 20). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch eine Fremdsprachigkeit einen Einfluss auf das Leseverstehen hat (Lenhard, 2019, S. 37). Schliesslich beeinflusst auch das vorhandene Weltwissen das Leseverstehen. Dies wird benötigt, um dem Gelesenen eine Bedeutung zuzuordnen zu können (Günthner, 2018, S. 39).

Nebst all diesen Aspekten beeinflussen auch die eigene Lernbereitschaft und die exekutiven Funktionen das Leseverstehen. Eine intrinsische Motivation ist hilfreich und kann durch thematisches Interesse aufgebaut werden. Zudem sind Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen gefordert, um sinnentnehmend lesen zu können (Günthner, 2018, S. 40).

Abschliessend gibt es externe Einflussfaktoren. Dies ist einerseits das häusliche Umfeld. Es ist unterstützend, wenn ein Kind zu Hause ein literales Umfeld erlebt und bereits früh den Sinn für Schrift erkennt (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87). Es braucht Lesevorbilder, Lob und Anerkennung für die Leseleistung und natürlich ein passendes Angebot an Büchern sowie eine solide Leseförderung (Günthner, 2018, S. 38).

Es gibt also eine Vielzahl an Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz, die teilweise vorausgesetzt werden müssen, damit sinnentnehmendes Lesen überhaupt funktioniert. Lesen erfordert «hohe geistige Kapazitäten und ein ausgeprägtes Abstraktionsvermögen» (Günthner, 2018, S. 11) sowie persönliche Motivation und Lernbereitschaft.

2.2.4. Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz

Nachdem eine Vielzahl von Einflussfaktoren erläutert wurde, stellt sich nun die Frage, inwiefern eine geistige Behinderung einen Einfluss auf die Lesekompetenz hat.

Werden die Inhalte aus dem Kapitel 2.1. «Geistige Behinderung» mit denjenigen aus dem Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz» verknüpft, wird ersichtlich, dass eine geistige Behinderung das Leseverständnis erschwert. Günthner (2018) beschreibt die Verarbeitung (S. 38) und Lenhard (2019) die Intelligenz (S. 36) als Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz. Haveman und Stöppler (2014) setzen aber eine geistige Behinderung mit einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung von Kognitionen gleich (S. 36). Weiter definiert die ICD-10 eine geistige Behinderung als Zustand von verzögerter oder unvollständiger

Entwicklung der geistigen Fähigkeiten (Stöppler, 2017, S. 23). Die Verknüpfung dieser beiden Darstellungen führt zur Erkenntnis, dass eine geistige Behinderung die Lesekompetenz beeinflusst. Eine unterdurchschnittliche Verarbeitung sowie eine verzögerte Entwicklung der geistigen Fähigkeiten erschweren die Lesekompetenz.

Lenhard (2019) nennt darüber hinaus die Sprachentwicklung als Einflussfaktor auf die Lesekompetenz (S. 20). Eine noch nicht abgeschlossene Sprachentwicklung erschwert ihm zufolge die Lesekompetenz. Schuppener und Bock (2019) erläutern ihrerseits, dass bei Kindern mit einer geistigen Behinderung generelle Entwicklungsverzögerungen und besondere Entwicklungsverläufe im Spracherwerb auftreten können (S. 226). Ist also die Sprachentwicklung bei einer geistigen Behinderung verzögert, beeinflusst dies die Lesekompetenz negativ. Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung muss allerdings mit allen möglichen Sprachkompetenzen gerechnet werden. So heterogen wie die Personengruppe ist, so heterogen ist auch deren Sprachentwicklung. So reicht die Bandbreite von eingeschränkter, nicht-sprachlicher Kommunikationsfähigkeit bis hin zu einem fast normalen Sprachgebrauch. Es gibt jedoch wenig Studien zur Lesekompetenz und insbesondere dem Leseverständnis bei Personen mit einer geistigen Behinderung. Diese Untersuchungen gestalten sich deshalb schwierig, weil teilweise grosse Unterschiede zwischen den rezeptiven und produktiven Sprachkompetenzen vorliegen (Schuppener & Bock, 2019, S. 226-232). Oft ist das Sprachverständnis weiter entwickelt als die Sprachproduktion. Dies führt dazu, dass die rezeptiven Fähigkeiten insgesamt häufig unterschätzt werden (Schuppener & Bock, 2019, S. 228). Die tatsächliche Lesekompetenz bei Personen mit geistiger Behinderung lässt sich demnach nur schwer messen, da eine Untersuchung immer von deren Ausdrucksvermögen abhängt.

Wird geistige Behinderung nicht wie bisher aus psychologischer Perspektive betrachtet, sondern als Teilhabebarriere, die sich aus den Wechselwirkungen zwischen den körperlichen Bedingungen und der Umwelt ergibt (gemäss ICF), dann entsteht eine Behinderung, wenn die Anforderungen eines Textes an die Lesekompetenz eines Kindes zu hoch sind (Procksch & Tuttas, 2011, S. 93).

Es kann festgehalten werden, dass eine geistige Behinderung einen Einfluss auf die Lesekompetenz hat. Häufig handelt es sich dabei um erschwerende Bedingungen. Nichtsdestotrotz können Kinder mit einer geistigen Behinderung das Lesen lernen. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass Kinder «mit diagnostizierter geistiger Behinderung unabhängig vom IQ nach zwei bis drei Jahren [...] von Interventionen zur Leseförderung profitieren» (Schuppener & Bock, 2019, S. 235).

2.2.5. Erweiterter Lesebegriff

Kinder mit einer geistigen Behinderung profitieren von Interventionen zur Leseförderung. Dabei ist aber Lesen nicht immer gleich Lesen. Lesen kann nämlich in einem weiteren Sinn als generelles Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von Informationen aus Zeichen und Signalen verstanden werden. Dies begrenzt sich nicht nur auf Wörter und Texte, sondern meint auch Situationen, Bilder und Piktogramme. Diese Ansicht vertritt der erweiterte Lesebegriff, der für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung konzipiert wurde. Der erweiterte Lesebegriff geht davon aus, dass ein Kind als erstes lernt, Situationen zu deuten. Als nächstes werden Bilder und anschliessend Piktogramme gelesen. Wenn Kinder Signalwörter erkennen, können sie die Buchstaben noch nicht lesen, aber erfassen Wörter in ihrem Kontext. So erkennen sie z.B. die Coca-Cola-Aufschrift auf einer Flasche. Daraufhin erfolgt das Lesen von Ganzwörtern, ebenfalls noch weitgehend ohne Kenntnis über die einzelnen Buchstaben. Schliesslich wird das Lesen im eigentlichen Sinne gelernt. In dieser Abfolge werden die Anforderungen an die kognitiven Fähigkeiten von Stufe zu Stufe grösser (Günthner, 2018, S. 43-45). Die folgende Abbildung verdeutlicht den erweiterten Lesebegriff.

Abbildung 3: Die Lesestufen des erweiterten Lesebegriffs (Günthner, 2018, S. 46).

Diese Stufenfolge gilt nicht nur für Kinder mit einer geistigen Behinderung. Sie ist entwicklungslogisch und wird von allen Kindern durchlaufen. Die meisten haben die Stufe der Ganzwörter erreicht, wenn sie in die Schule eintreten. Da die Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung häufig verzögert ist, erreichen sie diese Stufe oft später und befinden sich bei Schuleintritt noch auf einer Vorgängerstufe. Für sie bedeutet Lesen lernen die bereits erreichte Lesestufe zu festigen und die nächste anzugehen. Der erweiterte Lesebegriff versucht, der grossen Heterogenität der Lesekompetenzen gerecht zu werden, indem alle auf ihrer nächsten Stufe gefördert werden (Günthner, 2018, S. 44-47). Wichtig zu verstehen ist, dass auf der Stufe «Schrift lesen» immer noch eine Heterogenität vorzufinden ist, da die Lesekompetenzen von basal bis zu sehr gut entwickelt reichen.

2.3. Inklusive Didaktik

In jeder Schulklasse existiert eine Heterogenität bezüglich vorhandenen Lesekompetenzen. Bei einer Integrationsklasse kann davon ausgegangen werden, dass die Heterogenität noch grösser ist, da die Sprachentwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung meist verzögert ist. Zudem weisen Schuppener und Bock (2019) darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung insgesamt langsamer Lesen lernen als die übrigen Kinder (S. 232). Wie wird im inklusionsorientierten Unterricht mit diesen unterschiedlichen Lesekompetenzen umgegangen? Wie kann trotz der grossen Vielfalt eine gemeinsame Klassenlektüre gelesen werden? Diese Fragen werden im Folgenden beantwortet.

2.3.1. Inklusionsorientierter Unterricht

Die UN-Behindertenrechtskonvention regelt als internationales Übereinkommen die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie fordert u.a. Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Recht auf Bildung und gleiche Bildungschancen. Dies bedeutet, dass alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, Zugang zur selben Bildung haben sollen, was ein inklusives Bildungssystem erfordert (Bürli, 2016, S. 126). Ein solches schliesst alle mit ein, ohne dass Unterscheidungen gemacht werden. Textor (2018) beschreibt eine Schule als inklusiv, «wenn alle Personen unabhängig von individuellen Merkmalen oder Zugehörigkeitszuschreibungen zu bestimmten Gruppen einen gleichberechtigten Zugang haben bzw. gleichberechtigt partizipieren können» (S. 13). Nach diesem Verständnis sollen alle Kinder, auch jene mit einer geistigen Behinderung, die Regelschule besuchen können, was zu einer grossen Heterogenität führt (Terfloth & Cesak, 2016, S. 73).

Ziele von inklusionsorientiertem Unterricht

Das Ziel ist, dass alle Menschen nach der Schule in der Gesellschaft partizipieren und daran teilhaben können sowie ein selbstbestimmtes Leben führen. Der Unterricht soll alle nötigen Handlungskompetenzen vermitteln, welche die Kinder dazu benötigen (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 13-21). Hollenweger (2018) beschreibt die Bereiche Kommunikation, Mobilität, Beziehungsfähigkeit, Selbständigkeit, Konfliktfähigkeit und die Beherrschung der Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen als zentral für die gesellschaftliche Partizipation (S. 23). Partizipation und Teilhabe beginnen aber nicht erst nach der Schule, sondern sollen bereits während der Schulzeit gelebt werden. Procksch und Tuttas (2011) erklären: «Inklusion als Leitziel von sonderpädagogischen Bemühungen lässt sich ohne die Aspekte Selbstbestimmung und Teilhabe auf allen Gebieten nicht denken. Teilhabe ist damit sowohl das Ziel als auch der Weg, der dorthin führt» (S. 88). Ein inklusionsorientierter Unterricht hat darüber hinaus auch die soziale Integration zum Ziel, die uneingeschränkte Anerkennung, gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung erfordert (Terfloth & Cesak, 2016, S. 53).

Didaktische Prinzipien von inklusionsorientiertem Unterricht

Im inklusionsorientierten Unterricht werden Kinder mit und ohne Behinderung in einem gemeinsamen Unterricht beschult. Braucht es dazu eine spezifische Didaktik? Textor (2018) verneint und erklärt, dass der einzige wesentliche Unterschied darin liegt, dass die Heterogenität in inklusiven Lerngruppen um einiges grösser ist als in herkömmlichen Regelklassen (S. 142). Deshalb sind die Merkmale guten Unterrichts weiterhin gültig. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über vier wesentliche Unterrichtsprinzipien, die im inklusionsorientierten Unterricht besonders beachtet werden sollen.

Abbildung 4: Prinzipien im inklusionsorientierten Unterricht (eigene Darstellung nach Terfloth & Cesak, 2016, S. 55).

Das wichtigste Unterrichtsprinzip ist die Differenzierung, weil damit die grosse Heterogenität berücksichtigt werden kann (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 50). Differenzierung meint die didaktisch-methodische Anpassung des Lernangebots an das individuelle Leistungsvermögen der Kinder. So kann eine innere Differenzierung z.B. eine Anpassung der Schwierigkeit, des Umfangs, der zur Verfügung stehenden Zeit oder einen unterschiedlichen Anspruch an die Selbständigkeit darstellen. Eine Anpassung der Schwierigkeit wird meist durch die Elementarisierung erreicht. Diese meint die Reduktion des Lernangebots auf das Wesentliche. Die zentralen Aussagen werden so herausgearbeitet, dass sie den Lernvoraussetzungen der Kinder entsprechen und Lernen ermöglichen (Terfloth & Cesak, 2016, S. 44-72). Das Ziel dabei soll sein, «einen fachlichen Sachverhalt so zu vereinfachen, dass er einerseits wissenschaftlich wahr bleibt, andererseits für den Lernenden fassbar wird» (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 51).

Das Unterrichtsprinzip Schülerorientierung fordert, dass sich das Lernangebot an die Lebenswelt der Kinder ausrichtet, damit sie einen Realitätsbezug haben. Innerhalb der Schülerorientierung lässt sich auch die Methodenvielfalt als Kriterium guten Unterrichts verorten. Diese ist von Bedeutung, weil nicht alle Kinder mit der gleichen Methode gleich gut abgeholt werden können. Die einen lernen besser mit dieser Methode, andere wiederum mit einer anderen (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 54-65).

Handlungsorientierung meint ein Unterrichtsprinzip, bei dem die Schülerinnen und Schüler aktiv tätig werden und entdeckendes Lernen in den Mittelpunkt stellt (Terfloth & Cesak, 2016, S. 73). Die Kinder sollen zu eigenständigem Handeln befähigt werden, weshalb das selbstbestimmte Handeln sowohl Ziel wie auch Methode des Unterrichts darstellt. Deshalb soll im Schulalltag erfahren statt belehrt werden (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 41).

Die soziale Integration als Ziel von inklusionsorientiertem Unterricht wird durch kooperatives Lernen verfolgt. Durch die Differenzierung mittels Elementarisierung wird angestrebt, dass sich alle Kinder mit den gleichen Inhalten auf unterschiedlichen kognitiven Ebenen auseinandersetzen können. Dies ermöglicht kooperative Lernformen. Die Forderung nach Kooperation und gleichzeitig nach Differenzierung stellt jedoch eine Herausforderung dar. Gerade die Differenzierung führt zur Individualisierung von Lernprozessen, was eine fortschreitende Abnahme von sozialen Interaktionen mit sich bringt (Wocken, 2016, S. 147). Ein möglicher Lösungsansatz besteht in einer ausgewogenen Balance zwischen kooperativen und individuellen Lernzeiten. Dies ist deshalb wichtig, weil durch kooperative Phasen wieder Partizipation und Teilhabe ermöglicht wird (Terfloth & Cesak, 2016, S. 44).

2.3.2. Entwicklungslogische Didaktik

Die didaktischen Prinzipien von inklusionsorientiertem Unterricht sind allgemeingültig. Feuser erarbeitete mit der entwicklungslogischen Didaktik eines der ersten Konzepte für den inklusionsorientierten Unterricht (Terfloth & Cesak, 2016, S. 72). Es stellt eine qualitative Weiterentwicklung der bisher allgemeinen Didaktik dar, weil auch Feuser die Ansicht vertritt, dass ein inklusionsorientierter Unterricht keine eigene Didaktik braucht (Textor, 2018, S. 150). Dieses Konzept geht bewusst auf die Heterogenität ein und verfolgt das Ziel der Selbstbestimmung. Damit sich alle Kinder mit dem gleichen Bildungsinhalt auseinandersetzen können, soll dieser auf verschiedenen kognitiven Ebenen angeboten werden. Dies ermöglicht, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zieldifferent, aber kooperativ mit dem gleichen Inhalt auseinandersetzen (Feuser, 2018, S. 158f.).

Lernen am Gemeinsamen Gegenstand

Die entwicklungslogische Didaktik nach Feuser zeichnet sich aus durch die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand und die innere Differenzierung durch eine entwicklungsneveaubezogene Individualisierung (Feuser, 2018, S. 154). Was genau bedeutet das? Mit dem Gemeinsamen Gegenstand ist nicht der verbindende Lerninhalt gemeint, sondern die Erkenntnis aus einem Lernprozess. Diese Erkenntnis trägt zur Entwicklung von jedem Kind bei, unabhängig von dessen Leistungsvermögen. Sie entsteht gemäss Feuser durch eine Kooperation von Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus, indem sie sich mit dem gleichen Sachverhalt auseinandersetzen. Durch kooperative Prozesse kann man mehr

leisten, als man es selbst tun könnte (Feuser, 2013, S. 282-285). Damit ergibt sich das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung gemäss der Theorie von Vygotskij (siehe dazu Vygotskij, 2002).

Entwicklungsniveaubezogene Individualisierung meint, dass das Lernen nicht an das Alter, sondern an die Entwicklung gebunden ist (Feuser, 2013, S. 283). Es muss bei jedem Kind eruiert werden, wo es aktuell steht und welches die Zone der nächsten Entwicklung ist, die es mit Hilfe von anderen erreichen kann. Dann werden in Kooperation und entsprechend ihren Lernvoraussetzungen die Kernstrukturen eines Themas erarbeitet (Terfloth & Cesak, 2016, S. 72). Dabei öffnet der Gemeinsame Gegenstand bei allen die Zone der nächsten Entwicklung und ermöglicht Lernen (Feuser, 2013, S. 290). Für den inklusionsorientierten Unterricht mit dem Ziel der Teilhabe sind der Gemeinsame Gegenstand und die Kooperation die integrationsstiftenden Elemente (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 94).

2.3.3. Unterrichtsplanung mit dem Situationsmodell

Das Konzept von Feuser dient als Grundlage für inklusionsorientierten Unterricht. Für die genaue Planung der Unterrichtseinheit kann das Situationsmodell von Judith Hollenweger herangezogen werden. Ausgehend von den Kompetenzen und Inhalten des Lehrplans 21, der im Allgemeinen für alle Kinder gilt, werden Lerngelegenheiten entwickelt, wobei die grosse Heterogenität stets mitgedacht werden muss. Hollenweger (2018) nennt fünf Komponenten, die bei der Planung zu bedenken sind: der Lerngegenstand («WAS»), die Ziele («WOZU»), die Didaktik («WIE»), die Voraussetzungen der Kinder («WER») und der Lernort («WO») (S. 23). Die Autorin veranschaulicht diese Komponenten in der folgenden Abbildung.

Abbildung 5: Komponenten einer Lerngelegenheit (Hollenweger, 2018, S. 24).

2.3.4. Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht

Auf der Grundlage von inklusionsorientiertem Unterricht und der Anwendung des Situationsmodells wird eine Lerngelegenheit einer Klassenlektüre geplant. Die nachfolgende Abbildung stellt die Komponenten dar und wird im Anschluss genauer erläutert.

Abbildung 6: Komponenten der Lerngelegenheit «Klassenlektüre» (eigene Darstellung nach Hollenweger, 2018, S. 24).

Lerngegenstand

In der Planungsphase muss der Lerngegenstand («WAS») analysiert und wegen der Heterogenität differenziert werden. In der Analyse wird untersucht, welche Anforderungen der Lerngegenstand, in diesem Falle das Buch, an die kognitive Entwicklung stellt. Damit die Klassenlektüre den Voraussetzungen aller Kinder entspricht, muss sie angepasst werden. Die Elementarisierung dient als Mittel, damit die Inhalte kognitiv weniger anforderungsreich sind und entwicklungslogisch frühere Kompetenzen abbilden. Als Elementarisierung dient hier einerseits das Modell des erweiterten Lesebegriffs, welches den Inhalt des Textes in unterschiedlichen Darstellungsformen präsentiert (Procksch & Tuttas, 2011, S. 97). Andererseits kann der Text in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten werden, z.B. in Leichter Sprache (siehe Kapitel 2.4. «Leichte Sprache»). Das Ziel dabei ist, dass alle Kinder in ihrer Zone der nächsten Entwicklung arbeiten können.

Ziele

Eine Lerngelegenheit verfolgt immer gewisse Ziele («WOZU»). Eine Klassenlektüre unterstützt das Erreichen von inklusiven Bildungszielen (siehe Kapitel 2.3.1. «Inklusionsorientierter Unterricht»). Das Austauschen über das Gelesene ermöglicht z.B. eine Interaktion und somit eine Partizipation. Procksch und Tuttas (2011) beschreiben es wie folgt: «Was zählt ist letztlich die Fähigkeit, darüber in Kommunikation zu treten. Demzufolge wäre Literatur also ein guter Weg, um Grenzen zwischen verschiedenen Menschen abzubauen und somit die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern» (S. 89). Der Literaturunterricht verfolgt auch fachliche Ziele. Das Hauptziel ist, dass die Kinder «zu grösstmöglicher Selbständigkeit und Handlungskompetenz im Umgang mit Texten und Literatur geführt» werden (Staatsinstitut für Schulqualität München, 2016, S. 6). Die Kinder sollen dazu Texterschliessungskompetenzen erwerben. Zudem sollen sie verschiedene Arten von Literatur kennenlernen und eine eigene Lesemotivation aufbauen (Staatsinstitut für Schulqualität München, 2016, S. 13). Ein weiteres Ziel möchte die Kinder befähigen, über Literatur in Kommunikation zu treten. Ausserdem unterstützt eine gute Literatur die Identitätsfindung sowie die gesamte Persönlichkeitsentwicklung (Procksch & Tuttas, 2011, S. 90f.). Durch eine Klassenlektüre können auch überfachliche Kompetenzen erworben werden. Hollenweger und Bühler haben diese für Kinder mit einer geistigen Behinderung grundlegender gedacht und dazu sechs Befähigungsbereiche entwickelt (siehe dazu Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13). Mittels der Personalisierung werden die Befähigungsbereiche für die jeweilige Person passend ausgewählt. Zum einen erweitern die Kinder durch das Lesen ihre Lesekompetenz, was zu einer grösseren Selbständigkeit führen wird. Zum anderen werden folgende Befähigungsbereiche bedeutsam: «Sich austauschen & dazugehören» bei der Kommunikation über die Geschichte, «dranbleiben & bewältigen», wenn es darum geht, das ganze Buch zu lesen und «erwerben & nutzen» von Lese- und Sprachkompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 9-12).

Didaktik

Bei der Planung muss eine möglichst lernförderliche Umgebung geschaffen werden («WIE»). Dazu werden die allgemeinen Unterrichtsprinzipien auf die Lerngelegenheit einer Klassenlektüre angewendet (siehe Kapitel 2.3.1. «Inklusionsorientierter Unterricht»). Die Differenzierung nach Umfang und Schwierigkeit wird durch die Elementarisierung des Lerngegenstands erreicht. Weil auch das Lesetempo der Kinder variiert, kann darüber hinaus nach Zeit individualisiert werden. So kann den Kindern unterschiedlich viel Zeit zum Lesen zur Verfügung gestellt werden (Bartnitzky, 2013, S. 184). Das Prinzip der Schülerorientierung berücksichtigt bei der Textauswahl das Leseinteresse und die Lesemotivation der Kinder. Dabei soll auch die Lebensweltorientierung beachtet werden. Das Prinzip Handlungsorientierung verlangt eine Vielfalt an handlungsorientierten Methoden im Unterricht. Das Ziel ist ein möglichst

aktives und selbsttätiges Lernen. Solche Methoden können das Darstellen des Textes (szenisch, musisch, bildlich), das Umformulieren oder Erweitern des Originaltextes oder das Verfassen von Parallel- oder Gegentexten sein (Procksch & Tuttas, 2011, S. 92). Die Momente der Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand wechseln sich ab mit individuellen Lernphasen, so wie es Procksch und Tuttas (2011) vorschlagen: «Dabei findet integrativer Unterricht als ein Wechsel zwischen Phasen gemeinsamen Lernens z.B. der Inszenierung eines Textes und Phasen individuellen Lernens [...] z.B. Leseübungen auf dem je individuellen Leseeveau, statt» (S. 97). Das stille Lesen stellt im inklusionsorientierten Unterricht die häufigste Leseform dar, weil so alle in ihrem Tempo lesen können, bei Unklarheiten nochmals nachlesen können oder weil unterschiedliche Texte vorliegen (Staatsinstitut für Schulqualität München, 2016, S. 19). Die kooperativen Lernformen finden folglich in den Anschlussgesprächen und in den Folgeaufträgen statt.

Voraussetzungen der Kinder

Bei der Planung müssen die Voraussetzungen der Kinder mitbedacht werden («WER»). Was die Kinder mitbringen, muss in jeder Klasse neu eruiert werden. Wichtig dabei ist das Erfassen der Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Zudem braucht es das Wissen über deren Lesemotivation und ihre Interessen: Welche Themen sprechen sie an? Weiter soll die Lehrperson das generelle Vorwissen resp. Weltwissen der Kinder kennen. Für kooperative Lernphasen sind die sozialen Kompetenzen und die Anerkennung von einzelnen Kindern in der Klasse wichtig (Hollenweger, 2018, S. 26).

Kontext

Auch der Lernort muss in der Unterrichtsplanung analysiert werden («WO»). Mittels Kontextualisierung wird hierbei die Lern- und Lebenswelt der Kinder berücksichtigt (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13f.). Die Einbettung in Alltagssituationen kann einerseits thematisch durch eine lebensweltnahe Geschichte erfolgen. Andererseits erleben die Kinder konkrete literale Erfahrungen, indem sie ein ganzes Buch lesen (Procksch & Tuttas, 2011, S. 85).

Die Elementarisierung, die Personalisierung und die Kontextualisierung ermöglichen in der Planungsphase Anpassungen, um die Heterogenität im inklusionsorientierten Unterricht zu berücksichtigen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35). Die Elementarisierung des Lerngegenstands ist dabei ein wichtiges Element. Procksch und Tuttas (2011) begründen: «Da vielen Schüler mit FGE [einer geistigen Behinderung] das Schriftlesen Mühe macht und für sie das Verstehen von Textinhalten durch kognitive Einschränkungen erschwert ist, kann ihre Teilhabe an Literatur durch das Vereinfachen von schwierigen Originaltexten [...] ermöglicht werden» (S. 95). Die Leichte Sprache stellt hierbei ein mögliches Mittel dar. Diese wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

2.4. Leichte Sprache

Die Leichte Sprache soll im inklusionsorientierten Unterricht helfen, Partizipation und Teilhabe für Kinder mit einer geistigen Behinderung zu ermöglichen. Was ist aber mit Leichter Sprache gemeint? Wer braucht Leichte Sprache und wie lauten die Regeln?

2.4.1. Definition Leichte Sprache

Leichte Sprache ist keine eigene Sprache. Sie ist eine Varietät des Deutschen, welche nach klar vorgegebenen Regeln aufgebaut ist. Dabei wird die Komplexität der Sprache möglichst stark und systematisch reduziert. So findet man in Leichte Sprache Texten nur noch kurze Hauptsätze mit Wörtern aus dem Grundwortschatz. Zudem werden komplexe Strukturen wie z.B. Nebensätze oder Passivkonstruktionen einfacher umschrieben. Auch das vorausgesetzte Weltwissen wird minimiert, indem viele Beispiele und explizite Erklärungen in den Text eingefügt werden. Das Ziel ist, die Inhalte maximal verständlich zu machen. Das Besondere ist, dass es sich dabei um eine rein schriftliche Sprache handelt, denn Leichte Sprache wird von niemandem gesprochen (Maass, 2015, S. 11-13). Ausserdem gibt es dieses Konstrukt nicht nur in der deutschen Sprache. Auch andere Länder kennen diese Form der Vereinfachung. So gibt es z.B. auch Leichtes Slowenisch, Leichtes Spanisch oder Leichtes Französisch (Lindholm & Vanhatalo, 2021, S. 11).

2.4.2. Funktion von Leichter Sprache

Wozu wird Leichte Sprache verwendet? Wie erwähnt zielt die Leichte Sprache darauf ab, Texte möglichst verständlich zu machen. Das Hauptziel besteht darin, Barrieren für Menschen mit geringen Lesekompetenzen abzubauen (Bredel & Maass, 2019, S. 251). Solche Barrieren können unterschiedlicher Art und Schweregrad sein, z.B. Schwierigkeiten in der Rezeption, im Verstehen oder im Behalten von Informationen. Leichte Sprache dient hier als sprachliche und inhaltliche Elementarisierung, damit diesen Menschen einen Zugang zu schriftlichen Informationen ermöglicht wird (Maass, 2015, S. 13). Dabei handelt es sich um eine von drei wichtigen Funktionen der Leichten Sprache: die Partizipationsfunktion.

Abbildung 7: Funktionen der Leichten Sprache (eigene Darstellung nach Bredel & Maass, 2016, S. 9-11).

Leichte Sprache ermöglicht Partizipation, da fachsprachliche Texte oft zu schwer geschrieben sind (Bredel & Maass, 2016, S. 10). Bredel und Maass (2016) beschreiben es treffend: «Diese Personen können nur dann am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wenn ihnen Textangebote gemacht werden, die sich an ihrem Lesevermögen und an ihrem Vorwissen ausrichten. Leichte Sprache ermöglicht deshalb Teilhabe, Partizipation» (S.10).

Leichte Sprache hat neben der Partizipationsfunktion noch zwei weitere Funktionen. Dies ist zum einen die Lernfunktion. Die Leichte Sprache unterstützt Menschen mit geringen Lesekompetenzen, sich neues Wissen anzueignen. Durch verständliche Texte werden Sachinformationen so aufbereitet, dass sie für alle zugänglich werden. Zudem lernen sie nicht nur Sachwissen, sie trainieren auch ihre Lesekompetenz und erweitern ihren Wortschatz. So ist die Leichte Sprache für manche eine Durchgangsstufe auf dem Weg zur Standardsprache (Bredel & Maass, 2016, S. 9-11).

Die dritte Funktion von Leichter Sprache ist die Brückenfunktion. Diese geht davon aus, dass die in Leichte Sprache übersetzten Texte immer neben den Ausgangstexten stehen. Sie sollen nämlich den Ausgangstext nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Im Idealfall kann die Leserschaft zwischen dem Ausgangstext und der Übersetzung hin- und herwechseln. So haben sie die Chance, so viel wie möglich im Ausgangstext zu lesen und bei Verständnisschwierigkeiten auf die Leichte Sprache zurückzugreifen (Bredel & Maass, 2016, S. 11).

2.4.3. Zielgruppe von Leichter Sprache

Wer gehört alles zur Zielgruppe von Leichter Sprache? Bredel und Maass (2016) schliessen generell alle Menschen mit geringen Lesekompetenzen ein (S. 9). Dazu gehören Personen, die Mühe haben, standardsprachliche Texte zu verstehen. Dies sind meist Menschen mit einer geistigen Behinderung, da sie häufig eine verzögerte Sprachentwicklung aufweisen (siehe Kapitel 2.2.4. «Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz»). Sie stellen die primäre Zielgruppe dar. Weiter gehören Menschen mit Demenz zur Zielgruppe. Sie können länger an der Informationsgesellschaft partizipieren, wenn Texte in Leichter Sprache vorliegen, da die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis reduziert werden. Menschen, die unter Aphasie leiden, fallen ebenso in die Zielgruppe. Eine solche entsteht oft durch eine Hirnverletzung, wie z.B. durch einen Schlaganfall, und führt zu teilweisem oder vollständigem Verlust der Sprachfähigkeit. Auch prälingual Gehörlose gehören zur Adressatengruppe. Weil sie gehörlos geboren wurden oder noch vor abgeschlossenem Spracherwerb das Gehör verloren haben, haben sie Schwierigkeiten mit dem Schriftspracherwerb. Auch Personen mit funktionalem Analphabetismus sind auf Leichte Sprache Texte angewiesen, um ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wahrnehmen zu können (Maass, 2015, S. 14-18). Eine letzte, explizit erwähnte Adressatengruppe umfasst Personen, die Deutsch als Zweitsprache

lernen. Die Leichte Sprache unterstützt die Integration und ist besonders beim Eintritt in den deutschen Sprachraum bedeutsam. Sie dient als erster Schritt auf dem Weg zum Erwerb der Standardsprache (Bredel & Maass, 2016, S. 10).

2.4.4. Verschiedene Regelwerke

Unterschiedliche Personengruppen haben sich mit dem Thema der Leichten Sprache auseinandergesetzt, wodurch vier verschiedene Regelwerke entstanden sind. Sie alle weisen vergleichbare Regeln auf und unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Ausführlichkeit (Bredel & Maass, 2016, S. 22).

Das erste Regelwerk veröffentlichte 2009 Inclusion Europe. Es ist selbst in Leichter Sprache geschrieben und richtet sich daher nicht an übersetzende Personen, sondern an die Zielgruppe. Das Regelwerk ist sehr ausführlich und formuliert eine Reihe an Prinzipien. Ein zweites Regelwerk, das ebenfalls in Leichter Sprache geschrieben ist, ist jenes vom Netzwerk Leichte Sprache (Bredel & Maass, 2016, S. 21-23). Dieses Regelwerk ist zurzeit das am weitesten verbreitete und hat der Leichten Sprache zum Durchbruch verholfen (Maass, 2015, S. 27). Die Regeln wurden in Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung erarbeitet. Auch sie richten sich nicht in erster Linie an Übersetzende (Bredel & Maass, 2016, S. 21).

Ein etwas anderes Regelwerk stellt die BITV 2.0 dar. Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung trat 2011 in Deutschland in Kraft und ist die erste Verordnung, in der Leichte Sprache ausdrücklich erwähnt wird. Sie fordert barrierefreien Zugang zu Internetseiten von Bundesbehörden. Die dort veröffentlichten Informationen müssen in Gebärdensprache und in Leichter Sprache abrufbar sein. Im Anhang der Verordnung sind Regeln formuliert, nach denen Texte in Leichte Sprache übersetzt werden sollen (Bredel & Maass, 2016, S. 19).

Im Jahr 2014 wurde an der Universität Hildesheim in Deutschland die erste Forschungsstelle für Leichte Sprache gegründet. Sie führt wissenschaftliche Studien durch, überprüft bestehende Regelwerke und überarbeitet die Regeln. Damit verfolgt die Forschungsstelle das Ziel, wissenschaftlich fundierte und präzise Regeln für Übersetzende zu veröffentlichen (Bredel & Maass, 2016, S. 24).

2.4.5. Regeln

An dieser Stelle werden die Regeln der Forschungsstelle Leichte Sprache genauer erläutert. Prälingual Gehörlose bilden die Referenzgruppe, mit der die Forschungsstelle zusammenarbeitet und die Regeln testet (Maass, 2015, S. 29). Das Regelwerk ist nicht in Leichter Sprache verfasst, weil es sich in erster Linie an Personen richtet, die Texte übersetzen möchten.

Die Regeln sind folgendermassen gegliedert: Zuerst werden grundsätzliche Prinzipien genannt, dann kommen die Regeln auf der Zeichen-, Wort-, Satz- und schliesslich auf der Textebene. Abschliessend sind Informationen zur Gestaltung des Layouts und zum Übersetzungsprozess aufgeführt (Maass, 2015, S. 75). Die nachfolgende Tabelle stellt die wichtigsten Regeln dar.

Tabelle 2: Übersicht über die wichtigsten Regeln der Forschungsstelle Leichte Sprache (eigene Darstellung nach Maass, 2015, S. 76-151).

Regeln	
Grundprinzipien	Grammatische Funktionen auf möglichst viele verschiedene Wörter verteilen.
	Handlungsträger benennen und den Nominalstil vermeiden.
	Redundanzprinzip: Wichtige Informationen mehrfach erwähnen und multimedial hervorheben.
	Falsches Deutsch vermeiden und orthografische Regeln einhalten.
	Im Zweifelsfall die Verständlichkeit den anderen Kriterien vorziehen wie z.B. einer gendergerechten Sprache.
Zeichenebene	Sonderzeichen vermeiden: nur Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Anführungszeichen und Mediopunkt nutzen.
	Zahlen als Ziffern und nicht in Wörtern schreiben.
	Weitere Zeichen wie Fotos, Grafiken, Bilder und Hervorhebungen nutzen.
Wortebene	Wörter aus dem Grundwortschatz nutzen und Fachbegriffe vermeiden.
	Möglichst kurze Wörter verwenden.
	Abkürzungen vermeiden.
Satzebene	Möglichst verbale statt nominale Formulierungen nutzen.
	Passivformen vermeiden und die Handlungsträger benennen.
	Genitiv vermeiden.
	Möglichst einfache Satzgliedstellung verwenden: Subjekt – Prädikat – Objekt.
	Nur eine Aussage pro Satz.
	Nebensätze vermeiden.
	Konjunktiv vermeiden.
	Präteritum vermeiden: Perfekt oder Präsens mit historischer Rahmensetzung.
	Futur vermeiden: im Präsens schreiben, allenfalls mit Hilfswörter wie <i>bald</i> , <i>dann</i> .
	Metaphern und Redewendungen vermeiden.
Negation möglichst vermeiden: N-Negation (nicht) der k-Negation (kein) vorziehen, Negation im Text durch Fettdruck hervorheben.	
Textebene	Zentrale Gedanken und der rote Faden klar hervorbringen.
	Synonyme vermeiden: für das Gleiche auch das gleiche Wort nutzen.
	Personalpronomen der 3. Person Singular vermeiden.
	Erklärungen von schwierigen Wörtern direkt in den nachfolgenden Satz einfügen.
	Textsortentypische Merkmale beibehalten, damit der Text erkannt werden kann.
	Textfunktion beibehalten.

Regeln	
Layout	Aufzählungen als Liste mit Aufzählungszeichen darstellen.
	Einrückungen bei Erklärungen machen.
	Serifenlose Schrift verwenden.
	Für Hervorhebungen nur Fettdruck verwenden, kein Kursiv, keine Unterstreichung.
	Grosse Schriftgrösse: je nach Schrift 13 bis 15 pt.
	Zeilenabstand grösser: 1.2 bis 1.5.
	Linksbündiger Flattersatz.

2.4.6. Übersetzungsprozess

Leichte Sprache Texte sind oft Übersetzungen von standardsprachlichen Texten und werden selten von Anfang an in Leichter Sprache geschrieben. Daher stellt sich die Frage, wie bei einem Übersetzungsprozess am besten vorgegangen wird. Bevor man mit der eigentlichen Übersetzung startet, muss eine ausführliche Analyse des Ausgangstextes durchgeführt werden. Es sollen Fragen zur Funktion des Textes und zur Zielgruppe beantwortet werden. Nur wer weiss, wozu und für wen man eine Übersetzung tätigt, kann diese zielgerichtet angehen. Dann wird der Ausgangstext inhaltlich analysiert: Worum geht es im Text, was ist das globale Thema (Maass, 2015, S. 153-156)? Erst nach diesen initialen Abklärungen kann man mit der Übersetzung starten. Bredel und Maass (2016) empfehlen dazu ein Fünf-Schritt-Modell (S. 119-120).

Abbildung 8: Fünfschrittmodell zur Übersetzung (eigene Darstellung nach Bredel & Maass, 2016, S. 119-120).

Als erstes wird der Inhalt der zu übersetzenden Sätze genauer analysiert. Versteht die übersetzende Person unmissverständlich, was mit diesem Textabschnitt gemeint ist? Falls nicht, müssen die Inhaltsfragen zuerst geklärt werden. Im zweiten Schritt werden komplizierte Satzgefüge entflechtet, sodass aus Haupt- und Nebensätzen mehrere Hauptsätze entstehen. Anschliessend werden die Bedeutungsbeziehungen der entflochtenen Sätze genauer

untersucht und mit erlaubten Satzkonstruktionen wiedergegeben. Als vierter Schritt werden weitere unerlaubte Konstruktionen substituiert wie z.B. das Passiv oder der Genitiv. Erst im letzten Schritt des Übersetzungsprozesses wird die Wortwahl überprüft. Müssen einige Wörter ersetzt oder erklärt werden? Nach Abschluss dieser fünf Schritte werden weitere Sätze nach gleichem Vorgang übersetzt (Bredel & Maass, 2016, S. 119f.). Sobald der ganze Text übersetzt wurde, sollte er von einer Drittperson durchgelesen und korrigiert werden. In den Regelwerken von Netzwerk Leichte Sprache und von Inclusion Europe gehört im Anschluss an die Übersetzung auch eine Zielgruppenprüfung dazu. Dabei lesen Personen aus der Zielgruppe die Übersetzung durch und geben eine Rückmeldung, was und wie gut sie den Text verstanden haben. Zum Abschluss des Prozesses wird der Text barrierearm nach den Layoutvorgaben der Regeln gestaltet (Maass, 2015, S. 157-164).

2.4.7. Forschungsstand und Forschungsdesiderate

Die Jahrgänge der Regelwerke zeigen, dass die Leichte Sprache im deutschen Sprachraum noch jung ist. Das erste Regelwerk wurde im Jahr 2009 veröffentlicht. Die Leichte Sprache wurde in kurzer Zeit bekannt und etablierte sich als eine Form barrierefreier Kommunikation (Bock, 2018, S. 9). Mittlerweile ist sie diejenige Form, die am meisten diskutiert und in der Öffentlichkeit immer mehr sichtbar wird (Schuppener & Bock, 2019, S. 23). Mit Zunahme der Bekanntheit wird sie auch immer mehr Gegenstand der Wissenschaft. Trotzdem gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig veröffentlichte Studien. Es bestehen Forderungen nach empirischen Forschungen. So möchte man z.B. erforschen, wie verständlich Leichte Sprache Texte für die angesprochenen Zielgruppen tatsächlich sind und ob sie sich als Mittel zur Partizipation eignen. Dazu braucht es empirische Studien mit Personen aus den verschiedenen Zielgruppen (Bredel & Maass, 2019, S. 257-265).

Innerhalb einer Zielgruppe sind die Lesekompetenzen sehr heterogen (siehe Kapitel «2.2.4. Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz»). Dies führt dazu, dass eine Übersetzung nach den bestimmten Regeln nicht für alle Personen gleichermassen geeignet ist. Hier wird mehr Flexibilität im Umgang mit den Regeln gefordert. Sie sollen eher als Faustregeln und weniger als strikte Normen betrachtet werden. Denn auch Übersetzungen, die geprüft und als gut erachtet wurden, halten sich nicht immer strikt an die Regeln (Bock, 2018, S. 11). Vielmehr sollen Angemessenheitsfaktoren wie z.B. die Zielgruppe eine Orientierung für die Übersetzung geben (Bock, 2018, S. 17).

Ein weiteres Forschungsdesiderat beschäftigt sich mit der stigmatisierenden Wirkung der Leichten Sprache. Die Anerkennung von Leichter Sprache ist noch nicht diskussionslos in der Gesellschaft etabliert. Denn die Nutzung solcher Texte wird mit der Zuschreibung verbunden, dass man auf Leichte Sprache angewiesen ist und unterstellt damit ein Defizit

(Schuppener & Bock, 2019, S. 240). Dies führt dazu, dass einige Menschen die vereinfachten Texte nicht nutzen, obwohl sie davon profitieren würden (Bredel & Maass, 2019, S. 262). Schuppener und Bock (2019) beschreiben den daraus resultierenden Diskussionspunkt folgendermassen: «Dennoch bleibt die Frage, ob [...] die bisherige Praxis «Leichter Sprache» einen tatsächlichen Beitrag zur Partizipation für Menschen mit Lernschwierigkeiten darstellt oder nicht vereinzelt z.T. sogar «exklusionsverschärfend» wirkt, da durch die Zielgruppenorientierung eher ein Beitrag zur Produktion und Reproduktion von (geistiger) Behinderung geleistet wird [...]» (S. 242). Mit der Analyse des gesellschaftlichen Diskurses zur stigmatisierenden Wirkung der Leichten Sprache versucht man, mögliche Handlungsoptionen zu erarbeiten (Bredel & Maass, 2019, S. 267).

2.5. Bestehendes Angebot von Kinderliteratur in Leichter Sprache

Der in der Einleitung beschriebene Wunsch an die Verlage, Kinderbücher zusätzlich in einer vereinfachten Form herauszugeben, wird ansatzweise bereits erfüllt. Es gibt einige Verlage, die einfache Bücher herausgeben. Ihr Angebot wird im Folgenden aufgezeigt.

Spass am Lesen Verlag

Der Spass am Lesen Verlag bietet an die hundert Bücher an, die hauptsächlich in Einfacher Sprache geschrieben sind. Bücher in Leichter Sprache gibt es nur wenige. Der Vorteil dieses Angebots ist, dass auch Klassiker in einer vereinfachten Version angeboten werden, so z.B. das Tagebuch der Anne Frank. Daneben führt der Verlag auch Bücher, die von Beginn weg in Einfacher Sprache verfasst wurden. Bei den meisten Geschichten handelt es sich um Jugendbücher (siehe dazu <https://einfachebuecher.de/Buecher/Fuer-Kinder-Jugendliche/>).

Da bux Verlag

Auch der da bux Verlag gibt hauptsächlich Jugendbücher heraus. Es handelt sich dabei um Texte in Einfacher Sprache, die maximal sechzig Seiten lang sind. Seit ungefähr zwei Jahren erscheinen auch Geschichten für die Mittelstufe. Die Bücher werden in Einfacher Sprache geschrieben, weshalb es dazu keine schwierigen Versionen gibt (siehe dazu <https://www.dabux.ch/>).

Beltz Verlag

Der Beltz Verlag führt einige Bücher in mehreren Schwierigkeitsstufen. So gibt es für die Mittelstufe drei Geschichten, die in einer schwierigeren und einer leichteren Version vorhanden sind. Die leichtere wurde in Einfacher Sprache geschrieben. Inhaltlich handelt es sich um neu produzierte Geschichten (siehe dazu https://www.beltz.de/service/fuer_deutschlehrer_innen/einfache_sprache.html).

Cornelsen Verlag

Die Reihe «Einfach lesen» vom Cornelsen Verlag kennen viele Lehrpersonen. Es gibt rund fünfzig Bücher in Einfacher Sprache. Darunter sind Klassiker zu finden wie z.B. Emil und die Detektive oder Peter Pan. Diese lassen sich teilweise mit den originalen Büchern verbinden. Jedoch stellen diese kürzeren Versionen immer noch hohe Anforderungen an die Lesekompetenz und würden viele Kinder mit einer geistigen Behinderung auf der Mittelstufe überfordern. Denn die Elementarisierung wird bei diesen Büchern hauptsächlich durch eine inhaltliche Reduktion gewährleistet, wodurch der Umfang abnimmt. Syntaktische Vereinfachungen werden hingegen kaum vorgenommen (siehe dazu <https://www.cornelsen.de/reihen/einfach-lesen-leseprojekte-220000330000>).

Verlag an der Ruhr

Der Verlag an der Ruhr führt die Bücherreihe «K.L.A.R.», was für kurz, leicht, aktuell und real steht. Es sind hauptsächlich Jugendbücher ab der 7. Klasse, die in Einfacher Sprache geschrieben sind. Wenige Bücher eignen sich bereits für die Mittelstufe. Bei den Inhalten handelt es sich um eigens für diese Reihe verfasste Geschichten (siehe dazu <https://www.verlagruhr.de/sekundarstufe/schwerpunkte/k-l-a-r-lectueren.html>).

Klett Verlag

Der Klett Verlag führt die Reihe «Deutsch – leichter lesen», die aus 15 Büchern in Einfacher Sprache besteht. Dabei handelt es sich um bekannte Kinder- und Jugendbücher, die gekürzt und sprachlich vereinfacht wurden. Auch sie stellen immer noch gewisse Anforderungen an die Lesekompetenz, aus denselben Gründen wie sie bereits beim Cornelsen Verlag erläutert wurden (siehe dazu <https://www.klett-sprachen.de/deutsch-leichter-lesen/r-1/663#>).

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich die meisten Verlage an Jugendliche richten, indem sie vereinfachte Jugendbücher herausgeben. Dazu kommt, dass die meisten Geschichten in Einfacher Sprache und nicht in Leichter Sprache geschrieben sind. Gerade für Kinder mit einer geistigen Behinderung stellt die Einfache Sprache auf der Mittelstufe oft immer noch eine Herausforderung dar. Wenn die Texte eigens für eine Reihe mit einfachen Büchern geschrieben werden, dann existiert in diesen Fällen keine zweite, schwierigere Version. Solche Bücher eignen sich folglich nicht für eine Klassenlektüre. Daher bleibt der Wunsch an die Verlage bestehen, dass sie Bücher für die Klassenlektüre zusätzlich in Leichte Sprache übersetzen und so in zwei Schwierigkeitsstufen herausgeben.

3. Entwicklungsarbeit

Für die vorliegende Arbeit sollte eine Klassenlektüre in zwei Schwierigkeitsstufen in einer Integrationsklasse gelesen werden. Dazu musste zuerst eine Klassenlektüre in Leichte Sprache übersetzt werden. Dieses Kapitel beschreibt den Entwicklungsprozess von der Planung bis zur Übersetzung und hin zur Erprobung in einer Integrationsklasse. Die folgende Abbildung zeigt die Projektplanung im Überblick.

Abbildung 9: Projektplan (eigene Darstellung).

Die drei Meilensteine «Zielgruppe», «Entwicklung» und «Erprobung» werden in den nächsten Unterkapiteln erläutert.

3.1. Zielgruppe

Als erstes musste eine Integrationsklasse auf der Mittelstufe gefunden werden, die mindestens ein Kind mit einer geistigen Behinderung integrierte. Denn erst mit dem Kennen der Zielgruppe konnte die Übersetzung zielorientiert angegangen werden. Schliesslich anbot sich eine 4. Klasse, die als erstes besucht wurde, um einen Eindruck von ihr zu erhalten und gemeinsam mit der Klassenlehrperson die Fokuskinder zu bestimmen. Zur Diagnostik der Lesekompetenz bearbeiteten alle Kinder der Klasse den Leseverständnistest ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020). Dies zeigte auch gleich, über welche Lesekompetenzen die Fokuskinder verfügten und ob sie für die Erprobung geeignet sind (siehe Anhang 9.1. «Beschreibung der Fokuskinder»). Dann begann die eigentliche Entwicklung.

3.2. Entwicklung

Für die Entwicklung der Übersetzung waren folgende Arbeitsschritte wichtig: Zuerst wurde ein passendes Buch ausgewählt und die Leichte Sprache erlernt, damit übersetzt werden konnte. Anschliessend fand eine Zielgruppenkorrektur statt, was der Überarbeitung diente. Diese Entwicklungsschritte werden im Folgenden ausführlicher erklärt.

3.2.1. Auswahl der Klassenlektüre

Welches Buch eignet sich für eine Klassenlektüre? Aufgrund der Informationen aus dem Kapitel 2 «Fachliche Grundlagen» wurden Auswahlkriterien festgelegt. Dabei gab es zwingende Kriterien, die ein Buch sicher erfüllen musste und optionale, die von Vorteil wären. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick, bevor die Kriterien im Weiteren genauer erläutert werden.

Tabelle 3: Auswahlkriterien für die Klassenlektüre (eigene Darstellung).

Auswahlkriterien	
Zwingend	Optional
<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel zu Lesekompetenzen • Enthält Bilder • Ansprechendes Thema 	<ul style="list-style-type: none"> • Teil einer Buchreihe • Bekanntheitsgrad • Umfang und Kapitelgliederung

Klar ist, dass das ausgewählte Buch möglichst vielen Lesekompetenzen der Klasse entsprechen muss. Dabei soll die sprachliche Komplexität, also Wortschatz, Satzstruktur und Satzlänge, kompatibel zur Sprachentwicklung der meisten Kinder sein (Lenhard, 2019, S. 33). Zudem ist es wichtig, dass das Buch Bilder enthält, denn Bücher mit einem hohen Bildanteil erleichtern die Sinnentnahme und steigern die Lesemotivation (Günthner, 2018, S. 192). Darüber hinaus wird dem Thema eine grosse Bedeutung beigemessen. Einerseits muss die Geschichte gemäss dem Prinzip der Schülerorientierung und der Kontextualisierung einen Lebensweltbezug aufweisen (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Andererseits soll der Inhalt den Leseinteressen der Kinder entsprechen und sie zum Lesen animieren. Viele Kinder mögen Bücher mit Spannung und Humor, die sowohl informativ wie auch unterhaltsam sind (Lenhard, 2019, S. 33). Ausserdem ist es von Vorteil, wenn sich die Kinder mit den Figuren und Problemen der Geschichte identifizieren können (Procksch & Tuttas, 2011, S. 92).

Noch besser sind Bücher geeignet, die zu einer Buchreihe gehören. Sollte den Kindern die Geschichte gefallen haben, können sie auch die Nachfolgebücher lesen und sind zu selbständiger Lektüre motiviert. Gehört das Buch zu den Klassikern, erleben die Kinder eine gewisse Allgemeinbildung und Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft dieser Lesenden (Staatsinstitut für Schulqualität München, 2016, S. 6). Zudem erleichtert ein klar strukturierter Text, am besten in Kapitel gegliedert, sowohl das Lesen wie auch die Planung des Unterrichts (Lenhard, 2019, S. 33). Es vereinfacht auch die Übersetzung in Leichte Sprache. Ausserdem spielen die Seitenzahlen eine Rolle, denn zu umfangreiche Bücher hätten viel Zeit für die Übersetzung beansprucht und das Zeitkontingent der Masterarbeit gesprengt.

Mit den aufgestellten Auswahlkriterien wurde die Internetseite von Bibliomedia aufgerufen. Bibliomedia setzt sich für die Leseförderung und Bibliotheksentwicklung ein und bietet schweizweit eine grosse Auswahl an Klassenlektüren zur Ausleihe an. Ein Onlinekatalog listet auf, welche Bücher Bibliomedia als Klassensätze zur Verfügung stellt. Das Durchforsten des Katalogs führte zu einer Liste mit Buchtiteln, die in Frage kamen. Die Liste wurde bereits mehrmals ausgedünnt, bevor die restlichen Bücher entlang der Auswahlkriterien beurteilt wurden. Dies stellt die folgende Tabelle dar. Die dunkelblau hinterlegten Kriterien sind die zwingenden, hellblau die optionalen.

Tabelle 4: Bewertung von Büchern anhand der Auswahlkriterien (eigene Darstellung).

	Kompatibel zu Lesekompetenzen	Bilder	Thema: Lebensweltbezug	Teil einer Buchreihe	Bekanntheitsgrad	Kapitelgliederung	Seitenzahl	Weiteres
Jim Knopf <i>von Michael Ende</i>	Nein	Ja	Nein	+1	Ja	Ja	272	Hörspiel & Film vorhanden; schwierig geschrieben
Emil und die Detektive <i>von Erich Kästner</i>	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	171	Hörspiel & Film vorhanden; veraltete Ausdrücke; gibt es in der Reihe "einfach lesen" von Cornelsen
Kleiner Werwolf <i>von Cornelia Funke</i>	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	96	Hörspiel vorhanden
Hände weg von Mississippi <i>von Cornelia Funke</i>	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	176	Hörspiel & Film vorhanden; gibt es in der Reihe "einfach lesen" von Cornelsen
Dem Mammut auf der Spur <i>von Franziska Gehm</i>	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	125	Hörspiel vorhanden
Rosie und Moussa <i>von Michael De Cook</i>	Nein	Ja	Ja	+2	Nein	Ja	92	Hörspiel & Film vorhanden; sehr einfach geschrieben
Der TV-Karl <i>von Christine Nöstlinger</i>	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	80	Hörspiel vorhanden; Tagebuchstil
Die drei ??? Kids <i>von Robert Arthur</i>	Ja	Ja	Ja	+ 91	Ja	Ja	120	Hörspiel vorhanden; sehr bekannt
Räuber Hotzenplotz <i>von Otfried Preussler</i>	Ja	Ja	Nein	+3	Ja	Ja	124	Hörspiel vorhanden

Die vier Bücher, die nicht alle zwingenden Kriterien erfüllten, wurden sofort wieder aus der Auswahl gestrichen. Als nächstes fiel «Hände weg von Mississippi» raus. Einerseits ist es ein sehr umfangreiches Buch und andererseits schätzte die Klassenlehrperson das

Leseinteresse der Knaben so ein, dass sie sich wenig für das Thema Pferde und Bauernhof interessieren. Auch «Emil und die Detektive» fiel aufgrund der hohen Seitenzahl und den sprachlichen Anforderungen mit veralteten Ausdrücken weg. Obwohl «Die drei ??? Kids» alle Kriterien erfüllt, kam es nicht in die Endauswahl. Diese Bücher sind bei den Kindern beliebt und werden von vielen bereits gelesen. Zudem wäre es schwierig herauszufinden, welches Buch noch niemand kennt. Die Wahl fiel schliesslich auf das Buch «Kleiner Werwolf» von Cornelia Funke.

3.2.2. Aneignung der Leichten Sprache

Wie in der Einleitung erwähnt, braucht das Übersetzen eines Textes in Leichte Sprache Wissen zu den Regeln und zum Übersetzungsprozess. Dieses Wissen musste absichtsvoll angeeignet werden. Einerseits half das Studium von Fachbüchern zur Leichten Sprache. Andererseits diente ein viertägiger Kurs an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), das Fachseminar Leichte Sprache, einer vertieften Auseinandersetzung. Dort lernten die Teilnehmenden die Regeln der Leichten Sprache kennen und übersetzten beispielhaft verschiedene Texte, die anschliessend gemeinsam diskutiert wurden. Als Vorbereitung für den letzten Kurstag übersetzten die Teilnehmenden einen eigenen Text und reichten diesen ein. Der Text wurde zum einen von einer Kursleiterin gegengelesen und mit vielen hilfreichen Kommentaren versehen, zum anderen wurde er von einer eingeladenen Person mit einer geistigen Behinderung geprüft. Hierzu wurde das erste Kapitel von «Kleiner Werwolf» übersetzt.

3.2.3. Klassenlektüre übersetzen

Das Buch zum Übersetzen wurde ausgewählt und die Regeln der Leichten Sprache angeeignet. Der Übersetzungsprozess der Klassenlektüre konnte beginnen. Dazu wurden die Hinweise aus dem Kapitel 2.4.6. «Übersetzungsprozess» umgesetzt.

Abbildung 10: Ablauf der Übersetzung der Klassenlektüre (eigene Darstellung).

Kontextanalyse

Als erstes war es wichtig zu wissen, für wen der Text übersetzt wird und welche Funktion dieser haben soll. Aufgrund der Ergebnisse des ELFE II Tests (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020), den Beobachtungen während des Schulbesuchs und in Absprache mit der Klassenlehrperson wurden Fokuskinder bestimmt, welche die vereinfachte Version lesen werden.

Die Kompetenzen der Kinder wurden genauer analysiert und festgehalten (siehe Anhang 9.1. «Beschreibung der Fokuskinder»). Somit war klar, für wen der Text in Leichter Sprache passen sollte.

Die Funktion des Textes in Leichter Sprache ist einerseits die Partizipationsfunktion und andererseits die Lernfunktion. Die Partizipationsfunktion hat zum Ziel, dass die Kinder mit der vereinfachten Textversion uneingeschränkt am Klassenunterricht partizipieren können, d.h. nach der individuellen Lektüre bei Austauschgesprächen teilhaben können. Dazu muss während der Übersetzung sichergestellt werden, dass alle wichtigen Informationen aus dem Originaltext auch in die Übersetzung fließen. Die Lernfunktion ihrerseits möchte, dass die Kinder durch den Text in Leichter Sprache Fortschritte in ihrer Lesekompetenz und im Wortschatz erzielen (siehe Kapitel 2.4.2 «Funktion von Leichter Sprache»).

Der letzte Aspekt vor der Übersetzung betraf den Ausgangstext. Genauer untersucht werden musste die Textsorte und der Inhalt. Welches sind die Textsortenmerkmale, die in der Übersetzung beibehalten werden müssen? Es handelt sich hier um einen literalen Text, der eine Geschichte erzählt und unterhalten möchte. Das Buch wurde vorweg vollständig gelesen, um den roten Faden der Geschichte zu kennen und zu wissen, welche Textstellen bedeutsam und welche irrelevant sind (Maass, 2015, S. 155).

Übersetzung

Nach diesen Kontextabklärungen konnte die Übersetzung angegangen werden. Als erstes wurde ein Regelwerk ausgewählt, nach dessen Regeln übersetzt wird, wobei der flexible Umgang, den Bettina Bock (2018) mit den Regeln fordert, ebenfalls miteinfließen sollte (siehe Kapitel 2.4.7. «Forschungsstand und Forschungsdesiderate»). Für die Übersetzung von «Kleiner Werwolf» wurden die Regeln der Forschungsstelle Leichte Sprache herangezogen, so wie sie im Kapitel 2.4.5. «Regeln» aufgeführt sind. Dies einerseits, weil sich das Regelwerk an die übersetzenden Personen richtet und selbst nicht in Leichter Sprache geschrieben ist. Andererseits sind die Regeln ausführlich erklärt und wissenschaftlich fundiert (Maass, 2015, S. 75). Dann wurde Kapitel für Kapitel übersetzt. Der Übersetzungsprozess erfolgte nach dem 5-Schritt-Modell (siehe Kapitel 2.4.6. «Übersetzungsprozess»). Dabei tauchten unterschiedliche Herausforderungen auf.

Eine erste Herausforderung betraf den Inhalt und zog sich durch die gesamte Übersetzung. Weil nicht alle Informationen aus dem Originaltext übersetzt werden konnten, da die Übersetzung sonst zu umfangreich geworden wäre, musste stets entschieden werden, welche Inhaltsaspekte weggelassen werden konnten. Es mussten solche sein, die für das weitere Verständnis der Geschichte irrelevant waren, aber die Geschichte dabei trotzdem interessant blieb. Nur so konnte die Partizipationsfunktion gewährleistet werden. Eine nächste

Herausforderung betraf die Satzebene. Satzkonstruktionen mit Relativsätzen und dem Irrealis waren teilweise schwierig aufzulösen, gerade deshalb, weil auch die Regeln hier nicht immer eindeutige Vorgaben machen. Folgende Sätze sind Beispiele von schwierigen Originalsätzen: "Was ist, wenn ich Ihnen sage, was Sie zum Frühstück hatten?" (Funke, 2021, S. 48) oder "Verstehst du denn nicht? Ich hätte es [das Kaninchen] fast getötet!" (Funke, 2021, S. 74). Sehr oft wurden diese Sätze dann inhaltlich ähnlich aber eben nicht gleich wiedergegeben. Auch Sätze mit Negationen waren teilweise herausfordernd. Gemäss den Regeln soll die Negation möglichst vermieden werden (siehe Kapitel 2.4.5. «Regeln»). Falls dies nicht geht, sollte besser mit «nicht» als mit «kein» negiert werden. Solche Umformulierungen führten aber teilweise zu falschem Deutsch, was gemäss den Grundprinzipien nicht erlaubt ist. Die Negation zu ändern, war demnach nicht immer einfach. Auch auf der Wortebene fand sich eine Herausforderung. Die Entscheidung, welche Wörter mit einem Beispiel erklärt werden sollen, weil sie nicht selbstverständlich oder nicht im Wortschatz der Kinder sind, war schwierig. Zu viele Erklärungen würden mehr Platz beanspruchen und den Lesefluss stören. Deshalb entstand die spontane Idee, schwierige, aber für den Inhalt essenzielle Wörter mit einfachen Skizzen zusätzlich zu visualisieren.

3.2.4. Zielgruppenkorrektur

Mit dem beschriebenen Vorgehen aus den vorherigen Kapiteln entstand schliesslich eine erste Version der Übersetzung. Die Regelwerke des Netzwerks Leichte Sprache und Inclusion Europe fordern im Anschluss eine Zielgruppenkorrektur (siehe Kapitel 2.4.6. «Übersetzungsprozess»). Die Forschungsstelle Leichte Sprache kann die Forderung nachvollziehen, hält sie aber nicht für zwingend notwendig. Sie soll dann eingesetzt werden, wenn es möglich ist (Maass, 2015, S. 166). Die Intention einer Zielgruppenkorrektur ist, dass mindestens zwei Personen aus der Zielgruppe die Übersetzung lesen und dabei aufzeigen, was für sie verständlich ist und was nicht. Dadurch können unverständliche Stellen erkannt und ausgebessert werden. Die Übersetzung von «Kleiner Werwolf» wurde einer Zielgruppenkorrektur unterzogen. Ein Schüler und eine Schülerin, beide mit einer geistigen Behinderung in einer sechsten Regelklasse integriert, haben die erste vereinfachte Version gelesen. Aufgrund der Ergebnisse des Leseverständnistests, dem ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020), war klar, dass sie beide in die Zielgruppe von Leichter Sprache gehören und ihre Lesekompetenzen vergleichbar mit denen der Fokuskindern sind. Dadurch eigneten sie sich für eine Zielgruppenprüfung.

Vorgehen bei der Zielgruppenkorrektur

Zu Beginn wurde den Kindern das Projekt und ihre Aufgabe darin vorgestellt. Anschliessend wurde der Ablauf der Lektionen erklärt, der jedes Mal derselbe war: Die Kinder lesen den

Text, bevor «eine Feedback-Runde stattfindet, bei der Übersetzer und Prüfer gemeinsam den Text durchgehen und einzelne Strukturen besprechen.» (Maass, 2015, S. 164). Darauf aufbauend wurde folgender Ablauf entwickelt:

Abbildung 11: Ablauf einer Lektion der Zielgruppenkorrektur (eigene Darstellung).

Als erstes wurden die Bilder aus dem nächsten Kapitel gemeinsam angeschaut und besprochen. Dadurch konnten die Kinder eine Leseerwartung aufbauen, was das Leseverständnis erleichtert (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Dann lasen die Kinder einen ersten Teil selbständig in ihrem Tempo. Sie hatten dabei die Aufgabe, unklare Wörter oder unverstandene Sätze zu markieren. Anschliessend erzählten sie in eigenen Worten, worum es in der Geschichte ging. Dies zeigte bereits, ob der wesentliche Inhalt klar wurde oder nicht. Zudem konnte beim Erzählen auf die Wortwahl der Kinder geachtet werden: Nutzten sie die Wörter, die im Text standen, war klar, dass sie diese kennen und verstehen. Brauchten sie andere Ausdrücke, wurden diese als mögliche Alternativen für die Übersetzung notiert. Zusätzlich zur Zusammenfassung beantworteten die Kinder Fragen zum Textinhalt. So wurde ersichtlich, welche Stellen die Kinder verstanden hatten und welche unklar blieben und deshalb nochmals überarbeitet werden mussten. Schliesslich wurde auf die Wortebene gewechselt. Welche Wörter waren schwierig? Hatten sie eigene Vorschläge für Alternativen? Manchmal sollten die Kinder auch von zwei vorgeschlagenen Wörtern das für sie verständlichere auswählen. Dies war dann der Fall, wenn Unsicherheiten bezüglich Wortwahl während des Übersetzungsprozesses auftraten. Dann wurden mehrere Möglichkeiten notiert und in der Zielgruppenkorrektur diskutiert. Mit diesem Vorgehen wurde das Buch kapitelweise gelesen und besprochen. Daraus ergaben sich einige Erkenntnisse bezüglich Übersetzung, die anschliessend eingearbeitet wurden.

Erkenntnisse aus der Zielgruppenkorrektur

Erfreulicherweise haben die Kinder sehr viel von der Geschichte verstanden und freuten sich jedes Mal auf das Weiterlesen der Geschichte. Nebst den vielen Hinweisen auf der Wortebene konnten weitere sprachliche Erkenntnisse gewonnen werden. Wenn die Kinder Fragen zum Text falsch beantworteten, deutete dies auf unklare Textstellen hin. In den meisten Fällen musste implizites Weltwissen expliziter erklärt werden, damit das Ziehen von Inferenzen und die Kohärenzbildung möglich wurden (siehe Kapitel 2.2.2. «Teilprozesse des Lesens»). So wurde z.B. nach der Zielgruppenkorrektur explizit beschrieben, dass Salami Fleisch ist. Erst mit diesem Wissen versteht man, dass der Junge in der Geschichte keine Salami essen darf, wenn er auf Fleisch verzichten sollte. Zudem mussten sprachlich ungenaue Verweise klarer ausformuliert werden. So stand ursprünglich der Satz: «Motte will das nicht.» Dieser wurde umgeändert in: «Motte will die Hand nicht zeigen.» Somit ergeben sich tiefere Anforderungen an die kognitive Verarbeitung, insbesondere der Merkfähigkeit und der Kombinationsfähigkeit, was das Leseverständnis erleichtert (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Eine weitere Schwierigkeit, die beobachtet werden konnte, waren die Namen der Figuren. Alle Namen ausser «Lina» bereiteten den Kindern Mühe beim Lesen, beim Abspeichern und bei der Aussprache. Weil die Namen aufgrund der Partizipationsfunktion des Textes nicht abgeändert werden konnten, muss dieser Schwierigkeit bei der Umsetzung des Projekts anderweitig begegnet werden.

Mit all diesen Erkenntnissen aus der Zielgruppenkorrektur wurde die Übersetzung überarbeitet. Schliesslich wurde sie nochmals auf alle Regeln hin geprüft: Sind wirklich alle erfüllt? Zudem wurde der Text gemäss den Layoutvorschriften gestaltet und anschliessend gedruckt. Zur einfachen Handhabung wurde eine Spiralbindung in A4 Format gewählt.

3.3. Erprobung

Nachdem die Klassenlektüre ausgewählt, übersetzt, getestet und überarbeitet wurde, sollte sie schliesslich zum Einsatz kommen. In diesem Kapitel werden die Kontextinformationen der Erprobung erläutert sowie die Planung und Durchführung beschrieben.

3.3.1. Kontextinformationen

Die Klassenlektüre wurde in einer Mittelstufenklasse im Kanton Zürich erprobt. Dabei handelte es sich um eine 4. Primarklasse, die als Integrationsklasse drei Kinder mit einem ISR-Status (integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule) integrierte. Die Klasse wurde von einer Klassenlehrperson geführt, sowie in manchen Lektionen zusätzlich von einer schulischen Heilpädagogin unterstützt. Besonders an dieser Klasse war, dass sie seit der 1. Klasse bestand und aufgrund struktureller Veränderungen im Schulhaus noch ein

viertes Jahr zusammenbleiben konnte. Die Klasse zählte 22 Schülerinnen und Schüler und war Teil einer QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen). Dies bedeutet, dass viele Kinder der Schule und auch aus dieser Klasse Deutsch als Zweitsprache lernten. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit sind insbesondere die Fokus Kinder der Klasse interessant, weshalb diese genauer beschrieben wurden (siehe Anhang 9.1. «Beschreibung der Fokus Kinder»). Die Klasse hat vor den Sommerferien 2022 bereits einmal eine Klassenlektüre gelesen. Dabei haben sie das Buch «Peter Pan» vom Cornelsen Verlag aus der Reihe «einfach lesen» bearbeitet. Alle Kinder bekamen das gleiche Buch und sie haben gemeinsam, laut die jeweiligen Kapitel gelesen. Die Erprobung vom «Kleiner Werwolf» fand im darauffolgenden Herbstquartal 2022 statt und dauerte von Oktober bis Dezember.

3.3.2. Planung didaktischer Umsetzung

Die didaktische Umsetzung wurde mit Hilfe des Situationsmodells von Hollenweger geplant (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Die Unterrichtsprinzipien von inklusionsorientiertem Unterricht und die Fundamente der entwicklungslogischen Didaktik flossen dabei in die Planung mit ein. Die Unterrichtsreihe wurde so strukturiert, dass jedes Kapitel aus dem Buch an einem Tag gelesen und besprochen wurde. Dazu wurde eine bis zwei Lektionen, jeweils dienstags oder donnerstags, eingerechnet. Die originalen Bücher wurden bei Bibliomedia ausgeliehen und die Übersetzung gedruckt, sodass alle ein eigenes Lesebuch hatten. Die Unterrichtsskizze mit genaueren Ausführungen ist im Anhang 9.2. «Unterrichtsskizze zur Klassenlektüre «Kleiner Werwolf»» zu finden.

3.3.3. Durchführung, Evaluation und Schlussüberarbeitung

In der Planungsphase wurde abgemacht, dass die Übersetzerin die Unterrichtseinheit leitet. Durch die Kooperation aller am Gemeinsamen Gegenstand sollte es möglich sein, dass eine Lehrperson die ganze Klasse unterrichtet und begleitet. Trotzdem war die Klassenlehrperson in allen Lektionen dabei und unterstützte teilweise, beobachtete aber hauptsächlich. Ihre Anwesenheit war deshalb bedeutsam, weil sie am Schluss als Interviewpartnerin ihre Beobachtungen und Erkenntnisse zur Unterrichtseinheit teilen sollte (siehe Kapitel 4.3. «Triangulation»). Die schulische Heilpädagogin war nur in einzelnen Lektionen vor Ort. War sie anwesend, begleitete sie hauptsächlich zwei Fokus Kinder (Fokuskind 1 und 2). Während der Durchführung wurden noch wenige Mängel an der Übersetzung ersichtlich, die schliesslich bei einer Schlussüberarbeitung eingearbeitet wurden. Wie genau die Evaluation verlief, beschreibt das Kapitel 4 «Forschungsmethodik».

4. Forschungsmethodik

Das vierte Kapitel beschreibt das forschungsmethodische Vorgehen zur Beantwortung der leitenden Fragestellung. Um welche Art von Forschung handelt es sich hier? Mit welchen Methoden wurden die nötigen Daten gesammelt und ausgewertet und welche Forschungstechniken wurden dazu verwendet?

4.1. Qualitative Sozialforschung

Bei empirischen Forschungen wird zwischen quantitativen und qualitativen Forschungen unterschieden. Quantitative Verfahren möchten etwas messen oder zählen und damit eine Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit eines Sachverhalts darstellen. Qualitative Forschung hingegen untersucht Bedeutung und Sinn entlang der Frage, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Während quantitative Daten oft numerischen Charakter haben, sind qualitative Daten vielfältiger: Es kann sich dabei um Texte, Videos, Bilder, Audioaufzeichnungen oder anderes handeln. Dazu kommt, dass sich die Deskription und die Interpretation auch auf Einzelfälle beziehen können und es keine vorgegebene Mindestanzahl an Daten gibt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 16-20). In qualitativen Forschungen ist eine stärkere Subjektbezogenheit vorhanden. In der Sozialwissenschaft steht immer der Mensch im Zentrum und soll Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein. Das Subjekt wird in seiner natürlichen, alltäglichen Umgebung untersucht (Mayring, 2016, S. 19f.).

Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der qualitativen Sozialforschung anzusiedeln, weil sie Kinder ins Zentrum rückt und diese in ihrem natürlichen, schulischen Umfeld untersuchen möchte. Es wird ein Einzelfall, hier eine einzelne Klasse, untersucht, weshalb keine aussagekräftigen Statistiken erhoben werden können, sondern viel mehr die Deskription und die Interpretation dieser einen Klasse im Zentrum stehen.

4.2. Handlungsforschung

Ein Forschungsdesign, das sich besonders gut für qualitative Forschung eignet und am besten zur vorliegenden Fragestellung passt, ist die Handlungsforschung. Sie wird oft in der Erziehungswissenschaft als Forschungsdesign genutzt, weil bereits während der Untersuchung verändernd in die Praxis eingegriffen wird. Es wird an konkreten, sozialen Problemen direkt vor Ort angesetzt. Für den Ablauf der Handlungsforschung ist es wichtig, das Praxisproblem zu eruieren und das Ziel der Praxisveränderung zu umreißen. Im vorliegenden Fall ist die Durchführung einer Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht eine Herausforderung, weil die Lektüre nicht allen Lesekompetenzen gerecht werden kann. Dies stellt das

Praxisproblem dar. Das Ziel der Praxisveränderung ist, die Leichte Sprache als Mittel der Elementarisierung zu nutzen, um das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand zu ermöglichen. Um den Sachverhalt untersuchen zu können, wurde mit der Durchführung der Klassenlektüre bereits verändernd in die Praxis eingegriffen (Mayring, 2016, S. 50f.).

4.3. Triangulation

Eine empirische Forschung muss immer geltenden Gütekriterien unterzogen werden, um die Qualität der Ergebnisse abzusichern. Philipp Mayring (2016) beschreibt sechs Gütekriterien für die qualitative Forschung (S. 144-148). Eines davon ist die Triangulation. Damit ist gemeint, dass Daten zur gleichen Forschungsfrage aus drei unterschiedlichen Perspektiven gesammelt werden (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 160). Es können verschiedene Datenquellen oder verschiedene Methoden sein. Das Ziel ist, unterschiedliche Perspektiven zu erhalten, die für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind. Durch die Verbindung dieser Perspektiven steigt die Qualität der Forschung (Mayring, 2016, S. 147). Wenn z.B. die Antworten auf eine bestimmte Frage von drei Personengruppen mehrheitlich übereinstimmen, so nimmt die Vertrauenswürdigkeit dieser Interpretation zu. Sind sie hingegen unterschiedlich, können Widersprüche aufgezeigt werden, wodurch weitere Interpretation erforderlich sind (Altrichter et al., 2018, S. 161).

Auch in der vorliegenden Arbeit kommt die Triangulation zum Tragen. In diesem Fall wurden die Ansichten von drei unterschiedlichen Personengruppen erhoben: von der Klassenlehrperson, der schulischen Heilpädagogin sowie von den Fokuskindern.

Abbildung 12: Angewandte Triangulation für die Beantwortung der Fragestellung (eigene Darstellung).

Die drei Personengruppen erlebten das Projekt aus je einer anderen Perspektive. Die Klassenlehrperson hatte den Fokus auf den gesamten Unterricht, die Unterrichtsplanung und die Unterrichtsgestaltung. Die schulische Heilpädagogin hatte den Fokus auf den integrierten Kindern und ihrem Lernstand. Sie beobachtete auch deren Arbeitshaltung und die Selbstständigkeit. Die Fokuskindern hingegen waren Experten für ihr eigenes Leseverstehen und konnten von ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem eigenen Empfinden berichten.

4.4. Forschungsmethode

Nebst dem Forschungsdesign, welches die Rahmenbedingungen auf formaler Ebene klärt, müssen nun die konkreten Untersuchungsverfahren ausgewählt und verstanden werden (Mayring, 2016, S. 40). Grundsätzlich wird zwischen drei Techniken unterschieden: Die Erhebungstechnik dient der Materialsammlung, die Aufbereitungstechnik dient der Sicherung und Strukturierung des Materials und die Auswertungstechnik nimmt die Materialanalyse vor (Mayring, 2016, S. 65). Welche Techniken für die Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung bei der vorliegenden Arbeit verwendet wurden, wird in den nächsten Unterkapiteln genauer beschrieben.

4.4.1. Datenerhebung

Für die Datenerhebung der vorliegenden Arbeit wurde das Interview als Methode gewählt, weil dadurch Einblicke in persönliche Überlegungen, subjektive Sichtweisen und Einschätzungen erhalten werden können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 226f.). Die Interview-Methode wurde für alle Personengruppen gemäss der Triangulation gewählt. Das bedeutet, dass sowohl mit der Klassenlehrperson, der schulischen Heilpädagogin und den Fokuskindern je ein Interview geführt wurde. Gemäss der Definition von Roos und Leutwyler (2017) handelte es sich dabei um halbstrukturierte Interviews (S. 230). Das Gespräch wurde durch die Interviewerin mit vorbereiteten Fragen strukturiert (Scholl, 2018, S. 68). Dabei diente ein Interviewleitfaden als Orientierung für das Gespräch (siehe Anhang 9.3. «Interviewleitfaden»). Der Leitfaden wurde vorgängig vorbereitet. Wie Roos und Leutwyler (2017) beschreiben, wurde darauf geachtet, dass alle wichtigen Aspekte enthalten sind, die für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsam sind (S. 234). Dabei wurden Fragen aufgrund der erarbeiteten Theorie entwickelt, wobei bereits mögliche Kategorien für die Auswertung erstellt wurden. Die Reihenfolge der Fragen spielte während der Interviews allerdings keine Rolle.

Die Gespräche wurden als Einzelinterviews geführt. Dies bedeutet, dass jeweils nur eine befragte Person am Interview teilnahm. Diese Form wurde gewählt, weil die individuellen Erfahrungen zentral für die Fragestellungen sind. Die Antworten sollten nicht von jemand anderem beeinflusst werden, sondern die persönliche Meinung jeder einzelnen Person sollte zum Tragen kommen. Zudem entfällt die Gruppendynamik, welche gerade bei Kindern noch häufig beeinflussend wirkt. All diese Störfaktoren können mit der Form des Einzelinterviews reduziert werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 233).

4.4.2. Datenaufbereitung

Die Daten wurden mittels Interviews gesammelt. Als nächstes musste das Material gesichert und strukturiert werden, bevor es ausgewertet werden konnte. Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgenommen und anschliessend transkribiert. Der Vorteil vom Schriftlichen liegt darin, dass mit dem Text gearbeitet werden kann: unterstreichen, Notizen anbringen oder Textstellen vergleichen (Mayring, 2016, S. 86-89). Als Darstellungsform wurde eine Tabelle gewählt, die entlang der Kriterien von Roos und Leutwyler (2017, S. 242) erstellt wurde. Als Protokollierungstechnik wurde die wörtliche Transkription gewählt. Da es bei den vorliegenden Interviews um den Sinngehalt geht, konnte die Transkription geglättet werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Das bedeutet, dass die wörtliche Rede in normales Schriftdeutsch übertragen wurde, damit es einfacher zu lesen ist. Dialekte wurden wo möglich bereinigt, Satzbaufehler behoben und umständliche Wendungen ausgemerzt (Mayring, 2016, S. 91). Zum Schluss wurden die Transkripte anonymisiert.

4.4.3. Datenauswertung

Als dritter Schritt im Forschungsprozess steht die Datenauswertung. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde für die vorliegende Arbeit als Auswertungstechnik gewählt, um die Transkripte zu analysieren. Im Zentrum dabei steht ein Kategoriensystem, das als Suchraster dient, um die Transkripte nach bestimmten Themen, den sogenannten Kategorien, zu durchsuchen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist nämlich «Texte systematisch [zu] analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114). Die gebildeten Kategorien müssen eng mit der Fragestellung in Beziehung stehen und dazu beitragen, diese zu beantworten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 63). Die Kategorien können auf verschiedene Arten entwickelt werden: Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien aus der Theorie abgeleitet, bevor die Daten analysiert werden. Wenn aber während der Analyse der Daten weitere Kategorien entstehen, handelt es sich um induktive Kategorien (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Die Kombination beider Arten nennt sich deduktiv-induktive Kategorienbildung. Dabei werden zuerst deduktiv Kategorien entlang der Theorie gebildet und induktiv bei der Bearbeitung der Daten mit weiteren Kategorien ergänzt oder ausdifferenziert (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 102). Genau dieses Vorgehen wurde bei der vorliegenden Arbeit angewendet. Damit klar ist, was zu einer Kategorie gehört und was nicht, müssen diese im Kategorienhandbuch genau beschrieben und mit einem Textbeispiel illustriert werden (siehe Anhang 9.4. «Kategorienhandbuch»). Dies hilft bei der Entscheidung, ob ein Textsegment einer Kategorie zugeordnet werden kann oder nicht. Zudem wird die Auswertung dadurch transparenter. Schliesslich erfolgt die konkrete Textarbeit.

Abbildung 13: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).

Initiierende Textarbeit meint das sorgfältige Lesen der Transkripte, wobei wichtige Textstellen bereits markiert und spontane Auswertungsideen als Randnotizen angefügt wurden. Dann folgte die erste Codierphase entlang der deduktiven Kategorien. Codieren bedeutet das Zuordnen eines Textsegmentes zu einer Kategorie (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 67). Neue Aspekte wurden markiert, woraus schliesslich induktiv weitere Kategorien gebildet oder bestehende verändert wurden. Mit dem ausdifferenzierten Kategorienhandbuch wurde schliesslich eine zweite Codierphase vorgenommen. Nach der Datenauswertung wurden die Ergebnisse dargestellt (siehe Kapitel 5 «Forschungsergebnisse») und interpretiert (siehe Kapitel 6 «Diskussion»).

4.5. Methodenkritik

Die Fokus Kinder sind in der vorliegenden Arbeit die Experten. Ihre Meinung soll gewichtet und ernstgenommen werden. Im gewählten Vorgehen erhielten sie die Möglichkeit, sich im Einzelinterview zu äussern. Dies stellte jedoch eine Herausforderung dar. Die Kinder waren mit den offenen Fragen überfordert, weshalb sie kurze und knappe Antworten gaben. Aus dieser Not heraus rutschte die Interviewerin immer mehr in Suggestivfragen ab, welche die Kinder häufig mit ja oder nein und ohne weiteren Kommentar beantworteten. Dies führte zu kurzen und wenig differenzierten Aussagen. Für die Kinder stellte die Interviewsituation mit einer unbekanntem Lehrperson eine ungewohnte Situation dar, was vermutlich die Antworten weiter beeinflusste (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Daher hätten die Einzelinterviews genauer vorbereitet werden müssen. Man hätte sich Strategien überlegen müssen, für den Fall, dass die Kinder wenig erzählen. Zudem stellt sich die Frage, ob der Zeitpunkt des Interviews geeignet war. In diesem Projekt fand das Interview am Schluss der Erprobung statt. Wäre es

nicht aussagekräftiger gewesen, mehrere kleine Interviews während des Projekts verteilt durchzuführen? Vielleicht gar nicht isoliert und so offiziell, sondern viel mehr in der Lernbegleitung. Vermutlich wären Aussagen während des Unterrichts aussagekräftiger gewesen, weil sie an direkte Erfahrungen im Moment anschliessen konnten. Durch solche Veränderungen wäre bei einer nächsten Durchführung die Hoffnung, dass die Meinungen und Aussagen der Kinder differenzierter werden und dadurch mehr Gewicht in der Auswertung erhalten können.

5. Forschungsergebnisse

Die Interviews wurden durchgeführt, transkribiert und mit Hilfe des Kategorienhandbuchs codiert (siehe Anhang 9.5. «Codierte Transkripte»). Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse dargestellt. In diesem Kapitel werden sie beschreibend aufgeführt, bevor sie im Kapitel 6 «Diskussion» interpretiert werden. Textstellen der gleichen Kategorie wurden zusammengezogen und auf die wesentlichen Aspekte reduziert. Die Inhalte wurden zu allgemeinen Aussagen zusammengefasst und paraphrasiert, wobei bedeutsame Informationen ausgewählt und unwichtige weggelassen wurden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Die Darstellung erfolgt entlang den Hauptkategorien aus dem Kategorienhandbuch (siehe Anhang 9.4. «Kategorienhandbuch»). Diese sind «Beteiligung», «Integration», «Motivation», «Leseverstehen» und «Wirksamkeit». Worauf die Kategorien zur Beantwortung der Fragestellung abzielen, wird im Kapitel 6 «Diskussion» erläutert. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle dargestellt, wobei folgende Abkürzungen verwendet werden: KLP steht für Klassenlehrperson, SHP für schulische Heilpädagogin und FK für Fokuskinder. Die Zahl in der Spalte «Zeile» verweist auf die entsprechende Aussage, die im jeweiligen Transkript in derselben Zeile zu finden ist (siehe Anhang 9.5. «Codierte Transkripte»).

5.1. Kategorie «Beteiligung»

Tabelle 5: Ergebnisse zur Kategorie «Beteiligung» (eigene Darstellung).

B1: Die zwei Versionen der Geschichte lassen sich im Unterricht gut miteinander verbinden, sodass gemeinsame Folgeaufträge und Anschlussgespräche in der Klasse möglich sind.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die essenziellen Inhalte der Geschichte sind in beiden Versionen enthalten. Alle Kinder konnten sich bei mündlichen Fragen zum Text äussern. Auch die Fokuskinder, welche den Text in Leichter Sprache gelesen haben, hatten Wortmeldungen: «Ich glaube, dass sie durch die vereinfachte Version viel mehr mitmachen konnten [...]» Das Rollenspiel oder das Verfassen eines Zeitungsartikels sind Beispiele für gemeinsame Folgeaufträge, die mit beiden Versionen möglich waren.	44
		46
		44
		124
SHP	Alle Kinder setzten sich mit dem gleichen Inhalt auseinander. Dennoch kamen die Fokuskinder mit den übrigen Schülerinnen und Schüler kaum in einen Austausch. Sie konnten sich beim Besprechen der Aufgaben nur wenig einbringen. Die Unterrichtssequenz mit dem Modell hingegen konnte alle Kinder abholen und war für alle spannend: «Und solche Momente sind für die Integration natürlich toll. Alle sind am gleichen dran und auch die Integrierten waren einbezogen.»	2
		30
		32
FK	Schüler 3 gefiel die Möglichkeit, mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden über die Geschichte sprechen zu können, obwohl er dies kaum tat. Schüler 2 hat sich während den Pausen manchmal mit anderen Kindern über die Geschichte unterhalten.	156
		104

B2: Alle Kinder verfügen über genügend sprachliche Kompetenzen, um sich an den Folgeaufträgen zu beteiligen.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Klassenlehrperson äusserte sich nicht zu einem direkten Zusammenhang zwischen den produktiven Sprachkompetenzen und der Beteiligung. Sie wies lediglich darauf hin, dass Schüler 3 Unterstützung bei schriftlichen Folgeaufträgen brauchte.	52
SHP	Schüler 1 hatte Mühe, sich auszudrücken. Ihm fehlte der aktive Wortschatz, um nach dem Lesen erzählen zu können, was in der Geschichte passierte oder um die Aufträge zu lösen.	10 14
FK	Schüler 1 berichtete, dass er teilweise die Geschichte verstanden hatte. Er konnte dies jedoch nach der Lektüre nicht erzählen oder aufschreiben.	39
B3: Trotz den unterschiedlichen Lesetempi können sich alle am weiteren Unterrichtsgehen beteiligen.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Das Lesetempo variierte stark. So kam es vor, dass die schnellen Lesenden warten mussten. In solchen Momenten konnten diese Kinder die langsameren Lesenden als Coaches unterstützen. Für beide Versionen der Geschichte brauchten die Schülerinnen und Schüler pro Kapitel nicht länger als maximal zwanzig Minuten für die Lektüre. Damit hatten alle ausreichend Zeit, um die Folgeaufträge zu bearbeiten: «Und sie kamen nicht in eine solch missliche Lage, dass sie unter Druck kamen oder das Gefühl hatten, es hätte nicht gereicht.»	8 12 112 118
SHP	Die schulische Heilpädagogin hielt fest, dass die Fokus Kinder jeweils viel Zeit für ihre Lektüre benötigten. Zudem strengte die Lektüre die Fokus Kinder so sehr an, dass sie in der Folge kaum mehr Energie übrig hatten.	30 24
FK	<i>Keine Aussagen dazu.</i>	

5.2. Kategorie «Integration»

Tabelle 6: Ergebnisse zur Kategorie «Integration» (eigene Darstellung).

I1: Durch die übersetzte Klassenlektüre entfallen separate Sequenzen, in denen einige Schülerinnen und Schüler örtlich getrennt unterrichtet werden.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Unterrichtseinheit wurde ohne separate Sequenzen durchgeführt. Separate Sequenzen im Sinne des Vorentlastens hätten positive Effekte zeigen können: «[...] vielleicht hätte man öfters einmal etwas vorentlasten müssen für ihn [Schüler 3], dass er partizipieren kann.» Vorgängige Wortschatzarbeit wäre zudem für Schüler 1 bedeutsam gewesen.	44 62
SHP	Separative Sequenzen hätte zu einer grösseren Leseverständnisleistung beitragen können: «Ich glaube, wenn man wollte, dass Schüler 1 die Geschichte wirklich versteht, dann hätte man mit ihm mehr Wortschatz- und Leseverständnisarbeit machen müssen und das am besten separat. Aber der Niveauunterschied ist halt einfach riesig.»	28
FK	Schüler 1 und 2 hätten sich gewünscht, die Geschichte örtlich getrennt in einer kleineren Gruppe nochmals zu besprechen. Sie gehen davon aus, dass dies zu einem besseren Leseverständnis beigetragen hätte.	49 105

I2: Die Kinder können ohne zusätzliche Unterstützung (durch die schulische Heilpädagogin oder die Klassenlehrperson) selbständig dem Unterricht folgen.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Unterrichtseinheit ist durchführbar in Lektionen ohne die schulische Heilpädagogin. Dabei wird jedoch die Unterstützung durch Mitschülerinnen und Mitschüler, z.B. im Sinne eines Peer-Tutorings, bedeutsam: «Ich bräuchte Assistenten-Kinder, die mir helfen.» War die Heilpädagogin vor Ort, begleitete sie die Fokuskinder. Diese waren im Verlaufe der Erprobung jedoch immer weniger auf ihre Hilfe angewiesen. Sie wurden selbständiger, weil der gleichbleibende Ablauf ihnen die Selbstorganisation erleichterte. Schüler 2 und 3 forderten Unterstützung bei schriftlichen Aufträgen ein. Ihre Schreibkompetenz, Selbstregulations- und Konzentrationsfähigkeit erschwerten ein selbständiges Bearbeiten von schriftlichen Aufgaben. Schüler 1 hingegen meldete sich bei Schwierigkeiten nicht von sich aus.	54
		14
		44
		46
		56
		58
SHP	Die Fokuskinder erhielten viel Unterstützung und waren darauf angewiesen. Oft starteten sie nicht mit der Arbeit oder waren schnell abgelenkt. Sie hatten Mühe, den Fokus auf die Aufgabe zu richten oder haben diese gar verweigert. Erschwerend war ihre kurze Konzentrationsspanne. Sie reichte nicht, um die Lektüre und die Folgeaufträge selbständig zu bearbeiten. Sie waren auf Hilfe angewiesen, um das Kapitel fertig zu lesen. Ein weniger umfangreicher Text hätte geholfen, damit sie die Lektüre selbständiger bewältigen könnten.	30
		10
		12
		6
FK	Schüler 2 berichtete, dass er bei der Lektüre auf die Hilfe einer Lehrerin angewiesen war.	8
		92
I3: Die zwei Versionen lassen eine grosse Methodenvielfalt zu.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Das gemeinschaftliche, laute Lesen in der Klasse ist eine Methode, die durch das Vorhandensein von zwei Schwierigkeitsstufen erschwert ist. Auftretende Unklarheiten zum Inhalt oder zum Wortschatz können dadurch nicht direkt geklärt werden. Sie müssen anderweitig aufgefangen werden. Es sind jedoch vielfältige Folgeaufgaben, sowohl schriftlich wie auch mündlich, möglich. Zudem bietet dieses Projekt viel Potenzial, um weiterführende Themen aufzugreifen wie z.B. die direkte Rede oder Satzanfänge.	16
		52
		128
SHP	<i>Keine Aussagen dazu.</i>	
FK	<i>Keine Aussagen dazu.</i>	
I4: Die zwei Versionen ermöglichen kooperatives Lernen.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Unterrichtseinheit enthielt kooperative Lernformen wie z.B. das Rollenspiel in Gruppen. Zudem fanden Momente des Peer-Tutorings im Tandemlesen statt, als schnellere Lesende die langsameren bei der Lektüre unterstützten. Die Lehrperson hätte in weiteren Situationen Assistenzkinder einsetzen können, um gegenseitige Unterstützung zu fördern.	44
		12
		54
SHP	<i>Keine Aussagen dazu.</i>	
FK	<i>Keine Aussagen dazu.</i>	

5.3. Kategorie «Motivation»

Tabelle 7: Ergebnisse zur Kategorie «Motivation» (eigene Darstellung).

M1: Alle Kinder lesen oder bearbeiten die Aufträge, wenn es ihre Aufgabe ist.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Lesephasen waren geprägt von absoluter Ruhe. Alle haben gelesen, niemand sprach, niemand ging einer anderen Tätigkeit nach oder fragte nach einer Pause. Für viele wurde das Lesen zur Selbstverständlichkeit, sobald die Lektion begonnen hat, auch für Schüler 2: «[...] du musstest ihn bremsen.» Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert, nachdem die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden waren. Dann waren die Arbeitsphasen geprägt von viel Geschäftigkeit. Die Kinder bearbeiteten die Aufträge mit viel Ausdauer. Die Fokuskinder haben teilweise weitergelesen, als sie mussten. Vielleicht auch als Vermeidungsstrategie, um die Aufgaben nicht angehen zu müssen.	2
		130
		44
		56
		4
		2
SHP	«Sie haben gelesen. Sie waren wirklich dran. Es hat sie auch interessiert und sie waren motiviert.» Die Fokuskinder versuchten, mit der Menge an Text umzugehen. Sie wollten lesen, obwohl der Umfang für sie eine Herausforderung darstellte. «Alle waren dran und haben sich mit der Geschichte auseinandergesetzt.» Bei der Bearbeitung der Folgeaufträgen versuchte Schüler 1, die schwierigen Aufgaben zu vermeiden.	2
		6
		34
		10
FK	Schüler 2 zog die Lektüre dem Bearbeiten von Folgeaufträgen vor. Die Aufgaben hätte man seiner Meinung nach weglassen können. Trotzdem nannte er eine spezifische Aufgabe, die ihm gefallen hat.	70
		97
M2: Alle Kinder freuen sich auf das Weiterlesen der Geschichte.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die Vorfreude auf das Projekt war anfangs durch viel Unsicherheit getrübt. Die Knaben liessen sich jedoch durch das Thema begeistern. Sie fanden die Geschichte spannend. Die Mädchen hingegen begegneten dem Inhalt mit viel Skepsis und wurden dadurch wenig zum Lesen animiert. Viele unter ihnen zählen zu den starken Leserinnen und lesen an sich gerne, weshalb auch sie mit der Zeit Freude am Projekt zeigten. Die Klassenlehrperson konnte beobachten, dass einige Kinder bereits vor der Lektion ins Buch blickten. «[...] oder Schüler 2 und Schüler 4 haben manchmal ja auch heimlich weitergelesen», weil sie die Geschichte äusserst spannend fanden. Die Schülerinnen und Schüler zeigten mehr Freude an der Lektüre als an der Anschlusskommunikation, denn sie wollten lieber weiterlesen. Ihre Motivation hielt bis zum Schluss an.	22
		24
		28
		30
		129
		120
SHP	«Sie waren beide interessiert, ihre Motivation war vorhanden.» Die Fokuskinder konnten durch den gruseligen Inhalt der Geschichte zum Lesen animiert werden, weil er ihren Leseinteressen entsprach. Schüler 2 vertiefte sich sehr in die Geschichte und fieberte mit. Dies unterstützte seine Lesemotivation immens.	18
		20
FK	Die drei Fokuskinder berichteten, dass sie gerne im Buch gelesen haben. Sie freuten sich auf die weitere Lektüre, weil sie die Geschichte unterhaltsam und interessant fanden. Schüler 2 meinte, dass die Lektüre das Beste am ganzen Projekt war. Auf die Frage, wie gerne er gelesen hat, antwortete er mit: «Sehr sehr gerne.»	4
		6
		8
		114
		119

M3: Die Kinder, welche die übersetzte Klassenlektüre lesen, schätzen die vereinfachte Version.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Schüler 1 beschäftigte es, dass er ein anderes Buch hatte als seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Er fragte nach dem Grund und hätte gerne das Originalbuch erhalten. Die Klassenlehrperson sieht einen Zusammenhang mit seiner Selbsteinschätzung. Schüler 1 würde nicht erkennen, dass er durch die vereinfachte Geschichte mehr vom Inhalt versteht. Das Vorhandensein von zwei Versionen lenkte Schüler 1 ab. Er beobachtete regelmässig die Mitschülerinnen und Mitschüler. Für Schüler 2 und 3 hingegen machten die zwei Versionen der Geschichte keinen Unterschied und Schüler 4 hat sich bewusst für die einfachere Version entschieden. Er hat realisiert, dass er dadurch weniger leisten muss. Das Layout des Textes in Leichter Sprache, kurze Sätze und nur ein Satz pro Zeile, motivierte jedoch die Kinder zum Lesen.	40
		42
		68
SHP	Schüler 2 machte keinen Unterschied zwischen den beiden Versionen der Geschichte. Im Gegensatz zu Schüler 1, der nachfragte, warum er ein anderes Buch erhielt als der Rest der Klasse. Er störte sich an diesem Umstand.	22
FK	Schüler 1 berichtete, dass er die zweite Version der Geschichte schätzte. Schüler 2 äusserte dazu keine Meinung.	46
		73

5.4. Kategorie «Leseverstehen»

Tabelle 8: Ergebnisse zur Kategorie «Leseverstehen» (eigene Darstellung).

L1: Alle Kinder können der Geschichte inhaltlich folgen und verstehen, worum es geht.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	Die meisten Kinder konnten der Geschichte folgen und haben verstanden, worum es ging. Dies schliesst die Klassenlehrperson daraus, dass die Schülerinnen und Schüler die Fragen zum Text ausführlich beantworten konnten. Auch Schüler 2 und 3 haben den Inhalt verstanden. Bei Schüler 1 hingegen führte der kleine Wortschatz zu Verständnisproblemen. Er hat wenig verstanden und wusste lediglich rudimentär, worum es ging.	44
		76
SHP	Schüler 2 konnte der Geschichte besser folgen als Schüler 1. Obwohl Schüler 1 den Text technisch erlesen konnte, verstand er viele Wörter und deshalb auch den Inhalt nicht. Dies hat mit seinem kleinen Wortschatz zu tun. Einerseits hat er wenig verstanden, andererseits konnte er wenig erzählen, weil seine Wortschatzproblematik auch die Sprachproduktion beeinflusste: «Daher ist es schwierig zu sagen, was sie wirklich verstanden haben oder ob es an anderen Aspekten scheiterte.»	10
		4
		14
FK	Schüler 2 und 3 sind der Ansicht, dass sie den Text gut verstanden haben. Schüler 1 berichtete, dass er den Text teilweise verstanden hat. Er fand die Geschichte jedoch einfacher als die von Peter Pan. Zudem seien die Wörter verständlicher gewesen.	10
		67
		127
		16
		22

5.5. Kategorie «Wirksamkeit»

Tabelle 9: Ergebnisse zur Kategorie «Wirksamkeit» (eigene Darstellung).

W1: Alle Kinder lesen auf ihrem Entwicklungsstand.		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	«Ich fand [...] nicht, dass sie durch das Lesen unterfordert waren. Überhaupt nicht. Und ich fand auch nicht, dass sie, die die einfache Version bekommen haben, durchs Lesen überfordert waren. Bei Schüler 1 hätte man im Grunde eine noch einfachere Version gebraucht.» Damit Schüler 1 auf seinem Entwicklungsstand hätte lesen können, hätten die einzelnen Kapitel kürzer sein müssen. Dennoch war die leichte Version eine immense Unterstützung, weil Schüler 1 bis 4 mit dem Originalbuch überfordert gewesen wären. Eine solche Überforderung hätte zu störendem Verhalten oder zur Arbeitsverweigerung geführt.	108
		110
		20
SHP	Der Umfang der Lektüre war gross. Für den Entwicklungsstand von Schüler 1 waren die Kapitel in der leichten Version zu lange. Es hätte ihm geholfen, wenn nur der rote Faden beschrieben und die Nebensächlichkeiten weggelassen worden wären: «Dann kann ich mir vorstellen, dass er mehr verstehen würde.»	4
FK	Schüler 1 meinte: «Ich kann nicht so gut lesen, ich mach es nicht so gerne.» Schüler 2 und 3 hingegen fanden die Schwierigkeit des Textes passend. Es sei leichter zu lesen als die Geschichte von Peter Pan. Sie nannten Faktoren, die ihnen geholfen haben: die schwarze Schrift, auf jeder Zeile steht nur ein Satz, regelmässig Absätze. Schüler 2 äusserte den Wunsch nach grösseren Buchstaben und erwähnte, dass die Kapitel für ihn zu umfangreich waren. Schüler 3 ergänzte, dass für ihn die Wörter verständlich, die Sätze jedoch zu lange waren.	14
		75
		83
		85
		95
132		
W2: Alle Kinder lernen in der Zone der nächsten Entwicklung		
Person	Zusammengefasste Aussage	Zeile
KLP	«Ich glaube nicht, dass sie unter- oder überfordert waren, bis eben auf das Sprachentwicklungsproblem von Schüler 1.» Die beiden Schwierigkeitsstufen, auch bei den Folgeaufträgen, bewirkten eine grössere Selbständigkeit der Kinder. Obwohl bereits differenziert wurde, bräuchte es noch mehr Öffnung, damit auch die stärkeren Schülerinnen und Schüler gefordert werden. Trotzdem schienen die starken Leserinnen und Leser nicht unterfordert. Auch Kinder mit Deutsch als Zweitsprache lernten in ihrer Zone der nächsten Entwicklung. Sie konnten sich den Inhalt und unbekannte Wörter über den Kontext erschliessen. Alle Kinder haben Fortschritte gemacht: Schüler 1 wurde im Lesen flüssiger und die Buchstabensynthese verbesserte sich. Auch andere Kinder haben Lesefortschritte gemacht. Wieder andere haben Lernfortschritte im Bearbeiten von Folgeaufträgen erzielt. Zudem förderte das Projekt das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit. «Ne, ich finde, das hat bestimmt eine Langzeitwirkung.»	112
		54
		8
		106
		88
		82
		116
114		
118		
130		
SHP	«Es war sehr niveaugerecht.» Die Folgeaufträge entsprachen der Zone der nächsten Entwicklung: «Die einen mussten viel studieren, haben teilweise auch etwas Hilfe gebraucht.» Zudem konnte die Heilpädagogin bei Schüler 1 Fortschritte im Lesen feststellen. Er las mit der Zeit flüssiger und vergrösserte seinen Wortschatz.	34
		16
FK	Keine Aussagen dazu.	

6. Diskussion

Nachdem die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt wurden, folgt nun die Interpretation. Dazu werden diese mit den eingangs dargestellten fachlichen Grundlagen in Beziehung gesetzt. Jede Hauptkategorie wird im nächsten Unterkapitel einzeln interpretiert. Anschliessend werden die Interpretationen zusammengezogen, was zur Beantwortung der Fragestellung führt. Schliesslich werden daraus Konsequenzen für die Praxis gezogen.

6.1. Interpretation der Forschungsergebnisse

6.1.1. Interpretation der Kategorie «Beteiligung»

B1: Die zwei Versionen der Geschichte lassen sich im Unterricht gut miteinander verbinden, sodass gemeinsame Folgeaufträge und Anschlussgespräche in der Klasse möglich sind.

Im Kapitel 2.3.2 «Entwicklungslogische Didaktik» wurde aufgezeigt, dass ein Lerngegenstand auf verschiedenen kognitiven Ebenen eine zentrale Bedeutung hat, damit zieldifferent, aber kooperativ gearbeitet werden kann. Die Kategorie B1 wurde geschaffen, um herauszufinden, ob sich die zwei Versionen der Klassenlektüre miteinander verbinden lassen, damit die Kinder kooperativ am Gemeinsamen Gegenstand arbeiten können. Die Klassenlehrperson ist der Ansicht, dass sich die beiden Versionen gut miteinander verbinden lassen, weil in beiden Texten die wesentlichen Inhalte vorhanden sind. Sie nennt Beispiele für Folgeaufträge, die alle Kinder bearbeitet haben. Zudem erinnert sie sich an Momente, in denen sich auch die Fokuskinder zu Wort gemeldet haben. Darin sieht sie die Bestätigung, dass Anschlussgespräche in der Klasse für alle möglich waren. Die schulische Heilpädagogin bestätigt gleichermassen, dass Folgeaufträge und Anschlussgespräche für alle möglich waren, weil beide Versionen dieselbe Geschichte erzählen. Sie beobachtete allerdings, dass die Fokuskinder kaum in einen sozialen Austausch über den Inhalt kamen und sich bei Gesprächen in der Klasse nur wenig einbringen konnten. Diese Sichtweise führt zur Interpretation, dass die beiden Versionen zwar theoretisch gemeinsame Folgeaufträge und Anschlussgespräche zulassen, aber sich nicht alle beteiligt haben. Da jedoch die Klassenlehrperson Situationen nennt, in denen es der Fall war und die Heilpädagogin nicht in allen Lektionen vor Ort war, kann daraus geschlossen werden, dass es Momente der Beteiligung gab, diese aber selten waren. Dies bestätigt auch die Aussage von Schüler 3. Es gefiel ihm, dass man mit anderen über die Geschichte sprechen konnte, hat es aber nicht gemacht. Es wäre jedoch das Ziel von inklusionsorientiertem Literaturunterricht, dass die Kinder über das Gelesene in Kommunikation treten (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Warum passierte es kaum, obwohl die zwei Versionen offenbar einen

gemeinsamen Austausch ermöglichen? Liegt es an den Sprachkompetenzen oder an der Didaktik? Um dies genauer zu analysieren, wurden die Kategorien B2 und B3 entwickelt.

B2: Alle Kinder verfügen über genügend sprachliche Kompetenzen, um sich an den Folgeaufträgen zu beteiligen.

Beteiligung erfordert nicht nur inhaltliches Wissen, sondern auch sprachliche Kompetenzen. Die schulische Heilpädagogin berichtet, dass Schüler 1 grosse Mühe hatte, sich auszudrücken, weil ihm der aktive Wortschatz fehlte. Dadurch war seine Beteiligung aufgrund unzureichenden Sprachkompetenzen beeinträchtigt. Die Klassenlehrperson beschreibt Schüler 3, der Unterstützung bei schriftlichen Folgeaufträgen brauchte. Und auch Schüler 1 nennt dieses Problem, dass er glaubte, Inhalte der Geschichte verstanden zu haben, sie aber nicht in eigenen Worten ausdrücken konnte. Somit legen alle drei Perspektiven im Sinne der Triangulation dar, dass die Sprachkompetenzen bei manchen Kindern für eine Beteiligung unzureichend waren. Aufgrund der Übereinstimmungen kann davon ausgegangen werden, dass dem so ist. Womit hat das zu tun? Durch die Elementarisierung des Textes mittels Leichter Sprache wurde die Heterogenität der Lesekompetenzen berücksichtigt. Für Anschlussgespräche und Folgeaufträge werden allerdings die produktiven Sprachkompetenzen, also Schreiben und Sprechen, gebraucht. Diese hängen stark mit der Sprachentwicklung und insbesondere dem Wortschatz zusammen. Im Kapitel 2.2.4. «Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz» wurde aufgezeigt, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung häufig Entwicklungsverzögerungen im Spracherwerb aufweisen. Ist also ihre Entwicklung der Lesekompetenz verzögert, ist oft auch die Sprachproduktion retardiert. Demnach müsste dieser Heterogenität gleichermassen begegnet werden, wie derjenigen der Lesekompetenz. Dies wurde in der Unterrichtsplanung offenbar zu wenig beachtet, wodurch die beschriebenen Teilhabebarrrieren entstanden. Die produktiven Sprachkompetenzen müssen in Zukunft bei der Voraussetzung der Kinder ebenfalls analysiert und Differenzierungsmaßnahmen geplant werden.

B3: Trotz den unterschiedlichen Lesetempi können sich alle am weiteren Unterrichtsgeschehen beteiligen.

Stehen die wenigen Momente der Beteiligung in einem Zusammenhang mit den unterschiedlichen Lesetempi? Die Klassenlehrperson bestätigt zwar, dass die Lesetempi stark variierten, aber die Kinder maximal zwanzig Minuten für das Lesen eines Kapitels brauchten. Daraus lässt sich schliessen, dass grundsätzlich alle die Möglichkeit hatten, sich mit den Folgeaufträgen auseinanderzusetzen. Die Lesetempi waren deshalb so unterschiedlich, weil im Unterricht zusätzlich nach Zeit individualisiert wurde (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Damit wurde eine Balance zwischen Differenzierung und Kooperation geschaffen: Das individuelle Lesen im eigenen Tempo wird der Forderung nach

Differenzierung gerecht, die Folgeaufträge und Anschlussgespräche der nach Kooperation (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Die Heilpädagogin erwähnt lediglich, dass die Fokus Kinder immer sehr viel Zeit brauchten, um das jeweilige Kapitel zu lesen. Zudem waren sie gegen Ende der Kapitel auf Hilfe angewiesen: «Ich musste mich ja dann zu ihnen setzen, damit sie auch den Schluss noch gelesen haben, weil sie es alleine nicht mehr gemacht hätten» (siehe Kapitel 9.5.2. «Transkript schulische Heilpädagogin», Zeile 8). Daraus könnte interpretiert werden, dass die Lese phase für die Fokus Kinder bereits so anstrengend war, dass sie nachher kaum noch Energie übrig hatten, um sich an den Folgeaufträgen zu beteiligen.

6.1.2. Interpretation der Kategorie «Integration»

I1: Durch die übersetzte Klassenlektüre entfallen separate Sequenzen, in denen einige Schülerinnen und Schüler örtlich getrennt unterrichtet werden.

Separative Sequenzen sollen im inklusionsorientierten Unterricht keine mehr vorkommen, denn das Ziel von Partizipation und Teilhabe ist auch der Weg dorthin (Procksch & Tuttas, 2011, S. 88). Die Unterrichtseinheit wurde deshalb ohne separate Sequenzen durchgeführt. Alle drei Perspektiven im Sinne der Triangulation hätten darin aber Vorteile gesehen. Die Klassenlehrperson ist der Meinung, dass Vorentlastungen in separativen Sequenzen bei manchen Kindern zu mehr Teilhabe in der Klasse geführt hätten. Dass der Wortschatz ebenfalls vorentlastet hätte werden sollen, besonders für Schüler 1, sehen die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin gleichermassen. Die Heilpädagogin ist zudem der Ansicht, dass die Fokus Kinder durch separate Sequenzen mehr verstanden hätten. Auch die Kinder hätten gerne Momente in einer Kleingruppe gehabt, um die Geschichte vertiefter zu besprechen. Warum aber wünschten sich alle separate Sequenzen? Die Wortschatzarbeit wäre gerade für Schüler 1 als fremdsprachiges Kind von Bedeutung gewesen, weil ein eingeschränkter Wortschatz das Leseverständnis erschwert (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Daraus lässt sich schliessen, dass er die Geschichte besser verstanden hätte, wenn man mit ihm vorgängig mehr Wortschatzarbeit geleistet hätte. Dies spricht wiederum dafür, dass die Anforderungen des Textes für ihn zu hoch waren. In separativen Sequenzen hätte man das Niveau angepasst und weiter vereinfacht. Daraus folgt die Interpretation, dass es im gemeinsamen Unterricht eine noch grössere Differenzierung bräuchte, damit separate Sequenzen überflüssig werden und alle partizipieren können.

I2: Die Kinder können ohne zusätzliche Unterstützung (durch die schulische Heilpädagogin oder die Klassenlehrperson) selbständig dem Unterricht folgen.

Wenn alle Kinder dem Unterricht ohne Unterstützung folgen können, bedeutet dies, dass die Anforderungen den Schülerinnen und Schülern entsprechen. Alle Perspektiven zeigen auf,

dass dem nicht so war. Schüler 2 sagt von sich selbst, dass er beim Lesen noch Hilfe brauchte. Auch die schulische Heilpädagogin berichtet, dass die Fokuskinder auf Unterstützung angewiesen waren. Die Klassenlehrperson meint zwar, dass die Unterrichtseinheit auch ohne eine zweite Lehrperson durchführbar wäre, sie dann aber Assistentenkinder zur Unterstützung bräuchte. Daraus lässt sich schliessen, dass die Anforderungen nicht allen Entwicklungen entsprochen haben. Die beiden Lehrpersonen erwähnen aber nicht die Lesekompetenz als Schwierigkeit, sondern überfachliche Kompetenzen wie Konzentrationsspanne, Selbstregulationsfähigkeit, Handlungsplanung und Impulskontrolle. Diese Bereiche könnten bei den Fokuskindern weniger weit entwickelt sein, da Kinder mit einer geistigen Behinderung häufig eine verzögerte Entwicklung der geistigen Fähigkeiten aufweisen (Stöppler, 2017, S. 23). In diesem Falle beeinflussen die genannten Faktoren die Lesekompetenz negativ (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Die Fokuskinder brauchen demnach Unterstützung in diesen Bereichen, um selbständiger während einer Klassenlektüre arbeiten zu können. Diese Kompetenzen müssen gefördert oder in der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden.

Eine Interpretation der folgenden Aussage der Klassenlehrperson führt zu einem weitgreifenden Gedanken: «Die [Fokuskinder] hatten ja mega viel Unterstützung. Die Heilpädagogin war, wenn sie da war, ja dann oft bei Schüler 1 und 2. Da musste sie viel nachhelfen» (siehe Kapitel 9.5.1. «Transkript Klassenlehrperson», Zeile 44). Die Fokuskinder brauchten offenbar dann mehr Hilfe, wenn die Heilpädagogin da war. Werden die Kinder durch die Anwesenheit der schulischen Heilpädagogin automatisch hilfsbedürftiger, weil sie glauben, dass sie da ist, um ihnen zu helfen? Fordern sie mehr Hilfe ein, wenn sie vor Ort ist und würden selbständiger arbeiten, wenn keine zusätzliche Unterstützung da wäre? Diese Tatsache lässt sich nur vermuten und kann mit der aufgeführten Literatur nicht bestätigt oder widerlegt werden.

I3: Die zwei Versionen lassen eine grosse Methodenvielfalt zu.

Die zwei Versionen sollen weiterhin eine grosse Methodenvielfalt zulassen, da dies unter dem Aspekt Schülerorientierung zu einem didaktischen Prinzip von inklusionsorientiertem Unterricht gehört (siehe Kapitel 2.3.1. «Inklusionsorientierter Unterricht»). Dazu hat lediglich die Klassenlehrperson Stellung genommen, weil sie als einzige den Fokus auf die Unterrichtsgestaltung hatte. Sie erwähnt, dass das gemeinschaftliche, laute Lesen in der Klasse durch die beiden Versionen nicht mehr möglich ist. Ansonsten biete das Projekt aber viele Zugänge zu weiteren Themen wie z.B. der direkten Rede. Aus dieser Antwort lässt sich interpretieren, dass die Methodenvielfalt kaum eingeschränkt wird. Schliesslich handelt es sich bei den zwei Versionen um die Elementarisierung des Lerngegenstands und nicht um einen Einschnitt in die Didaktik (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»).

I4: Die zwei Versionen ermöglichen kooperatives Lernen.

Die Fragestellung dieser Arbeit möchte Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand eruieren. Dabei ist die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand zentral in der entwicklungslogischen Didaktik (Feuser, 2013, S. 282). Die Klassenlehrperson erwähnt das Tandemlesen und das Rollenspiel als kooperative Lernformen in dieser Unterrichtseinheit. Zudem wurden viele kleine Partnerarbeiten eingeplant (siehe Anhang 9.2. «Unterrichtsskizze zur Klassenlektüre «Kleiner Werwolf»»). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass beide Versionen kooperatives Lernen ermöglichen. Zudem unterstützen kooperative Prozesse die soziale Integration, was ein Ziel von inklusionsorientiertem Unterricht ist (siehe Kapitel 2.3.1. «Inklusionsorientierter Unterricht»).

6.1.3. Interpretation der Kategorie «Motivation»

Für die Interpretation der Kategorie «Motivation» werden die ersten beiden Subkategorien gemeinsam interpretiert, da sie denselben Ursprung haben: Beide zielen darauf ab, das thematische Interesse, die Motivation und die Leistungsbereitschaft zu eruieren, denn im Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz» wurde ein Zusammenhang dieser Faktoren mit der Lesekompetenz erläutert.

M1: Alle Kinder lesen oder bearbeiten die Aufträge, wenn es ihre Aufgabe ist.

M2: Alle Kinder freuen sich auf das Weiterlesen der Geschichte.

Der Konsens aus allen drei Perspektiven im Sinne der Triangulation ist der Folgende: Die Kinder lasen oder bearbeiteten die Aufträge, wenn es ihre Aufgabe war. Die Klassenlehrperson berichtet von absoluter Ruhe während den Lesephasen und von viel Ausdauer bei den Aufträgen. Die Heilpädagogin beobachtete, dass die Fokuskinder versuchten, mit der grossen Textmenge umzugehen und dranblieben. Die Fokuskinder ihrerseits erzählen, dass sie gerne gelesen haben und sich auf das Weiterlesen freuten. Daraus lässt sich schliessen, dass die Kinder für die Klassenlektüre motiviert waren. Dass die Motivation zum Lesen grösser war als für die Bearbeitung der Aufträge, lässt sich an folgender Aussage der Klassenlehrperson festmachen: «... [die Fokuskinder] haben manchmal ja auch heimlich weitergelesen. Vielleicht auch ein bisschen als Vermeidungstendenz, um den Auftrag dann nicht machen zu müssen» (siehe Kapitel 9.5.1. «Transkript Klassenlehrperson», Zeile 30). Auch die Heilpädagogin erwähnt Schüler 1, der versuchte, den schwierigen Aufgaben aus dem Weg zu gehen. Die Fokuskinder ihrerseits erklären, dass sie lieber gelesen als die Aufträge gelöst haben. Diese Tatsache könnte zwei verschiedene Ursprünge haben: Einerseits passte der Text besser zu den Lesekompetenzen als die Folgeaufträge zu den produktiven Sprachkompetenzen. Stellten diese eine Überforderung dar, ist nachvollziehbar, warum die Kinder lieber gelesen haben. Andererseits spricht es dafür, dass die Kinder die Geschichte spannend

fanden. Das Leseinteresse der Fokus Kinder wurde aufgrund der Schülerorientierung bei der Textauswahl berücksichtigt (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Das Buch «Kleiner Werwolf» entspricht ihren Vorlieben, wie es die Heilpädagogin erläutert: «Und die Geschichte selbst war auch cool, oder dieses Gruselige. Das hat sie schon gepackt» (siehe Kapitel 9.5.2. «Transkript schulische Heilpädagogin», Zeile 18). Dadurch konnte thematisches Interesse gesichert werden. Dass sie aufgrund dessen motiviert waren zu Lesen, zeigte sich darin, dass die Kinder vor der Lektüre bereits ins Buch schauten. Dieser Zusammenhang führt zur Interpretation, dass dadurch auch die Lernbereitschaft grösser wurde. Die Aussage der Heilpädagogin unterstützt diese Annahme: «Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich lesen möchten. Also sie haben versucht, mit dieser Menge an Text umzugehen» (siehe Kapitel 9.5.2. «Transkript schulische Heilpädagogin», Zeile 6). Aus diesen Ausführungen lässt sich schliessen, dass sich die Fokus Kinder für die Geschichte interessierten, dadurch ihre Motivation zu Lesen und schliesslich auch ihre Leistungsbereitschaft gestiegen ist. Dies wirkte sich positiv auf ihre Lesekompetenz aus.

M3: Die Kinder, welche die übersetzte Klassenlektüre lesen, schätzen die vereinfachte Version.

Wie die Kinder zur Lektüre stehen und ob sie die vereinfachte Version akzeptieren, beeinflusst ihre Motivation und Lernbereitschaft und schliesslich auch ihre Lesekompetenz (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin sind sich einig, dass Schüler 1 Mühe hatte, die vereinfachte Version anzunehmen, es hingegen für Schüler 2 und 3 kein Thema war. Schüler 4 hat sich bewusst für die einfache Version entschieden. Die Fokus Kinder zeigen im Interview eine andere Meinung. Schüler 1 berichtet im Einzelinterview, dass er die vereinfachte Version gut fand. Dem Schüler 2 war die Version unwichtig. Daraus ergibt sich eine Diskrepanz, die gemäss der Triangulation spannend zum Untersuchen ist. Weshalb schätzen die Lehrkräfte Schüler 1 anders ein als er sich selbst? Die Klassenlehrperson macht ihre Schlussfolgerung an der Beobachtung seines Verhaltens und an seinen Aussagen fest: Er fragte nach, weshalb er ein anderes Buch habe und ob er nicht das normale haben könne. Er liess sich davon ablenken und schaute zu den anderen Kindern rüber. Schüler 1 aber meint, die vereinfachte Geschichte sei für ihn passend gewesen. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass Schüler 1 zwar weiss, dass er Anpassungen braucht und ihm diese helfen. Vor seinen Freunden aber möchte er das nicht zeigen. Er möchte nicht, dass sie merken, dass er nicht gut lesen kann und Hilfe braucht. Deshalb zeigt er dieses Verhalten im Klassenverband. Dabei war es gemäss Klassenlehrperson für die ganze Klasse kein Thema, dass die einen eine andere Version erhielten. Daher wäre es wichtig, dies dem Schüler 1 aufzuzeigen und seine Selbstakzeptanz zu fördern.

6.1.4. Interpretation der Kategorie «Leseverstehen»

L1: Alle Kinder können der Geschichte inhaltlich folgen und verstehen, worum es geht.

Das Leseverständnis ist bei den Fokuskindern durch die Einflussfaktoren der geistigen Behinderung erschwert (siehe Kapitel 2.2.4. «Einfluss von geistiger Behinderung auf die Lesekompetenz»). Mit dem Text in Leichter Sprache wurde versucht, diesem Umstand gerecht zu werden und ein Niveau zu schaffen, welches ihnen eine Sinnentnahme ermöglicht. Hat dies funktioniert? Die Klassenlehrperson meint, dass fast alle Kinder die Geschichte gut verstanden haben. Sie macht ihre Aussage an der Beobachtung fest, dass die Fragen zum Text von den meisten sehr gut beantwortet wurden. Die Heilpädagogin, die Fokus Kinder und die Klassenlehrperson sind sich einig, dass einzig Schüler 1 Schwierigkeiten im Textverständnis hatte. Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin machen die Verständnisprobleme an seinem kleinen Wortschatz fest. Dass der Wortschatz, und in seinem Falle auch die Fremdsprachigkeit, einen Einfluss auf das Leseverstehen hat, wurde im Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz» gezeigt. Schüler 1 sagt im Interview jedoch, dass er die Wörter im Text einfach fand. Woran könnte es also nebst dem Wortschatz noch gelegen haben? Dazu sollen die Teilprozesse des Lesens genauer untersucht werden (siehe Kapitel 2.2.2. «Teilprozesse des Lesens»). Auf der hierarchieniedrigen Stufe beherrscht Schüler 1 gemäss Aussagen der Heilpädagogin die Lesetechnik. Die lokale Kohärenzbildung wird durch die Leichte Sprache erleichtert, indem nur elementare Kohäsionsmittel verwendet und die Strukturen möglichst logisch dargestellt werden (siehe Kapitel 2.4.5. «Regeln»). Dies führt zur Interpretation, dass diese Prozessebene für Schüler 1 keine Schwierigkeiten darstellen sollte. Auf der hierarchie hohen Stufe könnten seine Verständnisprobleme hingegen verordnet werden. Die globale Kohärenzbildung, das Schlussfolgern und das Verknüpfen mit dem Vorwissen können nur teilweise durch die Leichte Sprache vereinfacht werden, wie z.B. durch das explizite Erwähnen von Salami als Fleischsorte (siehe Kapitel 3.2.4. «Zielgruppenkorrektur»). Schüler 1 muss eine gewisse Eigenleistung erbringen, was jedoch mit einer geistigen Behinderung erschwert sein kann. Daraus kann abgeleitet werden, dass Schüler 1 Schwierigkeiten auf der hierarchie hohen Prozessebene hat. Dazu kommen Schwierigkeiten in der Kombinations- und Abstraktionsfähigkeit. Gemeinsam mit einem kleinen Weltwissen erschweren ihm diese Faktoren das Leseverständnis (siehe Kapitel 2.2.3. «Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz»). Dass Schüler 1 damit Mühe hat, wurde in der Beschreibung der Fokus Kinder festgehalten (siehe Anhang 9.1. «Beschreibung der Fokus Kinder»). Hinzu kommen die Faktoren der Konzentrations- und Selbstregulationsfähigkeit, wie sie unter der Kategorie I2 bereits diskutiert wurden.

Die beschriebenen Überlegungen führen zu folgender Interpretation: Die hierarchieniedrigen Prozesse stellen dank der Vereinfachung mittels Leichter Sprache für Schüler 1 keine Schwierigkeiten dar. Nebst dem kleinen Wortschatz führen die hierarchiehohe Prozesse sowie die Konzentrations-, Selbstregulations-, Kombinations- und Abstraktionsfähigkeit und das kleine Vorwissen zu Schwierigkeiten in seiner Lesekompetenz. Das Interesse beeinflusst die Motivation und die Leistungsbereitschaft positiv und steigern ihrerseits die Lesekompetenz. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese Zusammenhänge.

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz und ihren Einflussfaktoren (eigene Darstellung).

Um die Lesekompetenz und damit die tatsächlich erbrachte Leseverständnisleistung zu steigern, müssten für Schüler 1 andere Wege und Mittel gefunden werden. Es wäre spannend zu wissen, ob hier mit Hilfe des erweiterten Lesebegriffs mehr erreicht werden könnte (siehe Kapitel 2.2.5. «Erweiterter Lesebegriff»).

6.1.5. Interpretation der Kategorie «Wirksamkeit»

Die Kategorie der Wirksamkeit möchte eruieren, ob die Schülerinnen und Schüler durch dieses Projekt auch Lernfortschritte erzielen konnten. Nur dann eignet es sich für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand. Die Kategorie W1 bezieht sich auf den Leseprozess, während W2 das ganze Projekt inklusive Folgeaufträge und überfachlichen Zielen betrachtet.

W1: Alle Kinder lesen auf ihrem Entwicklungsstand.

Das Leseniveau muss den Kindern entsprechen. Auch Kinder mit einer geistigen Behinderung profitieren von Interventionen zur Leseförderung, allerdings nur dann, wenn die Anforderungen zu ihrem Entwicklungsstand passen (Schuppener & Bock, 2019, S. 235). Dazu hilft die entwicklungs-niveaubezogene Individualisierung, nachdem die Zone der nächsten Entwicklung in Bezug auf ihre Lesekompetenz eruiert wurde (Feuser, 2013, S. 283). Durch den ELFE II Test (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020) konnte festgestellt werden, dass die Fokuskinder noch Schwierigkeiten im Lesen haben (siehe Anhang 9.1. «Beschreibung der Fokuskinder»). Daher wurde die Leichte Sprache als Mittel gewählt, um die Geschichte möglichst verständlich zu machen. Entspricht die Leichte Sprache den aktuellen Entwicklungen der Fokuskinder und ist das Originalbuch für den Rest der Klasse passend?

Die Aussagen aller Personen im Sinne der Triangulation stimmen überein. Die Klassenlehrperson berichtet, dass es grundsätzlich keine Unter- oder Überforderung beim Lesen gab. Sie glaubt, dass die Version in Leichter Sprache für Schüler 2, 3 und 4 sehr hilfreich war und sie dadurch mehr gelesen haben. Die Fokus Kinder erwähnen zudem Aspekte der Leichten Sprache, die sie in ihrem Leseverständnis unterstützten: die schwarze Schrift, ein Satz pro Zeile, kürzere Absätze (siehe Kapitel 2.4.5. «Regeln»). Einzig für Schüler 1 stellte der vereinfachte Text weiterhin eine Herausforderung dar. Sowohl die Klassenlehrperson wie auch die Heilpädagogin erwähnen, dass für ihn der Text noch einfacher und die Kapitel kürzer hätten sein müssen, was auch Schüler 1 selbst bestätigt.

W2: Alle Kinder lernen in der Zone ihrer nächsten Entwicklung.

Welche generellen Lernfortschritte konnten die Kinder bezüglich der formulierten Ziele aus dem Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht» erreichen? Zur Entwicklung der Kinder trägt der Gemeinsame Gegenstand bei. Dieser ermöglicht, dass man mit Hilfe anderer mehr leisten kann, als man es selbst tun könnte, was die Zone der nächsten Entwicklung darstellt (Feuser, 2013, S. 290). Sowohl die Klassenlehrperson wie auch die Heilpädagogin sind der Ansicht, dass die meisten Kinder in der Zone ihrer nächsten Entwicklung arbeiten konnten. Sie beide erwähnen, dass es wenig Unter- oder Überforderung gab, weil der Unterricht sehr niveaugerecht war. Schliesslich waren auch die Folgeaufträge in zwei unterschiedlichen Niveaus verfügbar. Die Interpretation stützt sich auf eine Aussage der Heilpädagogin: «Die einen mussten viel studieren, haben teilweise auch etwas Hilfe gebraucht. Es war nicht so, dass die Guten es sofort wussten und die Schwachen abgehängt hätten» (siehe Kapitel 9.5.2. «Transkript schulische Heilpädagogin», Zeile 34). Es bräuchte jedoch noch mehr Differenzierung in beide Richtungen: Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin erwähnen auch hier, dass Schüler 1 überfordert war. Für ihn bräuchte es auch bei den Folgeaufträgen eine noch grössere Vereinfachung. Auf der anderen Seite müssten gemäss Klassenlehrperson die Aufträge für die starken Schülerinnen und Schüler noch mehr geöffnet werden, damit auch sie gefordert sind. In Verbindung mit der Theorie wird klar, dass dieser Gedanke fehlte. In der Planungsphase soll der Lerngegenstand wegen der Heterogenität analysiert und gegebenenfalls mit Hilfe der Elementarisierung differenziert werden. Aber dass der Lerngegenstand auch für die Stärkeren angepasst werden muss, wurde nicht erwähnt (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»).

Dennoch erwähnen die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin Fortschritte, die sie während des Projektes beobachten konnten. Schüler 1 sowie weitere Kinder machten Fortschritte in der Lesetechnik: Sie lasen schneller und flüssiger. Dadurch erreichten sie das Ziel, dass die Klassenlektüre die Lesekompetenz steigert (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»). Ein anderes Ziel ist der Erwerb von Texterschliessungs-

kompetenzen. Die Klassenlehrperson beschreibt Fortschritte in der Bearbeitung von Folgeaufträgen. Aus den Befähigungsbereichen sollen die Kinder zudem Fortschritte in «dranbleiben & bewältigen» machen. Hier erwähnt die Klassenlehrperson die Zunahme von Selbstwertgefühl und der Selbstwirksamkeit. Die Heilpädagogin stellt zudem fest, dass Schüler 1 seinen Wortschatz erweitern konnte. Dies ist der Lernfunktion der Leichten Sprache zu verdanken (siehe Kapitel 2.4.2. «Funktion von Leichter Sprache»). Aufgrund der Triangulation erhalten die Beobachtungen mehr Gewicht, da sie von unterschiedlichen Perspektiven gemacht wurden. Daraus lässt sich schliessen, dass die meisten Kinder in der Zone ihrer nächsten Entwicklung lernen und die Ziele vom Unterricht einer Klassenlektüre erreichen konnten.

6.2. Beantwortung der Fragestellung

Das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand meint das zieldifferente, aber kooperative Lernen am gleichen Lerngegenstand auf verschiedenen kognitiven Ebenen, sodass alle in ihrer Zone der nächsten Entwicklung lernen können. Welche Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hat eine in Leichte Sprache übersetzte Klassenlektüre für Kinder mit einer geistigen Behinderung auf der Mittelstufe?

Tabelle 10: Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand (eigene Darstellung).

Auswirkungen
<ul style="list-style-type: none"> • Die Klassenlektüre in Leichter Sprache ermöglicht kooperative Lernformen durch einen gemeinsamen Bildungsinhalt und schafft eine Basis für die Partizipation. • Die Klassenlektüre in Leichter Sprache ermöglicht für manche Kinder mit einer geistigen Behinderung das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung. • Die Klassenlektüre in Leichter Sprache entspricht nicht allen Entwicklungsstufen der Kinder mit einer geistigen Behinderung. • Eine Klassenlektüre in Leichter Sprache schliesst weitere Differenzierungsmaßnahmen nicht aus.

Es konnte gezeigt werden, dass kooperative Lernformen in dieser Unterrichtseinheit möglich sind, weil beide Versionen die wesentlichen Inhalte der Geschichte enthalten. Dabei stellt die Klassenlektüre den gemeinsamen Lerngegenstand dar, der durch die Übersetzung in Leichte Sprache auf zwei kognitiven Ebenen angeboten wird. Damit wird Partizipation, ein Ziel von inklusionsorientiertem Unterricht, ermöglicht.

Durch die zwei Schwierigkeitsstufen der Klassenlektüre können auch Kinder mit einer geistigen Behinderung in der Zone der nächsten Entwicklung lernen. Die Leichte Sprache ist ein Mittel zur Elementarisierung auf der sprachlichen und inhaltlichen Ebene. Damit wird eine Differenzierung geschaffen, welche die Heterogenität der vorhandenen Lesekompetenzen zu

berücksichtigen versucht. Dies ist wichtig, weil Kinder mit einer geistigen Behinderung häufig einen langsameren Entwicklungsverlauf der Lesekompetenzen aufweisen. Sie wären mit der originalen Klassenlektüre überfordert. Die Leichte Sprache steigert das Leseverständnis, weil sie die hierarchieniedrigen Prozesse erleichtert. Dadurch wird die potenziell mögliche, aber nicht zwingend die tatsächliche Leseleistung erhöht. Die tatsächliche Leseleistung, also die Lesekompetenz, wird durch weitere Einflussfaktoren bestimmt. So sind z.B. Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen oder Selbstregulation gefragt, um einen längeren Text zu bewältigen. Um das Gelesene einordnen zu können, braucht es zudem thematisches Vorwissen, Kombinationsfähigkeit und die Fähigkeit des logischen Schlussfolgerns. Solche Fähigkeiten können aufgrund einer geistigen Behinderung in der Entwicklung ebenfalls verzögert sein, weshalb auch hier eine Heterogenität vorhanden ist. Die Leichte Sprache hat in diesen Bereichen einen geringen Einfluss und wirkt kaum als Mittel der Differenzierung. Es müssen daher andere Wege und Methoden der Differenzierung angewendet werden, um diese Heterogenität zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind für eine Beteiligung an Anschlussgesprächen oder Folgeaufträgen Kompetenzen der Sprachproduktion gefordert. Um sich mündlich oder schriftlich auszudrücken, brauchen Kinder mit einer geistigen Behinderung oft Unterstützung. Da die Leichte Sprache lediglich die Sprachrezeption unterstützt, müssen zusätzliche Differenzierungsmaßnahmen für die Sprachproduktion geschaffen werden. Nur wenn auch in diesen Bereichen differenziert wird, kann die ermöglichte Partizipation realisiert werden.

Allerdings entspricht die Klassenlektüre in Leichter Sprache nicht zwingend allen Entwicklungsstufen der Kinder mit einer geistigen Behinderung. Sie kann für manche immer noch eine Überforderung darstellen und müsste durch die Methode des erweiterten Lesebegriffs weiter differenziert werden.

Die Leichte Sprache hat also einen positiven Einfluss auf die mögliche Leseverständnisleistung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung. Damit das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand erfolgen kann, braucht es in anderen Bereichen weitere Differenzierungsmaßnahmen für diese Kinder.

6.3. Konsequenzen für die Praxis

Was bedeuten diese Auswirkungen für die Arbeit in den Schulen? Obwohl eine übersetzte Klassenlektüre ein hilfreiches Mittel für inklusionsorientierten Unterricht darstellt, ersetzt sie nicht die Arbeit einer heilpädagogischen Fachkraft. Der Text in Leichter Sprache entspricht, wie oben erläutert, nicht zwingend allen Entwicklungsstufen der Kinder mit einer geistigen Behinderung. Die heilpädagogische Fachkraft muss gemäss dem Situationsmodell von Holtenweger auch den vereinfachten Text als Lerngegenstand analysieren und die

Passgenauigkeit zu den Kindern untersuchen. Sie muss entscheiden, ob es weitere Anpassungen braucht, damit der Text besser der Zone der nächsten Entwicklung entspricht. Dazu ist das Wissen um die Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz wichtig, damit diese berücksichtigt, gefördert und unterstützt werden können. Gerade die überfachlichen Kompetenzen werden hier bedeutsam. Wie kann z.B. die Konzentrationsfähigkeit unterstützt werden, damit längeres, individuelles Lesen möglich wird?

Damit nach dem Lesen die Partizipation an Klassengesprächen möglich ist, muss die heilpädagogische Fachkraft die Kompetenzen der Sprachproduktion beachten. Diese müssen während der Unterrichtsplanung bei den Voraussetzungen der Kinder analysiert werden. Differenzierungsmaßnahmen müssen geplant und umgesetzt werden, damit die Sprachproduktion für die Partizipation keine Barriere darstellt. Was sich auszahlt hat, ist die Berücksichtigung der Leseinteressen bei der Buchauswahl. Dadurch können die Einflussfaktoren Motivation und Lernbereitschaft wesentlich unterstützt werden, was sich positiv auf die Lesekompetenz auswirkt.

Da mit dem Buch in Leichter Sprache für alle offensichtlich wird, dass nicht alle Kinder auf dem gleichen Niveau lesen, ist es wichtig, mit der ganzen Klasse offen über die Heterogenität zu sprechen. Das Thema soll aufgegriffen werden, damit ein grösseres Verständnis für die Verschiedenheit entwickelt werden kann. Dies soll zu einer grösseren Akzeptanz bei den anderen, aber auch zu einer grösseren Selbstakzeptanz bei den Fokuskindern führen.

Schliesslich sollen im inklusionsorientierten Unterricht auch die starken Schülerinnen und Schüler nicht vergessen werden. Damit der Unterricht auch ihnen gerecht wird, muss die Differenzierung ebenso in ihre Richtung gedacht und durchgeführt werden. Dies geht mit einer weiteren Öffnung der Aufgaben einher.

7. Schlusswort

7.1. Fazit

Eine Klassenlektüre in einer Integrationsklasse auf der Mittelstufe zu realisieren, ist anspruchsvoll, weil eine sehr grosse Heterogenität der Lesekompetenzen vorherrscht. Ein ausgewähltes Buch überfordert die einen und unterfordert die anderen. Aus diesem Dilemma heraus wurde untersucht, ob die Leichte Sprache als Mittel für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hilfreich ist. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine in Leichte Sprache übersetzte Klassenlektüre das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand unterstützt. Mit der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass dadurch alle Kinder Fortschritte machen konnten und Ziele der Unterrichtseinheit erreicht haben. Das Vorhandensein von zwei Schwierigkeitsstufen war insofern unterstützend, weil damit auch Kinder mit einer geistigen Behinderung in ihrer Zone der nächsten Entwicklung arbeiten konnten. Es zeigte sich allerdings auch, dass es nur zwei Niveaus sind und auch diese noch nicht allen Lesekompetenzen der Klasse entsprechen. Daher ist es wichtig, dass trotz den beiden Niveaus weitere Differenzierungsarbeit geleistet wird.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass der positive Einfluss der Leichten Sprache in der gesamten Unterrichtseinheit gering ist. Das Leseverständnis ist nur ein kleiner Teil der gesamten Unterrichtsreihe. Überfachliche Kompetenzen, wie z.B. Konzentrations-, Kombinationsfähigkeit oder Selbstregulation sind genauso bedeutsam wie auch die Kompetenzen der Sprachproduktion, um sich nach dem Lesen beteiligen zu können. In all diesen Bereichen hat die Leichte Sprache nur einen geringen Einfluss. So kann z.B. durch das Kürzen einzelner Kapitel erreicht werden, dass sich der Text besser für Kinder mit einer geringen Konzentrationsfähigkeit eignet. Viele dieser Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz müssen aber anderweitig berücksichtigt werden. Dazu braucht es zusätzliche Differenzierungsleistung einer heilpädagogischen Fachkraft.

Durch die Übersetzung einer Klassenlektüre in Leichte Sprache kann ein gemeinsamer Lerninhalt auf mehreren kognitiven Ebenen angeboten werden. Dies stellt die Basis für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand. Dadurch kann Teilhabe und Partizipation ermöglicht werden. Dies sind zwei wichtige Ziele von inklusionsorientiertem Unterricht. Daher kann als Fazit zusammengefasst werden, dass es von mehreren Büchern, die als Klassenlektüre in Frage kommen, Übersetzungen in Leichte Sprache geben sollte. Das Angebot ersetzt allerdings noch nicht die Arbeit einer heilpädagogischen Fachkraft. Es stellt eine erleichterte Ausgangslage dar, die jedoch genau analysiert und weiter differenziert werden muss. Erst wenn auch der Text in Leichter Sprache den Kompetenzen der Kinder entspricht, können sie in der Zone der nächsten Entwicklung lernen.

7.2. Ausblick

Im Fazit wurde deutlich, dass die Arbeit einer heilpädagogischen Fachkraft weiterhin nötig ist, um inklusionsorientierten Unterricht zu realisieren. In der Diskussion der Kategorie I2 wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der heilpädagogischen Fachkraft und der Hilfsbedürftigkeit der Kinder angedeutet. Welche Wirkungen hat die Anwesenheit einer heilpädagogischen Fachkraft im inklusionsorientierten Unterricht? Besteht eine Abhängigkeit zwischen Angebot und Nachfrage? Nutzen die Kinder die Hilfe der heilpädagogischen Fachkraft, weil sie sie tatsächlich brauchen oder eher, weil die Möglichkeit besteht? Es wäre spannend, diese Wirkungen genauer zu untersuchen. Daraus würden sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen und Folgen für die Arbeit an einer Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht aufzeigen.

In der Untersuchungsklasse gab es einen Schüler, für den der Text in Leichter Sprache nach wie vor zu schwierig war. Diese Tatsache führt zu weiteren Forschungsfragen, z.B. wie weitere Differenzierungsmaßnahmen für ihn aussehen müssten. Wie könnte die Vereinfachung einer Klassenlektüre mit dem erweiterten Lesebegriff gestaltet werden? Führt diese Vereinfachung zu einer grösseren Leseverständnisleistung? Wie unterstützend ist das in Bezug auf das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand und die Teilhabe am Unterricht? Um diese Fragen zu beantworten, bräuchte es weiterführende Untersuchungen.

Im Fazit wurde erwähnt, dass eine möglichst grosse Passgenauigkeit zwischen dem Lerninhalt und den Kindern erreicht werden muss, damit Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung möglich ist. Bei einer Klasse mit 22 Schülerinnen und Schülern würde dies ein immenser Aufwand bedeuten. Wie viel davon kann eine Klassenlehrperson in der Unterrichtsvorbereitung überhaupt leisten? Wie steht es um das Zeitmanagement einer Klassenlehrperson in einer Integrationsklasse? Wo werden bei der Planung einer Klassenlektüre Abstriche gemacht, weil keine Zeit in der Vorbereitung mehr zur Verfügung steht? Solche Fragen um die Leistbarkeit aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit wären spannend zu erforschen.

7.3. Beurteilung

Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf der Durchführung in einer Integrationsklasse. Gemäss qualitativen Forschungen können daraus Hypothesen abgeleitet werden, die jedoch in weiteren Durchführungsklassen überprüft werden müssten. Es wäre spannend zu sehen, wie die Auswirkungen der übersetzten Klassenlektüre in anderen Integrationsklassen wären. Da die Übersetzung gut gelungen ist und einfach mit dem Originalbuch verbunden werden kann, werde ich das Projekt in weiteren Klassen durchführen. Die nächste Durchführung ist bereits im eigenen Unterricht geplant.

Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren hauptsächlich auf den Aussagen der Klassenlehrperson. Sie hat sich viel Zeit für das Interview genommen und differenzierte Aussagen gemacht. Die Interviews mit den Kindern und der Heilpädagogin fielen kürzer aus, weshalb ihre Meinungen bei der Interpretation weniger gewichtet wurden. Daher stützt sich die Beantwortung der Fragestellung hauptsächlich auf die Ansichten einer Person, was äusserst subjektiv ist. Diese Tatsache muss bei der Lektüre der Arbeit mitbedacht werden.

Gut gelungen ist das Aufzeigen von den vielen Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz. Das Wissen darum ist zentral, wenn man mit Kindern eine Klassenlektüre lesen oder ihre Lesekompetenz generell fördern möchte. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag dazu, dieses Wissen zu vertiefen. Sie zeigt auf, an welchen Einflussfaktoren bei der Förderung angesetzt werden könnte.

Die Fragestellung nach den «Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand» stellte teilweise eine Herausforderung dar. Gerade bei der Beantwortung der Fragestellung war es schwierig, korrekte Formulierungen zu finden, die zur Frage passen und diese beantworten. Formulierungen für das Fazit und die Konsequenzen für die Praxis fielen wesentlich einfacher.

Insgesamt war das Projekt eine sehr spannende und schöne Bereicherung. Der Übersetzungsprozess in Leichte Sprache hat Spass gemacht und die Durchführung in der Integrationsklasse bot viele positive Erfahrungen und schöne Momente für die Integration. Diese Unterrichtseinheit werde ich selbst noch mehrmals hervorheben und durchführen.

8. Verzeichnisse

8.1. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bartnitzky, H. (2013). *Sprachunterricht heute*. (16. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Bittkow, S. (2005). Lesen. In E. Schütz (Hrsg.), *Das BuchMarktBuch: Der Literaturbetrieb in Grundbegriffen* (S. 197-203). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Bock, B. (2018). «Leichte Sprache» - Kein Regelwerk: Sprachwissenschaftliche Ergebnisse und Praxisempfehlungen aus dem LeiSA-Projekt. Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Bredel, U. & Maass, C. (2016). *Ratgeber Leichte Sprache: Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Dudenverlag.
- Bredel, U. & Maass, C. (2019). Leichte Sprache. In C. Maass & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation: Kommunikation – Partizipation – Inklusion* (S. 251-271). Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Bürli, A. (2016). Inklusion historisch: Integration und Inklusion. In M. Dederich, I. Beck, U. Bleidick & G. Antor (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik: Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 126-133). Stuttgart: Kohlhammer.
- Feuser, G. (1996). Geistig Behinderte gibt es nicht! Projektionen und Artefakte in der Geistigbehindertenpädagogik. *Geistige Behinderung*, 35, 18-25.
- Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» - ein Entwicklung induzierendes Lernen. In G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282-293). Stuttgart: Kohlhammer.
- Feuser, G. (2018). Entwicklungslogische Didaktik. In F.J. Müller (Hrsg.), *Blick zurück nach vorn – WegbereiterInnen der Inklusion. Band 2*. (S. 147-165). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Fornefeld, B. (2013). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. (5., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Funke, C. (2021). *Kleiner Werwolf*. (1. Auflage). Hamburg: Dressler.
- Günthner, W. (2018). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung: Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibe-begriff*. (5. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.

- Haveman, M. & Stöppler, R. (2014). *Gesundheit und Krankheit bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24, 22-29.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://www.regionalkonferenzen.ch/node/43>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2020). *ELFE II: Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler - Version II*. Bern: Hogrefe.
- Lindholm, C. & Vanhatalo, U. (2021). *Handbook of Easy Languages in Europe*. Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Maass, C. (2015). *Leichte Sprache: Das Regelbuch*. Berlin: Lit.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Procksch, J. & Tuttas, G. (2011). Lesen und Literatur für Jugendliche im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – Begründung, Möglichkeiten im Unterricht und Vorstellung einer Lesebuchkonzeption. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 83-104). Oberhausen: Athena.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. (4., bearbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Schuppener, S. & Bock, B. (2019). Geistige Behinderung und barrierefreie Kommunikation. In C. Maass & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation: Kommunikation – Partizipation – Inklusion* (S. 221-247). Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Staatsinstitut für Schulqualität München (2016). *Weiterführendes Lesen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen - Prinzipien - Methoden - Didaktische*

Bausteine - Praktische Umsetzungsmöglichkeiten - Materialien - Tipps. Wolznach: Kastner AG.

- Steppacher, J. (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule: Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen*innen und Klassenlehrpersonen.* Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telNr_190820_web_nb.pdf
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung.* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung: Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder.* Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten.* (2., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K. & Cesak, H. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte.* München: Ernst Reinhardt.
- Textor, A. (2018). *Einführung in die Inklusionspädagogik.* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Vygotskij, L.S. (2002). *Denken und Sprechen.* Weinheim: Beltz.
- Wocken, H. (2016). Inklusion didaktisch: Entwurf einer inklusiven Unterrichtstheorie. In M. Dederich, I. Beck, U. Bleidick & G. Antor (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik: Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 139-151). Stuttgart: Kohlhammer.

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2019, S. 15).....	10
Abbildung 2: Einflussfaktoren auf das Leseverstehen (eigene Darstellung nach Günthner, 2018, S. 38).	11
Abbildung 3: Die Lesestufen des erweiterten Lesebegriffs (Günthner, 2018, S. 46).	14
Abbildung 4: Prinzipien im inklusionsorientierten Unterricht (eigene Darstellung nach Terfloth & Cesak, 2016, S. 55).....	16
Abbildung 5: Komponenten einer Lerngelegenheit (Hollenweger, 2018, S. 24).	18
Abbildung 6: Komponenten der Lerngelegenheit «Klassenlektüre» (eigene Darstellung nach Hollenweger, 2018, S. 24).....	19

Abbildung 7: Funktionen der Leichten Sprache (eigene Darstellung nach Bredel & Maass, 2016, S. 9-11).....	22
Abbildung 8: Fünfschrittmodell zur Übersetzung (eigene Darstellung nach Bredel & Maass, 2016, S. 119-120).....	26
Abbildung 9: Projektplan (eigene Darstellung).....	30
Abbildung 10: Ablauf der Übersetzung der Klassenlektüre (eigene Darstellung).....	33
Abbildung 11: Ablauf einer Lektion der Zielgruppenkorrektur (eigene Darstellung).....	36
Abbildung 12: Angewandte Triangulation für die Beantwortung der Fragestellung (eigene Darstellung).....	40
Abbildung 13: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).....	43
Abbildung 14: Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz und ihren Einflussfaktoren (eigene Darstellung).....	58

8.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vier Niveaustufen der Intelligenzminderung nach ICD-10 (eigene Darstellung nach Stöppler, 2017, S. 24).....	7
Tabelle 2: Übersicht über die wichtigsten Regeln der Forschungsstelle Leichte Sprache (eigene Darstellung nach Maass, 2015, S. 76-151).....	25
Tabelle 3: Auswahlkriterien für die Klassenlektüre (eigene Darstellung).....	31
Tabelle 4: Bewertung von Büchern anhand der Auswahlkriterien (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 5: Ergebnisse zur Kategorie «Beteiligung» (eigene Darstellung).....	45
Tabelle 6: Ergebnisse zur Kategorie «Integration» (eigene Darstellung).....	46
Tabelle 7: Ergebnisse zur Kategorie «Motivation» (eigene Darstellung).....	48
Tabelle 8: Ergebnisse zur Kategorie «Leseverstehen» (eigene Darstellung).....	49
Tabelle 9: Ergebnisse zur Kategorie «Wirksamkeit» (eigene Darstellung).....	50
Tabelle 10: Auswirkungen für das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand (eigene Darstellung).....	60

9. Anhang

9.1. Beschreibung der Fokuskinder

Die Beschreibung der Fokuskinder untersucht gemäss dem Situationsmodell von Hollenweger die Voraussetzungen der Kinder, die im Unterricht einer Klassenlektüre bedeutsam sind (siehe Kapitel 2.3.4. «Klassenlektüre im inklusionsorientierten Unterricht»).

Schüler 1 (Fokuskind)

Personen-bezogene Faktoren	Männlich, 10 Jahre alt Deutsch als Zweitsprache
Körperfunktionen & -strukturen	Gesamt-IQ von 58 Eingeschränkte exekutive Funktionen
Aktivitäten	<p><i>Spracherwerb / Begriffsbildung / Lesen / Schreiben:</i> Der Schüler kennt alle Buchstaben und kann ihnen den passenden Laut zuordnen. Er kann technisch lesen und versteht einfache Sätze, sofern sie Wörter aus seinem Wortschatz und keine zu komplexen Satzstrukturen enthalten. Sein Wortschatz umfasst Alltagswörter, die er regelmässig braucht. Er liest langsam und der Leseprozess erfordert viel Konzentration. Der Schüler spricht in kurzen Sätzen, wobei es ihm schwerfällt, die richtigen Wörter zu finden. Es gelingt ihm, mit Umschreibungen und Gesten verständlich zu kommunizieren. Er kann lautgetreu kurze Sätze schreiben. Der Schüler hat eine diagnostizierte Sprachentwicklungsstörung. Im ELFE II Test erzielte er einen Prozentrang < 0.6, was stark unterdurchschnittlich ist. Er liest die Geschichte «Kleiner Werwolf» in Leichter Sprache.</p> <p><i>Allgemeines Lernen:</i> Der Schüler sitzt ruhig an seinem Arbeitsplatz. Er zeigt wenig Interesse an schulischen Themen und wirkt oft abwesend. Es fällt ihm schwer, absichtsvoll zuzuhören und seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Er hat Mühe, sich Dinge zu merken und wiederzugeben. Der Junge versteht und kennt Abläufe aus seinem Alltag, zeigt darüber hinaus aber ein kleines Weltwissen.</p> <p><i>Umgang mit Anforderungen:</i> Der Schüler beschäftigt sich mit der Aufgabe, wenn jemand neben ihm sitzt. Allein fällt es ihm schwer, sich mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen. Er zeigt wenig Durchhaltewille und wirkt schnell antriebslos.</p>
Partizipation	Der Schüler hat zwei enge Freunde in der Klasse, mit denen er viel Zeit verbringt. Wenn er wählen kann, möchte er mit ihnen zusammenarbeiten. Mit anderen Kindern hat er wenig zu tun. In der Klasse wird er akzeptiert, bei Gruppenarbeiten aber nicht als erstes ausgewählt. Alle arbeiten mit ihm, wenn es deren Aufgabe ist.
Umweltfaktoren	Er liest in seiner Freizeit nicht, da es für ihn eine anstrengende Tätigkeit ist. Er interessiert sich für Autos, Sport und elektronische Geräte. Er mag Gruselgeschichten. Klar strukturierter Unterricht mit kurzen Einheiten kommen ihm entgegen. Es hilft ihm, wenn er nochmals von einer Lehrperson direkt den Auftrag hört und ihn jemand immer wieder an die Arbeit erinnert. Sehr einfach geschriebene Texte unterstützen sein Verständnis.

Schüler 2 (Fokuskind)

Personen-bezogene Faktoren	Männlich, 10 Jahre alt Deutsch als Erstsprache
Körperfunktionen & -strukturen	Gesamt-IQ von 76 Diagnose im Autismus-Spektrum Eingeschränkte exekutive Funktionen
Aktivitäten	<p><i>Spracherwerb / Begriffsbildung / Lesen / Schreiben:</i> Der Schüler verfügt über eine gute Laut-Buchstaben-Zuordnung. Er kann technisch und flüssig lesen. Sein Lesetempo ist altersentsprechend. Texte, die klar strukturiert sind und seinem Vorwissen und Alltagsverständnis entsprechen, kann er sinnennehmend lesen. Der Schüler verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz. Er kann sich in vollständigen Sätzen angemessen ausdrücken. Beim Schreiben nutzt er noch wenige Rechtschreibregeln, weshalb er hauptsächlich lautgetreu verschriftlicht. Im ELFE II Test erzielte er einen Prozentrang von 11.5, was unterdurchschnittlich ist, wobei der Teil des Textverständnisses ungünstig war. Die hohe Fehleranzahl deutete auf reines Raten hin. Er liest die Geschichte «Kleiner Werwolf» in Leichter Sprache.</p> <p><i>Allgemeines Lernen:</i> Der Schüler beschäftigt sich an seinem Platz häufig allein mit Spielsachen oder Schulgegenständen. Es fällt ihm schwer, dem Klassengespräch zu folgen und seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Er wird von vielen Störfaktoren abgelenkt, da seine Impulskontrolle sehr gering ist. Er kann seine Bedürfnisse noch nicht gut aufschieben. Es gelingt ihm nur selten, absichtsvoll zuzuhören oder mitzumachen, da seine Aufmerksamkeitsspanne kurz ist. Zudem fällt es ihm schwer, sich Aufträge zu merken und auszuführen, da er seine Handlung nur schwer planen kann. Der Schüler verfügt über ein gutes Allgemeinwissen und interessiert sich für Dinge, die in seiner Umwelt passieren.</p> <p><i>Umgang mit Anforderungen:</i> Wenn der Schüler motiviert ist, arbeitet er voller Elan mit. Sobald er merkt, dass etwas schwierig wird, verweigert er seine Mitarbeit. Er funktioniert noch stark nach seinem Lustprinzip. Der Schüler hat eine kurze Konzentrationsspanne, weshalb er sich nur kurz mit einer Aufgabe beschäftigen kann. Es hilft ihm, wenn eine Lehrperson ihn beim Arbeitsprozess und der Handlungsplanung unterstützt.</p>
Partizipation	Der Schüler ist gerne für sich und kann sich gut allein beschäftigen. Er pflegt keine engen Freundschaften in der Klasse. Es ergeben sich spontan immer wieder Gespräche mit Klassenkameraden. Er wird von der Klasse akzeptiert, bei schulischen Zusammenarbeiten aber eher gemieden, da es ihm schwerfällt, mit anderen zusammenzuarbeiten, deren Vorschläge zu akzeptieren und Kompromisse zu schliessen. Er verweigert oft die Zusammenarbeit oder es gibt Streit.
Umweltfaktoren	Der Schüler schaut in seiner Freizeit gerne mal Bücher an, häufig aber eher die Bilder als den Text. Es hilft ihm, wenn der Text grosse Buchstaben hat und die Textabschnitte kurz sind. Er interessiert sich für Tiere und für Grusel- und Horrorgeschichten. Je gefährlicher, desto besser. Klar strukturierter Unterricht mit kurzen Einheiten kommt ihm entgegen. Es hilft ihm, wenn er nochmals von einer Lehrperson direkt den Auftrag hört und ihn jemand immer wieder an die Arbeit erinnert.

Schüler 3 (Fokuskind)

Personenbezogene Faktoren	Männlich, 10 Jahre alt Deutsch als Erstsprache
Körperfunktionen & -strukturen	Gesamt-IQ von 64 Diagnose ADHS, Verdacht auf Autismus-Spektrum Diagnose Allgemeiner Entwicklungsrückstand (EQ70): Stand aktuell von einem 5-Jährigen. Mikrozephalie.
Aktivitäten	<p><i>Spracherwerb / Begriffsbildung / Lesen / Schreiben:</i> Der Schüler kennt die Buchstaben und kann sie den Lauten zuordnen. Er kann technisch lesen, wobei er schwierige und lange Wörter teilweise noch rekodieren muss. Sein Lesetempo ist langsam, dafür liest er genau. Sätze sowie kurze Texte kann er sinnentnehmend lesen, sofern er sich darauf einlässt. Der Schüler verfügt über einen grossen Wortschatz. Er kann sich in vollständigen Sätzen ausdrücken. Das Schreiben von einzelnen Buchstaben oder Wörtern gelingt ihm, wobei der Schreibablauf noch nicht automatisiert ist und es ihn anstrengt. Im ELFE II Test erzielte er einen Prozentrang < 0.6, was stark unterdurchschnittlich ist. Er liest die Geschichte «Kleiner Werwolf» in Leichter Sprache.</p> <p><i>Allgemeines Lernen:</i> Der Schüler hat ein grosses Weltwissen und ist sehr an seiner Umgebung interessiert. Er stellt viele Fragen und kann sich die Antworten gut merken. Er nimmt vieles aus seiner Umwelt wahr. Er hat ein gutes Gedächtnis. Es fällt ihm aber schwer, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, wenn er in einer grossen Gruppe arbeitet. Der Schüler folgt häufig seinen Impulsen und kann diese nur schwer zurückstellen. Oft sind seine Aktivitäten durch eigene Ideen und Gedanken angetrieben.</p> <p><i>Umgang mit Anforderungen:</i> Der Schüler verfolgt gerne seine eigenen Ideen und Tätigkeiten. Wenn er sich auf eine vorgegebene Aufgabe einlassen muss, führt dies häufig zur Verweigerung. Es fällt ihm schwer, sich selbst mit einer Aufgabe über eine längere Zeit hinweg auseinanderzusetzen. Er schweift dann schnell zu seinen eigenen Aktivitäten ab. Er muss dann von einer Lehrperson wieder zurückgeholt werden. Aufgrund seiner kurzen Konzentrationsspanne kann er nur für kurze Zeit an etwas dranbleiben.</p>
Partizipation	Der Schüler sucht hauptsächlich den Kontakt zu den Erwachsenen. Es fällt ihm schwer, Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen. Er hat Mühe, auf Menschen zuzugehen. Dies führt dazu, dass er meist allein ist. Die Klasse akzeptiert ihn. Wenn es zu Interaktionen kommt, haben diese häufig den Charakter, dass sich die anderen Kinder «um ihn kümmern». Der Schüler zieht sich lieber zurück, als mit den anderen etwas zu machen. Wenn es nicht sein muss, arbeitet er nicht mit anderen.
Umweltfaktoren	Der Schüler braucht ein kleines Setting, meist ein 1:1-Setting, um neue Inhalte zu lernen. Je grösser die Gruppe ist, desto schwieriger fällt es ihm, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Beim Lesen hilft es ihm, wenn jeder Satz auf einer eigenen Zeile steht, da es ihm die Orientierung auf dem Blatt wesentlich vereinfacht. Er interessiert sich für die Natur und für die Geschichte. Im Unterricht ist er auf viel Unterstützung und Leitung angewiesen.

Schüler 4 bis 7 sind keine Fokuskinder. Sie werden an dieser Stelle nur noch kurz beschrieben, weil auf sie in den Interviews immer wieder Bezug genommen wird. Ein kurzer Überblick über die Kinder erleichtert das Verständnis der Interviews.

Schüler 4

Männlich, 10 Jahre alt, Erstsprache Deutsch.

Der Junge hat ein diagnostiziertes ADHS, das sich deutlich zeigt. Der Junge hat einen hohen Bewegungsdrang und ist schnell abgelenkt. Es fällt ihm schwer, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich auf den Unterricht einzulassen. Er verfügt über die Lesetechnik, wobei er langsam liest und teilweise lange Wörter rekodieren muss. Durch sein grosses Weltwissen versteht er jedoch viele Texte und kann sie inhaltlich einordnen und interpretieren, sofern er bereit ist, Zeit und Konzentration zu investieren, um den gesamten Text zu lesen. Im ELFE II Test erzielte er den Prozentrang 8.1, was unterdurchschnittlich ist. Schüler 4 erhält sowohl das Originalbuch wie auch die vereinfachte Version in Leichter Sprache. Er darf selbst wählen, in welchem Buch er lesen möchte.

Schüler 5, 6, 7

Die drei Kinder sind alle männlich und 10 Jahre alt. Sie lernen Deutsch als Zweitsprache und besuchen den DaZ-Unterricht. Sie lesen alle das Originalbuch.

9.2. Unterrichtsskizze zur Klassenlektüre «Kleiner Werwolf»

Zeitplan: Herbstquintal 2022

KW	Anzahl Lekt.	Kapitel	Inhalt
43	1 L.	1	Klassengespräch, Leseverständnis als Hausaufgabe
	1 L.	2	Partnerarbeit, Klassenarbeit am Modell
44	1 L.	3	Werwolf aus naturwissenschaftlicher Sicht
	2 L.	4	Vorlesen, Folge-Schreibauftrag Tagebuch, Hausaufgabe RSP
45	1 L.	5	Rollenspiele, Leseverständnis als Hausaufgabe
	1 L.	6	Schreibauftrag, Auftrag Einzelarbeit
46	Projektwoche		
47	1 L.	7	Klassengespräch
	2 L.	8	Schreibauftrag, Leseverständnis als Hausaufgabe
48	1 L.	9	Aus Hörbuch abspielen lassen, Partnerarbeit
	2 L.	10	Abschlussgespräche, Leiterlenspiel in Gruppen
49	1 L.	-	Prüfung anschliessend Interviews

Unterrichtsskizze

Grundsätzlich werden die einzelnen Lektionen nach einem dreistufigen Aufbau geplant. Zuerst wird der bisher gelesene Inhalt repetiert und eine Sinnerwartung für das nächste Kapitel aufgebaut, sowie der nötige Wortschatz aktiviert. Als zweiter Schritt folgt die Lese-Phase, bevor als drittes die Bearbeitung des Gelesenen folgt. Folgende Abkürzungen werden verwendet: WT = Wandtafel, VZ = Visualizer, AB = Arbeitsblatt, EA = Einzelarbeit, PA = Partnerarbeit, GA = Gruppenarbeit.

Kap. Zeit	Lehrperson-Kinder-Interaktion	Differenzierung	Medien	Sozialform
1 Di 1 L.	<p>Sinnerwartung aufbauen & Leseinteresse wecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warst du schon einmal am Abend im Dunkeln allein auf dem Heimweg und hast dich gefürchtet? Wovor? Wie hat sich das angefühlt? Was waren deine Gedanken? Was ist mit deinem Körper passiert? Wie hast du reagiert? - Erstes Bild vom Buch (S.7) gemeinsam anschauen: Wo sind diese Kinder? Was könnte passieren? - Weitere Schlüsselbegriffe dazu schreiben und erklären <p>Buch vorstellen</p> <p>Kapitel 1 still lesen * Gruppenkreis bis 4 Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besprecht den Inhalt des Kapitels: Wer, wo, was, wann? - Wärest du durch den Tunnel gegangen oder hättest du einen Umweg gemacht? Warum? - Wie könnte die Geschichte weitergehen? <p>Klassengespräch: Gemeinsam über die Fragen in der Klasse diskutieren.</p> <p>Hausaufgaben: Arbeitsblatt: Welche Aussagen stimmen? (→ <i>Leseverständnis-Überprüfung für LP</i>)</p>	<p>Schlüsselbegriffe an WT schreiben</p> <p>Fragen unter VZ & auf Papier</p> <p>AB in 2 Niveaus</p>	<p>Bild unter VZ</p> <p>Bücher</p> <p>Diskussionsfragen</p> <p>ABs</p>	<p>Klasse</p> <p>EA → GA</p> <p>Klasse</p> <p>Hausaufgabe</p>
2 Do 1 L.	<p>Repetition: Hausaufgabenblatt zu zweit vergleichen: Habt ihr die gleichen Antworten? Bei Uneinigkeiten nochmals den Text hervorheben. Dann in der Klasse vergleichen: Gemeinsam nochmals den Inhalt des ersten Kapitels repetieren.</p> <p>Aktivierung: Titel an WT schreiben: Was könnte im nächsten Kapitel passieren?</p> <p>Kapitel 2 still lesen * Leeres Gesichtsbild: alleine Veränderungen von Motte einzeichnen mit Farben und Begriffe hinschreiben</p> <p>Inhalt besprechen: Diskussion zu zweit SuS schreiben ihre Diskussionspunkte auf die Fragekarten dazu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warum will Motte nicht, dass die Mutter seine Hand sieht? - Darf man eine Notlüge brauchen? Warum (nicht)? In welchen Situationen? - Was wäre passiert, wenn die Mutter Motte im Badezimmer gesehen hätte? Denk dir aus, wie die Geschichte weitergehen würde. - Warum zieht Motte das Bettuch über den Kopf? <p>Inhalt bearbeiten: Arbeitsblatt allein lösen</p>	<p>Titel an WT: Schlüsselbegriffe dazuschreiben</p> <p>Jemand in der Gruppe muss schreiben</p> <p>AB in 2 Niveaus, Scaffolding beim Schreiben</p>	<p>ABs</p> <p>AB</p> <p>Fragekarten</p> <p>ABs</p> <p>Material zum nachspielen</p>	<p>PA</p> <p>GA</p> <p>GA</p> <p>EA</p> <p>PA</p> <p>EA</p> <p>GA</p>

9.2. Unterrichtsskizze zur Klassenlektüre «Kleiner Werwolf»

	<p>Abschluss: Situation mit dem Nachrichtenrohr am Modell nachspielen und erklären, wie das funktioniert (Puppenhaus, Playmobilfiguren, kleine Glocke, Verpackung, Smarties)</p>			
<p>3 <i>Di</i> 1 L.</p>	<p>Repetition: Die 3 Bilder aus dem Kapitel 2 mit dem Banknachbar besprechen: Was ist bis dahin passiert?</p> <p>Aktivierung: Zitat "Erst biss ihn dieser gelbäugige Hund. Dann verwandelte er sich in ein haariges Monster. Danach fiel ihn Klopoteks Boxer an. Und jetzt schrie seine allerbeste Freundin sich bei seinem Anblick die Seele aus dem Leib." → in der Klasse sammeln, was passieren könnte.</p> <p>Kapitel 3 still lesen * ins Notizheft notieren, was sie alles zum Thema Werwolf wissen (Mindmap erstellen)</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Klasse sammeln, was sie zum Thema Werwolf wissen, vermuten, Fragen haben - Gruppenarbeit: Textteile in Reihenfolge sortieren und Zwischentitel setzen (Wörter, Sätze, Textteile) 	<p>Zitat unter VZ: Schlüsselbegriffe an WT schreiben</p> <p>Mindmap an WT gestalten 3 Niveaus</p>	<p>Bilder unter VZ</p> <p>Notizheft</p> <p>Sortieraufgabe</p>	<p>PA</p> <p>Klasse</p> <p>EA</p> <p>Klasse</p> <p>GA</p>
<p>4 <i>Do</i> 2 L.</p>	<p>Repetition: Zwischentitel aus der Sortieraufgabe vom letzten Mal allein lesen lassen. In der Klasse Inhalt vom Kapitel 3 zusammenfassen.</p> <p>Aktivierung: Bild von der Bibliothek (S.35) zeigen: Wie könnte es weitergehen?</p> <p>Vorlesen Kapitel 4 durch LPs: in 2 Gruppen: Originalversion, angepasste Version</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Storymapping in Gruppen: Gemeinsam den Inhalt mit Aufzeichnen nachkonstruieren - Arbeitsblatt 10 allein bearbeiten: zwei Texte entflechten, Auflistung Wissen über Werwolf <p>Folge-Schreibauftrag: Tagebucheintrag von Herrn Faulwetter schreiben: Wie hat er aus seiner Sicht den Bibliotheksbesuch erlebt?</p> <p>Hausaufgabe: einen Abschnitt der Geschichte vorlesen üben (S.38 -41) * Nachschauen: Wann ist bei uns der nächste Vollmond? → evtl. Exkurs zu Mondphasen</p>	<p>an VZ Schlüsselbegriffe dazuschreiben</p> <p>AB in 2 Niveaus</p> <p>Scaffolding beim Schreiben</p>	<p>Zwischentitel unter VZ</p> <p>Bild unter VZ</p> <p>Plakatpapier ABs</p> <p>Schreibauftrag</p>	<p>EA → Klasse</p> <p>Klasse</p> <p>GA</p> <p>GA</p> <p>EA</p> <p>EA</p> <p>Hausaufgabe</p>
<p>5 <i>Di</i> 1 L.</p>	<p>Repetition: Tabu mit Schlüsselbegriffen spielen und dabei den Inhalt repetieren In 4er-Gruppen: Textabschnitt mit Rollenverteilung lesen: Rollen verteilen, üben, der Klasse vorlesen</p> <p>Aktivierung: Titel 5 lesen: In Partnerarbeit besprechen: Wer könnte die Helferin sein? Wem würdet ihr euch anvertrauen? Was würdest du dieser Person sagen? Wovor hättest du Angst?</p> <p>Kapitel 5 still lesen</p> <p>Inhalt: Arbeitsblatt allein bearbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - AB 13: Wörter rausstreichen - AB mit Lückentext und Fragen zum Text <p>(→ als Hausaufgabe beenden: Leseverständnis-Überprüfung für LP)</p>	<p>Textabschnitt abgetippt, damit angestrichen werden kann, wer was liest</p> <p>AB in 2 Niveaus</p>	<p>Tabukarten</p> <p>Titel an WT</p> <p>ABs</p>	<p>Klasse</p> <p>GA Klasse</p> <p>PA</p> <p>EA</p> <p>EA</p>
<p>6 <i>Do</i></p>	<p>Repetition: Fragen von den Hausaufgaben mündlich besprechen und so Inhalt repetieren.</p>		<p>ABs</p>	<p>Klasse</p>

<p>10 <i>Do</i> 2 L.</p>	<p>Aktivierung: Titel lesen: Welche Möglichkeiten gibt es für das Ende der Geschichte? Abstimmen, wer was glaubt.</p> <p>Kapitel 10 still lesen * eigenes Storymapping versuchen</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Storymapping der Klasse vorstellen lassen - Diskussionsfragen: zuerst in PA vorbereiten, dann im Klassengespräch austauschen <ul style="list-style-type: none"> o Wurde Motte ein Wolf oder nicht? o Warum nicht, obwohl das Amulett runtergefallen ist? o Was zählt Lina alles auf, was sie mit einem Wolf nicht mehr machen könnte? o Woran merkte Motte als erstes, dass er keinen Wolf mehr ist? o Wenn du Lina wärst: Hättest du Motte alleine gelassen? Warum? o Was wäre passiert, wenn Lina nicht mehr zurückgekommen wäre? <p>Leiterlispiel mit Fragekarten zur Geschichte → in Gruppen spielen</p>	<p>an WT Schlüsselbegriffe dazuschreiben</p> <p>Fragekarten unter VZ und auch auf Papier</p>	<p>Titel an WT</p> <p>Notizheft</p> <p>Fragekarten</p> <p>Leiterlispiel</p>	<p>Klasse</p> <p>EA</p> <p>Klasse</p> <p>PA Klasse</p> <p>GA</p>
<p><i>Di</i> 1 L.</p>	<p>Prüfung</p>	<p>in 2 Niveaus</p>	<p>Prüfung</p>	<p>EA</p>

Unterstützendes Material

- Zu jeder Figur aus der Geschichte ein Bild in A4-Grösse, farbig und laminiert mit Magneten hinten dran. Die Namen stehen drauf. Immer an die Wandtafel zur Visualisierung hängen.
- Wortschatzarbeit mit Memory in den DaZ-Lektionen machen.
- Lesekiste mit Realgegenständen im Schulzimmer ergänzen, wenn etwas Neues dazu kommt: leere Cola-Dose, Amulett, Briefrolle mit zwei roten Murmeln, Sonnenbrille, Fotoapparat
- Mitwachsendes Plakat an der Wand: Fotos von Personen und Situationen aus dem Buch aufkleben, beschriften, Titel notieren, die wichtigsten Stichworte aufschreiben.

Weitere Bezüge

- Autorin besprechen: Cornelia Funke kommt im Deutschlehrmittel «Einsterns Schwester» vor.
- Mondphasen inkl. Vollmond beobachten, Mondprotokoll zeichnen.
- Thema Wildtiere besprechen.

9.3. Interviewleitfaden

9.3.1. Interview mit Klassenlehrperson und schulischer Heilpädagogin

Das Interview mit der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin fand am Ende des Leseprojekts statt. Es waren Einzelinterviews nach dem Unterricht, die aufgenommen wurden.

Einstieg	Mögliche Unterfragen
Wenn du an das Projekt zurückdenkst: Welche Momente mit der Klasse kommen dir als erstes in den Sinn?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Vor- und Nachteile hast du erlebt? - Welche Unterschiede zum Projekt "Peter Pan" konntest du feststellen?
Kategorien	Mögliche Unterfragen
Motivation: Wie hast du die Kinder in Bezug auf ihre Lesemotivation wahrgenommen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie haben die Kinder mit der vereinfachten Version auf diese reagiert? - Gab es Kinder, bei denen du mehr oder weniger Lesefreude wahrgenommen hast? - Wie gross war die Motivation an dieser Lektüre und woran hast du das erkannt?
Beteiligung: Inwiefern konnten sich die Kinder an der Bearbeitung der Klassenlektüre beteiligen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gut konnten sich die Kinder mit der übersetzten Lektüre bei den Anschlussgesprächen beteiligen? - Gab es Anschlussaufträge an die Lektüre, welche die Kinder mit der übersetzten Lektüre nicht bearbeiten konnten? <ul style="list-style-type: none"> o Gab es einen Unterschied zwischen mündlichen und schriftlichen Aufträgen? o Woran könnte das gelegen haben? o Inwiefern war die mündliche Sprachkompetenz ein Problem?
Integration: Wie gut ist es gelungen, alle Kinder in den Unterricht einzubinden?	<ul style="list-style-type: none"> - Brauchte es separative Sequenzen mit einzelnen Kindern, damit sie an der Geschichte weiterarbeiten konnten? <ul style="list-style-type: none"> o Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? - Was denkst du, wie gut könnte ein solches Projekt in einer Integrationsklasse ohne die Unterstützung einer SHP durchgeführt werden? <ul style="list-style-type: none"> o Brauchten die Kinder zusätzliche Differenzierungsmaßnahmen? o Brauchten die Kinder weitere sprachliche Unterstützung? - Inwiefern hat das Projekt dazu beigetragen, dass die Heterogenität in der Klasse thematisiert wurde und ein grösseres Verständnis aufgebaut werden konnte?
Leseverstehen: Wie gut konnten die Kinder dem Inhalt der Geschichte folgen? Wie schätzt du das Leseverstehen ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Konnten die Kinder der Geschichte inhaltlich folgen? <ul style="list-style-type: none"> o Woran konntest du das erkennen? - Wie gross war der zeitliche Unterschied, den die einzelnen Kinder zum Lesen der Kapitel brauchten? <ul style="list-style-type: none"> o Hatte das einen Einfluss auf das gemeinsame Bearbeiten des Inhaltes?
Wirksamkeit: Wie schätzt du den erreichten Lernfortschritt der Kinder ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Waren die starken Leser*innen zu wenig gefordert? - Waren die schwachen Leser*innen überfordert? - Was hältst du von zwei Niveaus? - Worin glaubst du, lag der grösste Lernfortschritt?
Abschluss & Bedanken	Mögliche Unterfragen
Was war für dich das Highlight?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Erkenntnisse nimmst du aus diesem Projekt mit?

9.3.2. Interview mit den Fokuskindern

Die Interviews mit den Fokuskindern fanden am Ende des Leseprojekts, im Anschluss an die Prüfung, statt. Es waren Einzelinterviews während des Unterrichts im angrenzenden Gruppenraum. Die Gespräche wurden aufgenommen.

Einstieg	Mögliche Unterfragen
Wir haben gemeinsam das Buch «Kleiner Werwolf» gelesen. Wie hat dir die Geschichte gefallen?	<ul style="list-style-type: none"> - Was fandest du spannend?
Kategorien	Mögliche Unterfragen
Motivation: Wie gerne hast du die Geschichte gelesen?	<ul style="list-style-type: none"> - Hast du dich auf das Weiterlesen gefreut oder fandest du es eher doof? - Hast du denn gelesen, wenn du musstest oder hast du dann eine Pause gemacht? - Wolltest du die Aufgaben nachher lösen? - Wie findest du es, dass du einen einfacheren Text bekommen hast als die anderen? <ul style="list-style-type: none"> o Was fandest du gut an dem einfachen Text? o Was müsste man beim einfachen Text noch ändern?
Leseverstehen / Wirksamkeit: Wie gut hast du verstanden, was in der Geschichte passierte?	<ul style="list-style-type: none"> - Hast du den Text verstanden? - Konntest du die Aufgaben zur Geschichte lösen? - Gab es etwas, das du nicht so gut verstanden hast? - Fandest du die Geschichte von der Schwierigkeit genau richtig, zu schwierig oder zu einfach? - Ihr habt vor den Sommerferien noch «Peter Pan» gelesen: Gibt es einen Unterschied zwischen der Geschichte von «Peter Pan» und dem «Kleinen Werwolf»? Welche konntest du besser verstehen?
Beteiligung: Wie gut konntest du mit anderen Kindern über die Geschichte reden?	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn du in einer Gruppe etwas arbeiten musstest: Wie gut konntest du da mitreden? - Hast du lieber mit den anderen Kindern über die Geschichte diskutiert oder liebe eine schriftliche Arbeit allein gelöst? - Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du zwar etwas wusstest, weil du es verstanden hast, aber es dann nicht erzählen konntest?
Integration: Wie gefiel es dir, dass alle das gleiche Buch lesen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie fandest du es, dass nicht alle den gleich schwierigen Text hatten? - Hättest du gerne manchmal im Gruppenraum die Geschichte nochmals in einer kleinen Gruppe besprochen? - Hast du beim Lesen noch viel Hilfe von einer Lehrerin gebraucht?
Abschluss & Bedanken	Mögliche Unterfragen
Was hat dir am besten an diesem Leseprojekt gefallen?	

9.4. Kategorienhandbuch

Das vorliegende Kategorienhandbuch enthält alle Kategoriendefinitionen, die mit einem Textbeispiel illustriert werden. Es stellt die Grundlage für die Auswertung der Transkripte dar. Folgende Abkürzungen werden verwendet: KLP = Klassenlehrperson, SHP = schulische Heilpädagogin, FK = Fokuskind.

Code	Kategorien	Inhaltliche Beschreibung	Textbeispiel <i>Interviewte Person, Zeile:</i>
Beteiligung (B)	B1	Die zwei Versionen der Geschichte lassen sich im Unterricht gut miteinander verbinden, sodass gemeinsame Folgeaufträge und Anschlussgespräche in der Klasse möglich sind.	KLP, 44: <i>Und was ich aber immer fand, dass er die Fragen super beantwortet konnte, auch mit der leichten Version, wenn du Fragen an der Wandtafel hattest. Und auch Schüler 2. Ich glaube sogar auch Schüler 1 hat ein- und zweimal aufgestreckt.</i>
	B2	Alle Kinder verfügen über genügend sprachliche Kompetenzen, um sich an den Folgeaufträgen zu beteiligen.	SHP, 14: <i>... und er kann nachher nicht erzählen [was passiert ist], weil ihm der aktive Wortschatz ebenso fehlt.</i>
	B3	Trotz den unterschiedlichen Lesetempi können sich alle am weiteren Unterrichtsgeschehen beteiligen.	KLP, 118: <i>..., dass sie so lange gebraucht haben, wie sie gebraucht haben und dann konnten sie noch die Aufträge erledigen. Und sie kamen nicht in eine solch missliche Lage, dass sie unter Druck kamen ...</i>
Integration (I)	I1	Durch die übersetzte Klassenlektüre entfallen separate Sequenzen, in denen einige Schülerinnen und Schüler örtlich getrennt unterrichtet werden.	SHP, 28: <i>Ich glaube, wenn man wollte, dass Schüler 1 die Geschichte wirklich versteht, dann hätte man mit ihm mehr Wortschatz- und Leseverständnisarbeit machen müssen und das am besten separativ.</i>
	I2	Die Kinder können ohne zusätzliche Unterstützung (durch die schulische Heilpädagogin oder die Klassenlehrperson) selbständig dem Unterricht folgen.	KLP, 44: <i>Die hatten ja mega viel Unterstützung. Die Heilpädagogin war, wenn sie da war, ja dann oft bei Schüler 1 und 2. Da musste sie viel nachhelfen. Bei Schüler 3 ist es einfach nur gesprudelt.</i>

	I3	Die zwei Versionen lassen eine grosse Methodenvielfalt zu.	Die Lehrperson hat keine Einschränkungen bei ihren Unterrichtsideen. Es kann alles umgesetzt werden, was auch mit einem Buch für alle Kinder möglich wäre.	<i>KLP, 16: Was du jetzt nicht gemacht hast mit den Kindern, ist gemeinschaftliches Lesen ...</i>
	I4	Die zwei Versionen ermöglichen kooperatives Lernen.	Die Kinder erleben kooperative Lernformen, unabhängig davon, welche Version sie gelesen haben.	<i>KLP, 12: Wir hatten ja einen Tag, an dem wirklich die drei Schwächeren auf jeden Fall irgendein Mädchen neben sich sitzen hatten, die ihnen geholfen haben beim Lesen. Und dann ist es natürlich fürs Kooperative wieder super stark.</i>
Motivation (M)	M1	Alle Kinder lesen oder bearbeiten die Aufträge, wenn es ihre Aufgabe ist.	Während der Lese- und Bearbeitungsphase ist es ruhig. Alle haben das Buch und lesen. Die Atmosphäre wirkt geschäftig.	<i>KLP, 130: ..., dass die einfach sitzen und lesen und niemand auf dem Stuhl gabelt und niemand runterfällt und niemand sagt: «Ich muss aufs WC.»</i>
	M2	Alle Kinder freuen sich auf das Weiterlesen der Geschichte.	Das Thema interessiert die Kinder, das Buch ist für sie spannend. Sie zeigen ihre Vorfreude und lesen gerne weiter.	<i>KLP, 30: Aber Schüler 2 fand es einfach mega spannend. Der hat einfach immer weiterlesen wollen.</i>
	M3	Die Kinder, welche die übersetzte Klassenlektüre lesen, schätzen die vereinfachte Version.	Die Kinder fragen nicht nach, warum sie eine vereinfachte Version haben. Sie sehen die Vorteile der Vereinfachung und sind motiviert, mit dieser zu lesen.	<i>KLP, 68: Und Schüler 4, der gemerkt hat: «Ich habe die Wahl, ich nehme natürlich das einfache, dann muss ich weniger tun.»</i>
Leseverstehen (L)	L1	Alle Kinder können der Geschichte inhaltlich folgen und verstehen, worum es geht.	Das Leseverstehen ist vorhanden, die Kinder können Fragen zum Text beantworten, sie können kurz erklären, was bisher passiert ist. Sie verstehen den roten Faden.	<i>SHP, 4: Und wie viel sie effektiv verstanden haben, also gerade Schüler 1. Er kann ja schon technisch lesen, aber den Inhalt und die Wörter versteht er ja oft trotzdem nicht ...</i>
Wirksamkeit (W)	W1	Alle Kinder lesen auf ihrem Entwicklungsstand.	Es entsteht wenig Unter- oder Überforderung. Die Kinder klagen nicht über einen zu schwierigen oder zu leichten Text. Die Textlänge ist vom Umfang her für die Kinder machbar.	<i>FK, 83: Ja, das finde ich viel einfacher. Ich kann das gut lesen. Es ist schwarz geschrieben, dann kann ich es besser lesen.</i>
	W2	Alle Kinder lernen in der Zone ihrer nächsten Entwicklung.	Die Differenzierung ist genug gross, sodass alle Kinder auf ihrem passenden Niveau arbeiten und lernen können. Alle Kinder können vom Leseprojekt profitieren, sei es bezüglich Leseflüssigkeit, Lesemotivation, Wortschatz, Leseverständnis.	<i>SHP, 16: ... er hat im Lesen schon Fortschritte gemacht. Das letzte Mal, als ich mit ihm im Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, er hat flüssiger gelesen. Und er hat auch Fortschritte gemacht im Wortschatz.</i>

9.5. Codierte Transkripte

9.5.1. Transkript Klassenlehrperson

Die Klasse schrieb am Nachmittag eine kleine Prüfung zum gelesenen Buch «Kleiner Werwolf». Damit wurde das Leseprojekt abgeschlossen. Im Anschluss an den Unterricht wurde mit der Klassenlehrperson ein Gespräch über das gesamte Projekt geführt.

Interviewerin: Anja Jörger (Int.)

Befragte: Klassenlehrperson (KLP)

Ort: Schulhaus

Datum: 6. Dezember 2022

Zeit: 15:45

Dauer: 41:29 Minuten

Zeile	Person	Gesagtes	Code
1	Int.	Also, wenn du an das Projekt zurückdenkst, welche Momente kommen dir als erstes in den Sinn?	
2	KLP	Absolute Ruhe beim Lesen, zum Teil auch inhaltlich so etwas Ängste, vor allem bei ein paar Mädchen, die besorgt waren, dass der Inhalt für sie zu krass ist. Ganz viel Geschäftigkeit immer nach dem Lesen der Aufträge. Dass sie motiviert waren, die Aufträge umzusetzen über das, was sie gerade gelesen hatten. Das sind so die Momente, an die ich mich von jeder Lektion erinnern kann.	M1 M1
3	Int.	Hast du das Gefühl gehabt, dass es in jeder Lektion ähnlich war?	
4	KLP	Ja und nein. Anfangs waren noch Unsicherheiten da. Ich glaube auch durch die Lehrerumstellung und «was mache ich, wenn ich fertig bin». Dass sie manchmal auch ihre Auswege gesucht haben oder versucht haben, Umwege zu gehen, dass sie nicht sofort arbeiten müssen. Aber das war eher so ein Austesten am Anfang. Und ansonsten fand ich, dass, sobald diese Unsicherheiten vorbei waren und sie wussten: «Wenn ich gelesen habe, dann gehe ich da und da hin, um meinen Auftrag zu erledigen», dann war es in allen Lektionen gleich. Nein, es war immer glasklar für alle. Du standest ja auch immer am gleichen Ort oder die Sachen waren immer am gleichen Ort. Spannend war, dass sie irgendwann angefangen haben zu lesen, bevor du irgendetwas gesagt hattest.	M1 M1
5	Int.	... und eigentlich schon das Buch bereitgelegt haben.	
6	KLP	Ja, weil sie wussten: «Ah, Frau Jörger kommt für das Projekt und dann geht's los.»	
7	Int.	Ja genau. Welche Vor- und Nachteile hast du erlebt?	
8	KLP	Differenzierung. Weder ein Vor- noch ein Nachteil, aber ein Aufwand, den man da betreiben muss. Nachteilig beim Lesen bei diesen Leseprojekten ist einfach - aber eben, ich will es eigentlich nicht als Nachteil betiteln – wenn die Kinder so ein unterschiedliches Lesetempo haben, hast du immer Kinder, die einen Moment einfach warten müssen. Und ich finde das aber nicht schlimm, weil das wird ihnen im Leben noch ganz oft begegnen, dass sie warten müssen. Von dem her finde ich das überhaupt nicht wild. Aber vielleicht bräuchte es noch mehr Öffnung bei	W2 B3 W2

		manchen Aufträgen, dass auch die Kinder, die mehr leisten können - meistens sind das auch die schnelleren Leser - dass die noch einen offeneren Auftrag haben und noch mehr ins Tun danach kommen. Aber in unserem Fall, in unserer Klasse, sind es auch die, die sehr genügsam sind und für die das auch in Ordnung war, die dann nicht rebelliert haben und denen langweilig wurde...	
9	Int.	... und sich selber mit etwas Neuem beschäftigen können.	
10	KLP	Ich glaube es könnte auch anders sein.	
11	Int.	Ja, absolut.	
12	KLP	Könnte auch sein, dass die dann auffällig werden und verhaltensorigineller. Das waren die jetzt nicht, die sind dann auch sitzen geblieben. Ich fand, also dieser Nachteil, dass die einen schneller fertig sind als die anderen, wurde auch wieder zum Vorteil, wenn sie dann Coaches waren und ins Tandemlesen kamen zu den Schwächeren. Das fand ich super. Wir hatten ja einen Tag, an dem wirklich die drei Schwächeren auf jeden Fall irgendein Mädchen neben sich sitzen hatten, die ihnen geholfen haben beim Lesen. Und dann ist es natürlich fürs Kooperative wieder super stark.	B3 I4
13	Int.	Dann kommt auch das Soziale für die mit der einfacheren Version. Ja, das hätte man eigentlich fast mehr machen können.	
14	KLP	Hätten wir eigentlich fast mehr machen können. Wir waren einfach gut aufgestellt in den Lektionen. Ich glaube, wenn du alleine gewesen wärest, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache so ein Buchprojekt und bin alleine, dann müsste ich davon wahrscheinlich öfter Gebrauch machen. Ich bräuchte Assistenten-Kinder, die mir helfen. Das muss ich in Englisch auch machen, wenn ich alleine bin. Ja das wird einem bei jedem Leseprojekt wieder begegnen, könnte man das natürlich noch mehr machen.	B3 I4 I2
15	Int.	Hast du Unterschiede zur Geschichte von Peter Pan feststellen können?	
16	KLP	Was du jetzt nicht gemacht hast mit den Kindern, ist gemeinschaftliches Lesen, dass alle gleichzeitig lesen müssen und dadurch manche überfordert und manche unterfordert sind. Das haben wir damals ja sehr viel gemacht. Und was ich auch sehr viel gemacht habe beim Leseprojekt, ist unmittelbar die Fragen zu klären, Wortschatzfragen zu klären. Ich glaube durch die zwei Niveaus hat es das nicht so sehr gebraucht, also gerade bei Schüler 1, der mit Abstand der schwächste DaZ-Schüler ist, der hatte den Text ja schon super vereinfacht. Ich glaube das war ein grosser Unterschied und dass sie die Aufträge von Peter Pan immer als Hausaufgabe zu Hause hatten. Das würde ich beim nächsten Mal glaube ich auch eher so machen wie du es hattest, dass sie wirklich auch im Klassenzimmer noch dran arbeiten, weil es immer gefärbt ist, wenn sie es zu Hause machen. Ich weiss, dass immer die Eltern bei vielen Kindern nochmals dransitzen. Und du hast jetzt ja das ganz klare Bild von ihnen, was sie in der Stunde erreicht haben und was sie noch wussten und umsetzen konnten.	I3 W1 I3 W1
17	Int.	Haben sie denn damals das Buch mit nach Hause genommen?	
18	KLP	Ja, sie durften es auch mit nach Hause nehmen, um Fragen zu beantworten. Ja, also wir haben auch viel hier gemacht, aber	

		hier haben sie es wirklich nur mündlich besprochen. Sie haben keine schriftlichen Aufgaben zu den Texten gehabt.	
19	Int.	Ja und durch das vermutlich auch weniger umfangreich.	
20	KLP	Viel weniger umfangreich. Also die Niveaus, das macht schon viel aus. Ich glaube, dass die drei, vier – Schüler 4 ja auch – komplett überfordert gewesen wären mit dem grossen Buch und es ja oft auch waren bei Peter Pan. Und dann davon profitieren konnten, dass wir es als Klassenlesen gemacht haben. Sie haben es dann wenigstens gehört. Oder Schüler 3 hat es dann geholfen und ich glaube Schüler 4, der wäre eben sehr verhaltensoriginell geworden, hätte er das alles lesen müssen. Und die anderen drei hätten dann einfach irgendwann nichts mehr gemacht.	W1 W1
21	Int.	Wie hast du die Kinder generell von der Klasse in Bezug auf ihre Lesemotivation wahrgenommen?	
22	KLP	Hat sich gesteigert. <i>Lacht</i> . Also, als ich ihnen gesagt habe: «Wir machen ein Leseprojekt mit Frau Jörger», fanden sie es im ersten Moment nicht so cool. Aber einfach auch die, die wirklich Mühe haben im Lesen oder die, die langsam sind. <i>Zählt ein paar Kinder auf</i> . Genau die, die auch in die Logo gehen dafür. Schüler 4 konnte man beruhigen mit dem leichten Text und bei den anderen konnte ich merken, dass es sie auch thematisch angesprochen hat. Das, was wir auch im Voraus besprochen haben: Es darf nicht zu seicht sein. Es muss auch die Jungs catchen. Bei uns ist es wirklich durch die Bank so, dass die Jungs die schwächeren Leser sind als die Mädchen. Also ich habe fünf Mädchen, die mitunter zu den stärksten gehören und kein einziger Junge, der zu den stärksten gehört. Und das ist dann natürlich schon so, dass es sie dann auch inhaltlich ein bisschen einfangen muss. Und bei Schüler 5 und Schüler 6 hatte ich bei beiden das Gefühl, dass es durch den Wolf auch so war und weil es eben nicht so eine nette Geschichte ist, sondern die Spannung gehalten wird und er sich auch verwandelt und irgendwie gruselig wird. Das, was die Mädchen nicht so angesprochen hat zum Teil. Also ohne alles jetzt so genderifizieren zu wollen, aber ich habe halt diese paar zartbesaiteten, die sich fast in die Hose gemacht haben beim Lesen am Anfang oder mir gesagt haben, sie wollen es nicht mehr lesen.	M2 M3 M2 M2
23	Int.	Aber dies hat sich mit der Zeit auch gelegt, das war nachher nicht mehr so ein Thema.	
24	KLP	Jaja, sie mussten ja auch. Es gibt ja manchmal auch Sachen, wie zum Beispiel als wir den Schellenursli gekuckt haben, da habe ich gesagt: «Hey, ihr dürft währenddem zeichnen. Dann hört ihr nur und ihr müsst die Bilder nicht sehen», weil sie mit der Ungerechtigkeit nicht zurechtkamen in dem Film. Und dann war es für sie in Ordnung. Und da habe ich gesagt: «Es gibt kein rundherum, ihr müsst es lesen. Und ich verrate euch jetzt schon, es geht gut aus.» Das hat ein Mädchen (<i>nennt hier den Namen</i>) gebraucht. Und dann war es, glaube ich, für sie leichter. Ja und die anderen drei Jungs, Schüler 5, 6 und 7, sind einfach grundsätzlich erst einmal faul. Und wenn es dann heisst: «Wir lesen jetzt ein Buch», ist es dann für sie natürlich: «Boah...»	M2 M2
25	Int.	Ja es braucht dann viel Anstrengung, bis man ein ganzes Buch gelesen hat.	

26	KLP	Und ich glaube aber, dass es ihnen geholfen hat, dass du gesagt hast: «Es sind zehn Kapitel und wir lesen jede Woche und machen das über fünf Wochen hinweg.» Und jetzt waren wir sogar sieben Wochen durch die Ausfälle dran.	
27	Int.	Haben sie manchmal ausserhalb von den Lektionen, die ich da war, über das Buch gesprochen oder haben sie dir etwas erzählt, so dass du das Gefühl hattest, sie freuen sich, um weiterzulesen?	
28	KLP	Sie haben nie erzählt, also es hat sie nie im Nachgang beschäftigt. Das wundert mich aber nicht, weil sie ja immer alles nachbereitet haben durch deine Aufgaben. Die Reflexion hat ja eigentlich immer schon in der Lektion stattgefunden. Aber, was immer war, wenn ich gesagt habe: «Frau Jörger kommt heute Nachmittag», weil ich ja immer den Stundenplan bespreche, dann war schon immer so: «Ah ja, wir lesen wieder», und dann hast du schon gesehen, dass manche Kinder schon ins Buch geschaut haben. Aber ich habe irgendwann gesagt, sie dürfen nicht lesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gelesen hätten.	M2
29	Int.	Ja, weil sie es spannend gefunden haben.	
30	KLP	Ja, oder Schüler 2 und Schüler 4 haben manchmal ja auch heimlich weitergelesen. Vielleicht auch ein bisschen als Vermeidungstendenz, um den Auftrag dann nicht machen zu müssen. Aber Schüler 2 fand es einfach mega spannend. Der hat einfach immer weiterlesen wollen.	M2 M1 M2
31	Int.	Ja, oder er hat nicht gemerkt, wo es fertig ist.	
32	KLP	Mit den Überschriften? Stimmt.	
33	Int.	Das war vielleicht noch ein Thema bei ihm. Und wenn ich jeweils sagte: «Bis Seite sowieso», dann hat es bei der leichten Version nicht gestimmt.	B1
34	KLP	Ja. Aber eigentlich weiss der, was ein Kapitel ist. Und es war ja fett angestrichen.	
35	Int.	Ja, eigentlich schon. Aber gerade Kinder, die schwach im Lesen sind, überlesen manchmal die Titel, weil es anders aussieht.	
36	KLP	Ja. Aber das fand ich krass für die Lesemotivation bei Schüler 2. Und ich weiss es eigentlich, oder vom DaZ her, und ich vergesse es trotzdem immer wieder, was das ausmacht, dass er pro Satz nur drei bis acht Wörter hat. Und dann ist hinten eine ganz grosse Lücke zum Blatt, einfach für seine Orientierung. Und für seine Lesemotivation war das bei Schüler 1, Schüler 2, Schüler 4 und auch bei Schüler 3 immens unterstützend.	M3
37	Int.	Also, dass es einfach ein Satz pro Zeile war?	
38	KLP	Ein Satz pro Zeile. Und sie können sich einfach auch besser orientieren. Oder, das Schlimmste, was es gibt für langsame oder noch unerfahrene Leser, sind ja diese Blocksätze. Und da konnten sie genau sehen, wo ist der Punkt und sie wussten genau, bis wohin sie lesen müssen.	M3 M3
39	Int.	Wie haben diese drei Kinder auf die vereinfachte Version reagiert?	
40	KLP	Schüler 1 zuerst mit: «Warum kriege ich ein anderes? Wieso darf ich nicht lesen, was die anderen tun?» Das hat aber viel mit Selbsteinschätzung zu tun, dass er nicht realisiert, dass das Vereinfachte ihm guttut oder ihn nachher dazu bringt, dass er Ziele auch erreichen kann. Und Schüler 2 und 3 haben das gar	M3

		nicht wahrgenommen. Das war für die wie kein Thema, dass sie ein anderes Heft haben. Schüler 4 hat ganz bewusst entschieden, dem hattest du ja beide gegeben. Der hat sich ganz bewusst für die leichte Version entschieden, weil er weniger lesen musste, es strengte ihn weniger an. Ich glaube nicht, dass Schüler 3 zu irgendeinem Moment bewusst gewesen ist, dass er etwas einfacheres liest als die anderen. Und ich glaube Schüler 2 auch nicht. Schüler 1 hat's gemerkt.	
41	Int.	Und ihn hatte es am Anfang auch gestört.	
42	KLP	Ja. Er hat halt immer gekuckt, was die anderen machen. Jaja, es hat ihn schon abgelenkt, wieso lesen die anderen eine andere Seite.	M3
43	Int.	Inwiefern konnten sich diese Kinder bei der Bearbeitung der Klassenlektüre beteiligen? Beim Lösen der Aufträge? Was hattest du das Gefühl, konnten sie sich bei einem Austausch auch über die Geschichte austauschen?	
44	KLP	Ich muss gerade überlegen. Die hatten ja mega viel Unterstützung. Die Heilpädagogin war, wenn sie da war, ja dann oft bei Schüler 1 und 2. Da musste sie viel nachhelfen. Bei Schüler 3 ist es einfach nur so gesprudelt. Ich muss wie unterscheiden: Was super ging, was wirklich phänomenal war, war dieses kleine Rollenspiel, weil sie es nochmals zu Hause gelesen und vorbereitet hatten und da auch für Schüler 3 zum Beispiel der Perspektivenwechsel funktioniert hatte. Ihm war sofort klar: «Ich spiele Motte. Ich nimm den mit dem wenigsten Text.» Er hatte dann aber Motte auch gespielt. Zum Beispiel sagte er: «Lina macht jetzt so», als irgendetwas mit der Wange kam. Das fand ich richtig gut. Da hatten sie es ja auch zwei, drei Tage als Hausaufgabe und da konnte er sich gut reinfinden. Da habe ich noch gedacht, vielleicht hätte man öfters einmal etwas vorentlasten müssen für ihn, dass er partizipieren kann. Das ist aber auch einen riesigen Aufwand. Bei seinen Eltern ist es jetzt so, die arbeiten mit, bei den Eltern würde das funktionieren. Und was ich aber immer fand, dass er die Fragen super beantworten konnte, auch mit der leichten Version, wenn du Fragen an der Wandtafel hattest. Und auch Schüler 2. Ich glaube sogar auch Schüler 1 hat ein- zweimal aufgestreckt. Was ja zeigt, dass zumindest der Inhalt der gleiche war oder die essenziell wichtigen Sachen auf jeden Fall drinstanden. Und ich glaube auch Schüler 3 hat echt ein paar Mal reingeschwätzt, also gesagt, was er wusste. Was ich bei Schüler 3 spannend fand, ist wie selbstverständlich es irgendwann für ihn wurde zu lesen. Und auch, dass ich immer mehr, von Lektion zu Lektion, gesagt habe: «Jetzt liest du wieder ein Stück alleine.» Und er am Ende am Platz gesessen ist und angefangen hat zu lesen, weil es so durchstrukturiert für ihn war.	I2 B1 I4 I1 B1 L1 M1 I2 M1
45	Int.	Mhm, weil es immer der gleiche Ablauf war.	
46	KLP	Immer gleich. Und dann hat er nur gekuckt, ob ich schaue. Dann konnte ich ihm zunicken: «Super, ich komme nachher nochmals vorbei.» Und dann ja auch am Ende, als dieses Kreuzworträtsel kam und ich gesagt habe: «Schüler 3, ich sitze nur da und helfe dir. Du musst zu Frau Jörger gehen und das Blatt abgeben.» Wie er sich das dann irgendwann getraut hat. Und ich habe es dann im Englisch probiert, keine Chance. Er hat da sehr	I2

		unterschieden, so projektbezogen unterschieden, dass er jetzt gerade beim Wolfsprojekt ist und dass er da aufsteht und zu dir läuft. Im Englisch macht er es nicht. Ich glaube, dass sie durch die vereinfachte Version viel mehr mitmachen konnten, als wenn sie die lange hätten lesen müssen oder die lange hätten anhören müssen. Die Motivation war eine andere. Also mindestens bei Schüler 2 und 3.	B1 W1 M1
47	Int.	Und weil sie motivierter waren, haben sie sich auch mehr beteiligt.	M1 / B1
48	KLP	Mhm, das glaube ich schon. Vermutung.	M1 / B1
49	Int.	Hast du das Gefühl, es hat einen Unterschied gemacht zwischen mündlichen und schriftlichen Aufträgen? Also eben an der Wandtafel etwas mündlich gemeinsam besprechen oder dass sie auf dem Blatt etwas lösen mussten?	
50	KLP	Ich glaube für Schüler 2 macht das einen Unterschied. Der ist mündlich dann mehr dabei, als wenn er es schriftlich allein machen muss. Ausser wenn eine Lehrerin dann neben ihm sitzt. Dann ist es egal. Und für Schüler 3 war es so, dass er immer eine Zeit gebraucht hat, bis er sich wieder auf das Schriftliche einlassen konnte. Auf der anderen Seite läuft man bei ihm ja auch Gefahr, dass, wenn man etwas mündlich macht, er sich nicht darauf einlassen kann.	B1 I2 B1
51	Int.	Vor allem auch, wenn er da hinten sitzt und so weit weg ist und zu viel passiert zwischendrin.	
52	KLP	Ich fand es schriftlich gut, weil du halt auch ein Ergebnis nachher hast, ein festgehaltenes. Also ich habe dann für Schüler 3 geschrieben, aber er musste mir sagen, was. Und manchmal war's ja auch Blödsinn, also wirklich Kauderwelsch. Aber ich habe das dann trotzdem aufgeschrieben und habe ihn zweimal gefragt, ob er sich sicher ist. Und so viel Inhaltsüberprüfung hättest du ja nicht gehabt, wenn du es nur mündlich gemacht hättest.	I2 B2 I3
53	Int.	Ja, es brauchte immer etwas Schriftliches, um es abholen zu können. Nun zum Thema Integration: Was hast du das Gefühl, wie gut könnte ein solches Projekt in einer Integrationsklasse ohne die Unterstützung von einer zweiten Person durchgeführt werden? Also wenn du nun diese Klasse hast und allein wärest in verschiedenen Lektionen? Hast du das Gefühl, man könnte ein solches Projekt auch durchführen?	I2
54	KLP	Ja. So wie du es aufbereitet hast, auf jeden Fall. Du hast ja auch immer noch zwei Niveaus gehabt für die Fragen. Im Zweifel – es kommt natürlich immer auf die Klasse drauf an – könntest du ja sogar noch ein drittes Niveau dazu machen oder eben noch offenere Aufträge für die ganz Starken oder das noch zusätzlich organisieren, dass du die Assistenzen hast von den schnellen Lesern oder die guten Schreiber, dann hast du noch einen Rechtschreib-Cherif oder weiss der Kuckuck was. Ich glaube, dass du das sehr gut in einer Integrationsklasse machen könntest mit integrierten Kindern. Ich glaube einfach, dass zwei von unseren drei Kandidaten in einer anderen Schule gar nicht in einer Integrationsklasse wären, sondern in der Sonderschule. Und jetzt nur mit Schüler 1 hättest du es auch machen können. Dem hätte man dann noch ein anderes Kind nebendran setzen	I2 / W2 I4 I2 I2 I4

		müssen oder er hätte abwechselnd mit Schüler 4 gelesen, der auch die einfachere Version hatte. Ich glaube auch – ich habe es mir irgendwann einmal überlegt – es wäre auch am Ende hier gegangen in der Integrationsklasse...	I2
55	Int.	... sobald sie gewusst hätten, wie es läuft.	
56	KLP	Ja, irgendwann hat sich ja Schüler 2 hingesetzt, dich gesehen, hat sein Buch geholt und du musstest ihn bremsen. Und Schüler 3 auch, oder? Ihm war vollkommen klar: «Jetzt kommt der Werwolf, los geht's». Ich glaube, dass es am Ende, so ab Halbzeit vielleicht, schon gegangen wäre, dass du es allein machst. Was nicht gegangen wäre, ist einfach bei beiden schriftlich. Aber ich meine, Schüler 3 kann nicht schreiben. Da müsstest du alles noch am Compi machen.	M1 I2 B2
57	Int.	Also hätte es da eigentlich sprachlich noch mehr Unterstützung gebraucht? Oder vielleicht auch offenere Formen, wie er Antworten geben kann...	
58	KLP	Vielleicht. Bei ihm ist ja einfach das Problem, sobald da keine Lehrperson nebendran sitzt, ist es ein Spiel. Also hättest du ihm ein Tablet gegeben, hätte er irgendeine andere App aufgemacht. So wie heute auch. Er hätte Mathe machen sollen und ist sofort zu den Glockenspielen gegangen. Dann bin ich dreimal hin und irgendwann habe ich gedacht: «Ach, mach was du willst. Ich guck nach den anderen.» Und das ist bei ihm immer die Gefahr. Hättest du gesagt: «Du darfst die Antworten aufsprechen», hättest du da Pipi, Kacki, Tika, Taka, Tuckerland draufgehakt, aber nicht die Antworten. Er kann es einfach nicht, wenn nicht jemand nebendran sitzt. Aber das Lesen, das wäre sicher allein gegangen.	I2 (d) M1 I2 (d)
59	Int.	Das andere ist dann ja mehr das Verhalten und eigentlich nicht die reine Sprachkompetenz.	
60	KLP	Und die Konzentrationsfähigkeit. Ich meine, die ist bei Schüler 2 unter drei Minuten. Wie will er eine Aufgabe allein machen? Er driftet ab, wenn niemand kommt und ihn daran erinnert. Egal wie viel TEACCH und TEACCH-Listen und weiss der Kuckuck, was wir ihm da alles hinstellen. Er ist einfach irgendwann weg.	I2 (a)
61	Int.	Hast du das Gefühl gehabt, es hätte separate Sequenzen teilweise gebraucht, um die Geschichte vorzubesprechen oder nachzubesprechen in einer Kleingruppe?	I1
62	KLP	Nein, ich glaube, für Schüler 3 wäre es an manchen Stellen, wenn wir noch mehr so Rollenspiele gemacht hätten, dann wäre es gut gewesen, um noch mehr zu partizipieren. Aber, nö. Schüler 1, Wortschatzentlastung. Aber er hat heute schon wieder vergessen was plus ist und gestern hat er es mir gesagt und die letzten dreieinhalb Jahre hat er es gemacht und er hat dann einfach diese Wortfindungsstörungen.	I1
63	Int.	Auch wenn man vorher die Wörter besprechen würde?	
64	KLP	Ja, wir können keine Wunder vollbringen. Wir probieren es täglich. Ich glaube, dafür wäre der Aufwand zu gross gewesen, weil du es eigentlich ja schon entlastet hast. Und dann noch mehr vorbesprechen... Ich finde, da halten sich nachher Aufwand und Ertrag nicht mehr in der Waage.	I1
65	Int.	Hast du das Gefühl, das Projekt hat auch dazu beigetragen, um in der Klasse das Verständnis für die Heterogenität zu steigern?	
66	KLP	Gute Frage.	

67	Int.	Also auch bei den anderen Kindern. Haben diese wahrgenommen, dass die einen eine Vereinfachung gehabt haben? War das ein Thema?	
68	KLP	Ich glaube, dass die so daran gewöhnt sind, dass es hier für jedes Kind irgendwie Extrawürste gibt, dass es sie überhaupt nicht beschäftigt hat, ausser Schüler 1. Der merkt: «Ich kann das nicht», und nervt sich und überschätzt sich und denkt: «Ich nehme jetzt auch das andere.» Und Schüler 4, der gemerkt hat: «Ich habe die Wahl, ich nehme natürlich das einfache, dann muss ich weniger tun.» Der ist ja auch sehr selbstgefällig. Ich glaube, dass es für alle anderen vollkommen klar ist, dass die Kinder einen anderen Text kriegen. Was ja wieder so krass ist, wenn ich das so sage, dass ich merke, wie weit die da sind. Was sie für ein Verständnis dafür haben, dass in unserer Klasse so individuell gearbeitet wird und nicht fünfmal zu mir kamen und gesagt haben: «Wieso kriege ich nicht den Text?»	M3
69	Int.	Nein, es ist nie jemand gekommen sonst.	
70	KLP	Es ist nie jemand gekommen und hat gefragt: «Wieso hat er einfachere Fragen?» Du warst da ja auch flexibel und hast auch gemerkt, wenn das eine Kind nicht fertig wurde, dann hat es vielleicht die leichteren Fragen bekommen oder wenn jemand so lange gelesen hat oder ein Kind durfte nachher das Hörspiel noch hören. Da ist jeder so selbständig in seinem Zeug drin gewesen. Oder dass es ihnen einfach egal ist. Das kann auch sein. Nein, die waren da tiefenentspannt.	M1
71	Int.	Aber es wäre sicherlich nicht in jeder Klasse gleich.	
72	KLP	Nein, eben, das glaube ich auch nicht. Die sind sich ihrer Heterogenität sehr bewusst. Es gibt immer mal wieder Blicke. Ich sehe das schon auch, dass ein Mädchen (<i>nennt hier einen Namen</i>) sich dann umdreht und guckt. Oder Schüler 5 hat einmal gefragt: «Warum muss Schüler 3 laut lesen?» Und dann habe ich gesagt: «Wenn es dich stört, dann ziehe deine Kopfhörer auf.» «Nö, nö, schon gut.» So, aber nicht beäugt und geguckt: «Wieso dürfen die etwas, was wir nicht dürfen?» So nicht.	
73	Int.	Wie hast du die Kinder in Bezug auf ihr Leseverständnis eingeschätzt? Also so generell alle Kinder und auch diese vier mit der vereinfachten Version?	
74	KLP	Du meinst, was ich glaube, was sie verstanden haben?	
75	Int.	Ja.	
76	KLP	Also, bei Schüler 2 und 3, die hatten ja die leichte Version, und auch bei Schüler 4 gehe ich zu 99% davon aus, dass sie alles verstanden haben. Bei Schüler 1 ist es ein ganz grosses Wortschatzproblem und dadurch ein Verständnisproblem. Der wird nur die Hälfte verstanden haben. Ich bin gespannt, was dann bei seinem mündlichen Test rauskommt. Also rudimentär wird der wissen, um was es in der Geschichte geht. Ich bin ja schon froh, wenn er nachher weiss, wie ein Werwolf aussieht. Ich bin mir bei ihm aber nicht sicher, ob er den beschreiben könnte.	L1
77	Int.	Beschreiben können ist ja dann aber wieder aktiv, weil er es nicht formulieren kann.	
78	KLP	Ich glaube, er könnte ihn auch nicht zeichnen.	L1
79	Int.	Also nicht auf Grund seiner Ausdrucksfähigkeit, sondern weil er es nicht verstanden hat.	
80	KLP	Weil er es wirklich nicht verstanden hatte und einfach auch nicht nachfragt. Das ist ja das grösste Problem bei ihm, dass er nicht	L1 I2 (b, c)

		fragt. Also er fragt ja nur bei Mathe nach, und bei Englisch. Und bei Deutsch fragt er nicht nach. Ich glaube, ihm ist es selbst nicht bewusst, wie schwach er da ist.	
81	Int.	Und wenn man halt alles nicht versteht, kann man auch nicht fragen.	
82	KLP	Ja. Ich finde, er hat super Fortschritte gemacht im Lesen. Es ist immer flüssiger und flüssiger gegangen, das habe ich gemerkt. Die Buchstabensynthese oder auch die Silbensynthese wurde besser durch das Projekt. Das ist ja für ihn auch schon einmal einen Schritt.	W2
83	Int.	Es sind natürlich auch immer wieder die gleichen Wörter, die vorgekommen sind. Es ist ein sehr basaler Grundwortschatz.	
84	KLP	Lina und Motte hat er irgendwann erkannt.	W2
85	Int.	Ist auch schon etwas.	
86	KLP	Schmunzelt – Immerhin. Nö, und bei allen anderen glaube ich, ist das Leseverständnis grundsätzlich schon sehr gut. Die paar DaZ-Kinder, die wir noch haben, die fragen halt leider nicht nach, alle nicht.	W1
87	Int.	Wenn sie die Wörter nicht verstehen, zum Beispiel?	
88	KLP	Ja. Aber ich glaube, dass sie sich ganz viel aus dem Zusammenhang, weil das wirklich gescheite Kerle sind, erschliessen konnten und den Kontext immer verstanden haben, auch wenn sie einzelne Wörter einmal nicht verstehen.	W1 L1 W2
89	Int.	Das ist ja auch gut.	
90	KLP	Genau, dann ist es sinnerfassend, das ist auch okay.	L1
91	Int.	Hast du das Gefühl gehabt, dass es Passagen gab, die schwieriger waren zu verstehen? Irgendwelche Stellen, die man vielleicht noch genauer hätte besprechen müssen.	
92	KLP	Ich glaube nicht genauer besprechen, das hast du mit deinen Aufträgen gemacht. Ich fand wirklich schwierig, diese Rolle von Herrn Faulwetter rauszufinden. Das war für die Kinder schwierig, dass er jetzt böse war. War der ein Wolf oder was ist mit dem?	L1
93	Int.	Was seine Motivation ist?	
94	KLP	Ja und das für manche Kinder verunsichernd war, dass da ein Lehrer so hinterrücks ist. Ich hatte das Gefühl, ein paar Mädchen hat das sehr erschüttert und auch Schüler 5. Der fand das irgendwie gemein, dass der Typ so gemein war. Ich glaube, das war für sie schwierig. Sie sind doch sehr in ihrer heilen Welt häufig. Viele von den Kindern aus unserer Klasse sind in so einer heilen Welt gross geworden bisher, zum Glück.	L1
95	Int.	Ist ja auch schön.	
96	KLP	Mhm.	
97	Int.	Also eigentlich die Rolle von Herrn Faulwetter fassen zu können. Hätte man vielleicht auch noch etwas mehr anschauen können.	
98	KLP	Und ich fand, es ging immens schnell plötzlich mit der Frau Pruschke und mit dem anderen Herrn da, der noch kam, dem Museumsdirektor. Das ging irgendwie ratz fatz, dann hat sich alles wieder gedreht. Das war für mich total schwer, weil ich den Text ja nicht gelesen hatte, nur den leichten mit Schüler 3. Dann dachte ich: «Hä, was ist denn jetzt passiert?» Aber für die Kinder war es vollkommen klar. Ich glaube für mich hätte es dann mehr Informationen gebraucht. Ich hätte einfach den anderen Text nehmen sollen.	
99	Int.	Gut, aber das war ja nachher gar nicht mehr relevant.	

100	KLP	Nein. Was ich noch witzig fand, war dieses – wer war das, war es Schüler 3? - der so erschüttert davon war, dass der jetzt Hasen fangen und fressen will. Und für Schüler 2 war das natürlich Wasser auf seine Mühlen. Also das so als Randnotiz für dich: Der macht jetzt seinen Hasenvortrag. Und dann hat er danach überlegt, dass er den ganzen Hasen jetzt eigentlich die Köpfe abschneiden müsste.	
101	Int.	Wegen dem Werwolf?	
102	KLP	Weil der ja hungrig ist.	
103	Int.	Hat er da etwas vermischt?	
104	KLP	Dann sagte ich: «Hey, das sind zwei komplett unterschiedliche Themen. Du machst einen Vortrag über dein Lieblingstier.»	
105	Int.	<i>Schmunzelt.</i> Die letzte Frage geht noch um die Wirksamkeit des Lernfortschrittes. Hast du das Gefühl, dass die starken Leser zu wenig gefordert waren durch das Buch?	
106	KLP	Nein, dazu waren ja nachher die Aufträge. Es gab ja immer weiterführende Aufträge. Wie gesagt, wenn du es nochmals machst, noch mehr öffnen, noch mehr differenzieren vielleicht.	W2
107	Int.	Also offenere Aufträge?	
108	KLP	Ja öffnen, so dass sie sich noch mehr reingeben können oder sogar den roten Faden nochmals überarbeiten. Dass noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen ist am Ende. Ich fand aber nicht, dass sie durch das Lesen unterfordert waren. Überhaupt nicht. Und ich fand auch nicht, dass die, die die einfache Version bekommen haben, durchs Lesen überfordert waren. Bei Schüler 1 hätte man im Grunde eine noch einfachere Version gebraucht. Aber das geht wirklich so in Richtung Sprachheilschule. Aber das ist etwas, das muss keine Lehrperson auch noch leisten, die so ein Projekt in der Regelklasse oder Integrationsklasse durchführt.	W2 W1
109	Int.	Und noch viel einfacher wird dann irgendwann auch schwierig.	
110	KLP	Nein, nein, noch einfacher geht eigentlich nicht. Ich glaube, er hätte für jedes Kapitel halt nur eine Seite gebraucht.	W1
111	Int.	Ja, es war ihnen teilweise dann doch fast zu lange, weil es eine so grosse Anstrengung war, so lange durchzuhalten zu lesen. Man hätte es noch kürzen müssen.	W1
112	KLP	Aber eben, ich finde, wir sind in der 4. Klasse. Und auch die vereinfachte Version, wenn sie drangeblieben sind, hat nicht länger als zwanzig Minuten gedauert. Das ist vollkommen im Rahmen. Ich glaube nicht, dass sie unter- oder überfordert waren, bis auf eben das Sprachentwicklungsproblem von Schüler 1.	B3 W2
113	Int.	Und was glaubst du, wo war der grösste Lernfortschritt vom ganzen Projekt? War es mehr Lesemotivation oder Wortschatz oder Leseverständnis oder Bearbeiten von Folgeaufträgen?	
114	KLP	Ich glaube das Bearbeiten von Folgeaufträgen. Ich glaube, dass es auch einen Lerneffekt hatte für die Kinder, die so schnell waren, dass sie, obwohl sie meinen, dass sie schnell sind, mit allem immer früher fertig sind, trotzdem eine Stunde genauso füllen können wie die langsamen Leser. Lesefortschritte haben viele gemacht.	W2
115	Int.	Cool.	
116	KLP	Finde ich in dieser Zeit. Also Schüler 1 habe ich schon gesagt, ich finde aber auch Schüler 5 und 6. Ich fand, dass zwei Mädchen (<i>nennt hier die Namen</i>) schneller wurden, als sie sich	W2

		darauf einlassen konnten, dass sie länger brauchen als alle anderen. Am Anfang war die eine noch ziemlich nervös, weil sie nicht so schnell fertig war.	B3
117	Int.	Hast du das Gefühl, es war ihnen unangenehm?	
118	KLP	Ja. Und diese Selbstakzeptanz, dass es so in Ordnung ist. Niemand hat zu ihnen während diesen sieben Wochen gesagt: «Du musst schneller lesen.» Sondern es war vollkommen in Ordnung, dass sie so lange gebraucht haben, wie sie gebraucht haben und dann konnten sie noch die Aufträge erledigen. Und sie kamen nicht in eine solch missliche Lage, dass sie unter Druck kamen oder das Gefühl hatten, es hätte nicht gereicht. Ich glaube für das Selbstwertgefühl und auch für die Selbstwirksamkeit war es super für alle.	B3 W2
119	Int.	Das ist doch super.	
120	KLP	Ich glaube auch, wenn ich jetzt sage: «So, wir machen jetzt das nächste Leseprojekt», auch wenn sie nicht wissen, dass ich so ausführliche und tolle weiterführende Aufträge vorbereite wie du, weil es ja nicht meine Masterarbeit ist, ich glaube, dass keiner sagen würde: «Ach nö.» Was ich mir gedacht habe, was ich einmal ausprobieren, ist diese Einfach-Lesen-Sachen nehmen und gleichzeitig das dicke Buch nehmen. Also wenn ich jetzt an Pipi Langstumpf denke oder Karlsson vom Dach, egal, dass die einen das dicke Buch lesen und die anderen die einfachere Version, weil es ja schon gezeigt hat, dass es geht.	M2
121	Int.	Ja, ist dann dort die Frage, wie viel vom Inhalt dann wirklich identisch ist.	
122	KLP	Ja, man könnte aber auch sagen, man macht unterschiedliche Aufträge fürs Buch und fürs andere Buch.	
123	Int.	Hast du noch irgendein Abschluss-Highlight oder eine Erkenntnis, die du mitnimmst?	
124	KLP	Highlight? Ich muss gerade überlegen, was meine Highlights waren. Ah, weisst du, was ich wirklich gut fand? Und schwierig. Den Perspektivwechsel für den Zeitungsartikel. Da sind schon richtig coole Geschichten rausgekommen. Oder unvorbereitet, vollkommen ins kalte Wasser geworfen: «Ihr schreibt jetzt einen Zeitungsbericht.» Die Textart ist überhaupt nicht eingeführt gewesen. Das fand ich schon beachtlich, wie sich manche darauf einlassen konnten und wiederum auch manche nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das fand ich krass, wie einfach das manchen gefallen ist. Ein Junge (nennt hier den Namen) hat so einen krassen Text geschrieben und so spannend. Da habe ich gedacht, die muss ich nochmals angucken von den Kindern. Ich fand, highlight-würdig war die Motivation der Kinder für dieses Rollenspiel. Ich musste mir ja dann leider nochmals alle Rollenspiele anhören, also ich wollte sie nicht mehr sehen, aber die Kinder waren so stolz, dass sie es alle noch machen wollten. Und dann haben wir echt fünfmal das gleiche Rollenspiel gesehen.	B1 M1 W2 M1 B1 / I4
125	Int.	Und es war eigentlich sehr lange. Im Nachhinein hätte man es auch ein bisschen kürzen können.	
126	KLP	Ja oder den Text vom Erzähler rauslassen und wirklich nur vier Rollen daraus machen, weil sie ja den Text vom Erzähler	

		gelesen haben. Dann kann man tatsächlich noch direkte Rede einführen.	W2
127	Int.	Ja, dann können sie auch mehr schauspielern, wenn es nur gesprochene Leute sind, die mitmachen.	
128	KLP	Ich glaube auch, aus so einem Projekt kannst du noch ganz viel ziehen. Auch als du das eine Arbeitsblatt hattest «Wer sagt was». Das war auch so, da dachte ich: «Krass, das ist so ein gutes Beispiel, um die direkte Rede einzuführen.» Oder nochmals Satzanfänge rausarbeiten. Ich glaube, man hätte noch mehr an Schreibunterstützung, Synonymen und so rausholen können. Aber das ist weder ein Highlight noch etwas, das ich sage: «Woa, das hätte sein müssen.» Nein, ein Highlight fand ich schon die Rollenspiele, wie motiviert sie da waren. Und insgesamt, mit was für einer Ausdauer sie nachher da drangeblieben sind und ohne zu murren und sich voll auf dich haben einstellen können als neue Lehrperson.	I3 M1
129	Int.	Ja und es war auch nie: «Ach nein, jetzt müssen wir wieder lesen.» Ich hatte das Gefühl, es wurde gegen den Schluss eher so: «Können wir jetzt endlich weiterlesen?»	M2
130	KLP	Ja genau, das habe ich aber ganz am Anfang schon gesagt, dass die einfach sitzen und lesen und niemand auf dem Stuhl gagelt und niemand runterfällt und niemand sagt: «Ich muss aufs WC.» Das finde ich schon eindrücklich, dass sie das so können. Und dafür ist ein solches Projekt ja phänomenal. Sie können es ja sowieso schon, weil sie es immer schon müssen, aber ich glaube auch, Klassen die unruhiger sind, können davon tierisch profitieren, wenn es heisst: «Wir machen es das ganze Schuljahr. Jede Woche eine Stunde ist Leseprojekt.» Ne, ich finde, das hat bestimmt eine Langzeitwirkung.	M1 W2
131	Int.	Cool, das freut mich.	
132	KLP	Vielen Dank, dass du es durchgeführt hast.	
133	Int.	Vielen Dank dir!	
134	KLP	Gerne.	

9.5.2. Transkript schulische Heilpädagogin

Die Heilpädagogin war in fünf von vierzehn Lektionen in der Klasse anwesend, als wir das Leseprojekt durchgeführt haben. In den übrigen Lektionen war sie nicht dabei. Dennoch bekam die Heilpädagogin einen Eindruck davon, wie die Fokuskinder mit der vereinfachten Lektüre unterwegs waren. Ihr Fokus lag hauptsächlich bei Schüler 1 und 2.

Interviewerin: Anja Jörger (Int.)

Befragte: Schulische Heilpädagogin (SHP)

Ort: Schulhaus

Datum: 15. Dezember 2022

Zeit: 09:30

Dauer: 15:31 Minuten

Zeile	Person	Gesagtes	Code
1	Int.	Wie du weisst, ist es im Rahmen meiner Masterarbeit, dass ich das Buch in Leichte Sprache übersetzt habe und dabei ging es um den Integrationsgedanken, ob das unterstützend ist, um die Kinder in das Klassengefüge zu integrieren. Und du warst ja nicht in allen Lektionen dabei, aber du hast doch zwischendurch mit den Kindern an der Lektüre gearbeitet und deshalb ist es für mich spannend, welche Eindrücke du gehabt hast.	
2	SHP	Also wie fest sie grundsätzlich mit der Klasse mitgekommen sind im Projekt, kann ich nicht so beurteilen. Aber die Kinder waren in diesen Lektionen, in denen ich da war, dabei, sie haben das Gleiche gemacht wie alle anderen: Sie haben gelesen. Sie waren wirklich dran. Es hat sie auch interessiert und sie waren motiviert. Das hat von dem her gut funktioniert. Ich habe noch gestaunt, dass die Menge, die Länge der Kapitel, die sie gelesen haben, dass sie das geschafft haben.	B1 M1 W1
3	Int.	Hast du das Gefühl gehabt, dass es teilweise eher zu lange war für ihr Leseniveau?	
4	SHP	Ja, ich habe es vom Umfang her viel gefunden. Und wie viel sie effektiv verstanden haben, also gerade Schüler 1. Er kann ja schon technisch lesen, aber den Inhalt und die Wörter versteht er ja oft trotzdem nicht, auch wenn man sie ihm erklärt oder anhand des Textes erklärt, aber das ist natürlich seine Problematik. Er hat einen extrem kleinen Wortschatz. Und für ihn waren die einzelnen Kapitel fast zu lange. Ich finde, du hättest es noch mehr kürzen können. Du hast wirklich jeden Satz aus der Geschichte übernommen, aber vereinfacht geschrieben. Aber da könntest du, meiner Meinung nach, gerne noch mehr weglassen. Mut haben wegzulassen. Es geht ja um den roten Faden und wenn dieser gegeben ist, der Hauptstrang, dann kannst du Nebensächlichkeiten weglassen. Dann kann ich mir vorstellen, dass er mehr verstehen würde.	W1 / L1 W1 W1
5	Int.	Daraus entsteht dann das bekannte Dilemma. Ein Buch zu lesen, da versucht man ja auch, dass es etwas Spannendes ist. Man versucht, das Spannende oder auch das Schöne aufzubauen, aber dadurch wird es länger und enthält Passagen, die nicht absolut relevant wären.	

		Hast du das Gefühl gehabt, dass es auch auf die Lesemotivation geschlagen hat, dass es eine solche Masse an Text war, dass sie durch nicht so motiviert waren?	M1
6	SHP	Nein, ich glaube nicht. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Sie waren ja schon dabei und haben gelesen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich lesen möchten. Also sie haben versucht, mit dieser Menge an Text umzugehen. Am Schluss war es eher eine Frage der Konzentrationsspanne. Sie konnten gar nicht so lange arbeiten, auch wenn sie motiviert gewesen wären.	M1 I2 (a)
7	Int.	Also wäre es für sie einfacher gewesen, weniger Text zu haben?	
8	SHP	Auf jeden Fall. Ja, sie hätten dann vielleicht auch selbständiger mehr gemacht, wenn sie gesehen hätten, dass es nur so viel ist. Ich musste mich ja dann zu ihnen setzen, damit sie auch den Schluss noch gelesen haben, weil sie es alleine nicht mehr gemacht hätten. Oder du hättest vielleicht noch Verständnisfragen in den Text einflechten können. Es geht ja darum, ob sie es verstehen. Und wenn sie zwar alles gelesen haben, weißt du ja noch nicht, ob sie es wirklich begriffen haben. Aber ist auch schwierig zum Beurteilen. Und bei schriftlichen Aufgaben hast du dann eher noch eine Kontrolle, aber da ist das Problem wieder, dass diese Kinder Mühe haben mit schriftlichen Aufträgen und ihrer Ausdrucksfähigkeit.	I2
9	Int.	Wir haben ja eigentlich fast immer anschliessend Aufträge zum Bearbeiten und dort hat man auch ein wenig gesehen, wie sehr sie mitarbeiten können. Hattest du da auch einen Eindruck?	
10	SHP	Jaja. Also Schüler 1 ist da geschwommen und Schüler 2, der hat schon mehr begriffen. Schüler 1 brauchte viel Unterstützung bei den Aufträgen, oft kam er schon gar nicht ins Arbeiten. Er versucht aber auch immer, den schwierigen Aufgaben aus dem Weg zu gehen. Er hat ja auch grosse Mühe, sich auszudrücken. Bei ihm ist es mehr die Frage, kommt es dann auch wieder raus? Und Schüler 2 arbeitet selbständig einfach sehr wenig. Er ist sehr schnell abgelenkt und beschäftigt sich mit anderen Sachen. Daher ist es schwierig zu sagen, was sie wirklich verstanden haben oder ob es an anderen Aspekten scheiterte.	L1 I2 M1 B2 I2 (a) L1
11	Int.	Also ist es eher die Frage: Können sie es nachher wiedergeben?	
12	SHP	Ja genau. Hat Schüler 2 zum Beispiel den Fokus auf dem, was von ihm verlangt wird? Er verweigert sich ja auch sehr oft, obwohl er es eigentlich könnte. Er hat sicher mehr verstanden als Schüler 1. Ich habe ja beim Lesen mit Schüler 1 manchmal auch dazwischengefragt, und er konnte teilweise nicht sagen, was passierte.	I2 (d) L1
13	Int.	Hast du das Gefühl, es hat auch damit zu tun, weil er es nachher nicht ausdrücken kann? Also, dass ihm die mündliche Sprachkompetenz fehlt, um es nachher erzählen zu können? Oder ob er es liest und es wirklich nicht versteht?	
14	SHP	Beides. Er hat so einen kleinen Wortschatz, dass dies für beides ein Problem ist. Er versteht wenig vom Text, weil ihm die Wörter unbekannt sind und er kann nachher nicht erzählen, weil ihm der aktive Wortschatz ebenso fehlt.	L1 B2

15	Int.	Ja, das ist so, man kann gar nicht genau überprüfen, was versteht er und was nicht.	
16	SHP	Aber was ich feststellen konnte, er hat im Lesen schon Fortschritte gemacht. Das letzte Mal, als ich mit ihm im Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, er hat flüssiger gelesen. Und er hat auch Fortschritte gemacht im Wortschatz. Aber es braucht bei ihm einfach sehr viel Zeit für seine Fortschritte und sehr viel Geduld. Es sind kleine Fortschritte und es fehlt ihm immer noch so viel.	W2
17	Int.	Wie schätzt du ihre Motivation ein?	
18	SHP	Sie waren beide interessiert, ihre Motivation war vorhanden. Natürlich auch mit dem Modell, dass du am Anfang vom Haus noch gezeigt hast, das war eh mega lässig. Und die Geschichte selbst war auch cool, oder dieses Gruselige. Das hat sie schon gepackt.	M2
19	Int.	Das hat glaube ich vor allem Schüler 2 angesprochen, inhaltlich.	
20	SHP	Ja, das gefällt ihm natürlich sehr. Und er kann sich dann auch sehr in die Geschichte reingeben. Dies hilft natürlich sehr für die Lesemotivation.	M2
21	Int.	Hast du einmal mitbekommen, dass sie etwas gesagt hätten, dass sie ein anderes Buch bekommen haben als die anderen? War das bei dir einmal ein Thema?	
22	SHP	Nein. Schüler 2 sicher nicht. Für ihn ist das kein Thema. Bei Schüler 1 kann es schon sein, dass er noch gefragt hat. Aber nicht bei mir. Aber wenn, dann ist eher er derjenige, der findet: «Warum habe ich etwas anderes?» Und das dann auch doof findet.	M3
23	Int.	Es war ja oft auch so, dass nicht alle Kinder gleichschnell fertig waren mit Lesen. Hast du das Gefühl gehabt, das hat bei diesen Kindern dazu beigetragen, dass sie am Schluss nicht mehr lesen wollten, weil sie gemerkt haben, dass die anderen schon fertig sind?	
24	SHP	Nein ich glaube nicht. Ich glaube, es war, wie schon gesagt, eher die Konzentration. Dass es für sie streng war und sie deshalb nicht mehr lesen konnten, weil die Luft raus war.	W1
25	Int.	Konnten sie damit umgehen, dass sie länger gebraucht haben, bis sie zu den Aufträgen kamen?	
26	SHP	Ja, das ist ja permanent. Es ist immer so. Sie kennen es von anderen Fächern und Situationen. Sie brauchen immer länger und haben ja manchmal auch andere Aufträge. Das ist für sie normal.	B3
27	Int.	Denkst du, es wäre sinnvoll gewesen, mit den Kindern in separativen Sequenzen an der Geschichte zu arbeiten? Vorentlasten, oder nachbereiten?	
28	SHP	Gute Frage. Ich glaube, wenn man wollte, dass Schüler 1 die Geschichte wirklich versteht, dann hätte man mit ihm mehr Wortschatz- und Leseverständnisarbeit machen müssen und das am besten separativ. Aber der Niveauunterschied ist halt einfach riesig.	I1 L1
29	Int.	Wie gut ist es gelungen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen? Wie gut konnten sie partizipieren?	
30	SHP	Also sie haben ja schon immer lange gebraucht, bis sie fertiggelesen haben. Und dann haben sie Hilfe gehabt bei der Bearbeitung der Aufträge. Bis dahin waren sie wenig im Austausch mit den anderen. Sie haben sich zwar mit dem gleichen Inhalt	B3 I2 B1

		beschäftigt, aber es gab kein sozialer Austausch. Beim Besprechen der Aufgaben konnten sie sich auch nur wenig einbringen.	
31	Int.	Mhm, sie haben schon oft für sich allein oder mit Hilfe gearbeitet. Gab es aber für dich irgendein Highlight in den Lektionen, in denen du da warst? Etwas, was dir geblieben ist?	
32	SHP	Die Situation mit dem Modell. Da konntest du alle Kinder abholen, das haben alle sehr spannend gefunden. Das war super für die Schüler 1, 2, 3, und 4. Es war auch toll für die starken Kinder, die noch etwas extra erklären konnten. Da hast du alle abgeholt. Und Schüler 3 wollte da ja dann noch das Dach bauen, das noch gefehlt hatte. Und solche Momente sind für die Integration natürlich toll. Alle sind am gleichen dran und auch die Integrierten werden einbezogen.	B1
33	Int.	Mhm sehr.	
34	SHP	Und die Aufträge, die Verständnisfragen, waren auch gut. Die einen Kinder mussten nochmals etwas nachlesen oder nachforschen. Da ging ich ein wenig durch das Klassenzimmer durch und half den anderen ein wenig. Das war super im Niveau. Die einen mussten viel studieren, haben teilweise auch etwas Hilfe gebraucht. Es war nicht so, dass die Guten es sofort wussten und die Schwachen abgehängt hätten. Es war sehr niveaugerecht und doch arbeiteten sie inhaltlich am gleichen, das hat mir sehr gefallen. Alle waren dran und haben sich mit der Geschichte auseinandergesetzt.	W2 B1 M1
35	Int.	Dass auch die Aufträge entsprechend differenziert waren, meinst du?	
36	SHP	Ja genau. Und die Wahl der Geschichte passt natürlich auch für eine 4. Klasse.	
37	Int.	Ja, ich finde es auch inhaltlich toll, weil es ein Junge und ein Mädchen hat, das holt auch beide Geschlechter etwas ab.	
38	SHP	Und was auch sehr toll war, ist die Verknüpfung von der biologischen Realität von einem Wolf, von einem Hund, was die haben und wie sie funktionieren und dann das fantasievolle beim Werwolf. Was stimmt echt jetzt hier? Also so die Vermischung von Realität und Fiktion. Damit holst du auch alle ab: Diejenigen, die sich vielleicht noch etwas im Märchenhaften drin bewegen und dies auch genießen und es gerne haben und dies noch ihre Welt ist. Und die anderen, die Facts brauchen und finden: «Der kann doch jetzt kein Bart bekommen, dieser Junge. Das geht doch nicht.» Das hat mir auch sehr gefallen.	W2
39	Int.	Ja, das ist das Tolle am Thema des Buches. Und jetzt passt es gerade noch mit den Tiervorträgen zusammen.	
40	SHP	Genau, ja.	
41	Int.	Super, vielen Dank für deine Einschätzungen.	
42	SHP	Bitte, auch wenn ich halt nicht so viel sagen konnte, weil ich nur in wenigen Stunden da war.	

9.5.3. Transkript Schüler 1

Die Klasse hat in der vorgängigen Lektion eine kleine Prüfung über das gelesene Buch «Kleiner Werwolf» geschrieben. Damit wurde das Leseprojekt abgeschlossen. Im Anschluss an die Prüfung wurden die Fokuskinder einzeln im angrenzenden Gruppenraum interviewt.

Interviewerin: Anja Jörger (Int.)

Befragte: Schüler 1 (S1), *Fokuskind*

Ort: Schulhaus

Datum: 6. Dezember 2022

Zeit: 14:50

Dauer: 4:37 Minuten

Zur einfacheren Darstellung der Ergebnisse werden die Zeilen in den Interviews aller drei Fokuskinder fortlaufend nummeriert.

Zeile	Person	Gesagtes	Code
1	Int.	Ich habe ein paar Fragen zur Geschichte und nachher ist dann das Projekt abgeschlossen. Jetzt ist ja das Buch fertig. Wie gerne hast du in diesem Buch gelesen?	
2	S1	Gut.	
3	Int.	Also hast du gerne im Buch gelesen?	M2
4	S1	Ja.	M2
5	Int.	Hast du dich gefreut, wenn wir die Geschichte weitergelesen haben?	M2
6	S1	Ja.	M2
7	Int.	Fandest du denn die Geschichte spannend?	M2
8	S1	Ja und es ist lustig gewesen.	M2
9	Int.	Was fandest du denn spannend oder lustig?	
10	S1	Dass der Motte gebissen wurde.	
11	Int.	Hast du dann gerne weitergelesen, um herauszufinden, was dann passierte?	M2
12	S1	Hm, nicht so.	M2
13	Int.	Warum nicht so?	W1
14	S1	Ich kann nicht so gut lesen, ich mach es nicht so gerne.	W1
15	Int.	Wie gut hast du die Geschichte denn verstanden beim Lesen?	L1
16	S1	Halbe, halbe.	L1
17	Int.	Okay, gibt es etwas, was du nicht so gut verstanden hast?	L1
18	S1	Hm nein, manchmal vergesse ich nur die Namen.	L1
19	Int.	Mhm, die sind manchmal ein bisschen schwierig, gell? Aber der Text war nicht zu schwierig?	L1
20	S1	Nein.	L1
21	Int.	Ihr habt vor den Sommerferien einmal noch eine Geschichte von Peter Pan in einem Buch gelesen. Wenn du dir jetzt überlegst, welche von diesen beiden Geschichten war schwieriger zum Lesen?	L1
22	S1	Die Peter Pan.	L1
23	Int.	Okay. Wie fandest du in diesem Buch die Wörter? Fandest du die Wörter schwierig oder einfach, die da vorgekommen sind?	L1
24	S1	Einfach.	L1
25	Int.	So dass du sie gut verstanden hast?	L1
26	S1	Mhm.	L1

27	Int.	Was hat dir geholfen, dass du es gut verstanden hast? Weisst du das noch?	
28	S1	Ich weiss es nicht mehr.	
29	Int.	Zum Beispiel hatte es Bilder drin oder es waren kurze Sätze.	
30	S1	<i>Zuckt mit den Schultern.</i>	
31	Int.	Weisst du nicht mehr genau?	
32	S1	<i>Schüttelt den Kopf.</i>	
33	Int.	Okay. Wie gut konntest du die Aufträge bearbeiten nach dem Lesen vom Buch?	L1
34	S1	Die waren schwierig.	L1
35	Int.	Weil die Aufträge für sich schwierig waren oder weil du nicht so genau verstanden hast, was passiert ist?	L1
36	S1	Ich habe schon verstanden aber manchmal nicht.	L1
37	Int.	Manchmal hast du es nicht verstanden?	L1
38	S1	Mhm.	L1
39	Int.	Hast du manchmal auch das Gefühl gehabt, du hast zwar verstanden, was du gelesen hast, aber du konntest es nachher nicht selber sagen oder aufschreiben?	B2
40	S1	<i>Nickt.</i>	B2
41	Int.	Ja, das war schwierig. Wie findest du das, dass die ganze Klasse die gleiche Geschichte gelesen hat? Findest du das etwas Tolles?	
42	S1	Ja, das ist toll.	
43	Int.	Hast du manchmal mit anderen Kindern über die Geschichte gesprochen?	M2
44	S1	<i>Schüttelt den Kopf.</i>	M2
45	Int.	Das nicht. Du hast ja ein bisschen ein einfacheres Buch bekommen. Wie hast du das gefunden, dass du nicht das gleiche Buch hattest wie die anderen?	M3
46	S1	Gut.	M3
47	Int.	Fandest du das gut, weil du gemerkt hast, dass du es besser verstehst?	
48	S1	Mhm.	
49	Int.	Hättest du dir manchmal gewünscht, dass wir im Gruppenraum die Geschichte nochmals besprochen hätten in einer kleineren Gruppe? Hätte dir das geholfen?	I1
50	S1	Ja.	I1
51	Int.	Damit du es noch ein bisschen besser verstehst?	I1
52	S1	Ja.	I1
53	Int.	Okay. Was hat dir am besten gefallen am ganzen Projekt? Vom Anfang bis zum Schluss. Was fandest du das Beste?	
54	S1	Der Schluss.	
55	Int.	Den Schluss von der Geschichte beim Lesen, den fandest du am spannendsten?	
56	S1	<i>Nickt.</i>	
57	Int.	Okay, super. Vielen Dank.	

9.5.4. Transkript Schüler 2

Die Klasse hat in der vorgängigen Lektion eine kleine Prüfung über das gelesene Buch «Kleiner Werwolf» geschrieben. Damit wurde das Leseprojekt abgeschlossen. Im Anschluss an die Prüfung wurden die Fokuskinder einzeln im angrenzenden Gruppenraum interviewt.

Interviewerin: Anja Jörger (Int.)

Befragte: Schüler 2 (S2), *Fokuskind*

Ort: Schulhaus

Datum: 6. Dezember 2022

Zeit: 14:40

Dauer: 4:56 Minuten

Zeile	Person	Gesagtes	Code
58	Int.	Jetzt nimmt mich noch deine Meinung zu diesem Buch wunder.	
59	S2	Okay.	
60	Int.	Wie gerne hast du das Buch vom kleinen Werwolf gelesen?	M2
61	S2	Gut. Es war sehr spannend mit dem Verwandeln, den gelben Augen und den Barthaaren. Ich fand es mega cool, weil ich gerne Werwölfe habe.	M2
62	Int.	Also warst du immer gespannt, wie es weiterging in der Geschichte?	M2
63	S2	Ja. Und das mit der Frau Pruschke war auch lustig.	M2
64	Int.	Was hast du denn dort lustig gefunden?	
65	S2	Wie sie die Fotos von Motte gelöscht hatte.	
66	Int.	Ah ja. Wie sie den Kindern helfen konnte. Hast du denn den Text gut verstanden, wenn du gelesen hast?	L1
67	S2	Ja schon.	L1
68	Int.	Und wenn du nachher eine Aufgabe bekommen hast, wolltest du diese auch lösen? Zum Beispiel ein Arbeitsblatt?	M1
69	S2	Hm nein, das muss ich eigentlich gar nicht haben.	M1
70	Int.	Würde es dir reichen, nur die Geschichte zu lesen.	M1
71	S2	Mhm (bejahend).	M1
72	Int.	Okay, und wie fandest du es, dass du ein bisschen einen einfacheren Text hattest als die anderen Kinder?	M3
73	S2	Ich weiss es nicht.	M3
74	Int.	Aber du findest, der Text war richtig für dich?	W1
75	S2	Ja.	W1
76	Int.	War er nicht zu schwierig?	W1
77	S2	Nein.	W1
78	Int.	Super. Ihr habt doch vor den Sommerferien noch etwas zu Peter Pan gelesen. Weissst du das noch? Da habt ihr auch ein Buch gelesen mit der Klasse.	
79	S2	Ich weiss nicht mehr so genau, wer Peter Pan ist.	
80	Int.	Das war auch eine Geschichte aus einem Buch.	
81	S2	Ah ja.	
82	Int.	War diese Geschichte schwieriger zum Lesen als diese Geschichte hier?	
83	S2	Ja, das finde ich viel einfacher. Ich kann das gut lesen. Es ist schwarz geschrieben, dann kann ich es besser lesen.	W1
84	Int.	Hilft das?	W1
85	S2	Mhm und vor allem auch diese Punkte.	W1

86	Int.	Meinst du, dass es auf jeder Zeile nur einen Satz hat? Hilft dir das auch?	W1
87	S2	Mhm (bejahend).	W1
88	Int.	Und hilft es dir, dass du dazwischen immer mal wieder einen grösseren Abstand hast?	W1
89	S2	Ja.	W1
90	Int.	Gibt es etwas, was du sagst, müsste da anders sein, damit es noch besser wäre zum Lesen?	W1
91	S2	Hm, es ist alles gut, aber einfach noch ein bisschen grössere Buchstaben.	W1
92	Int.	Mhm, hast du denn manchmal noch Hilfe von einer Lehrerin gebraucht beim Lesen?	I2
93	S2	Ja.	I2
94	Int.	Warum denn?	W1
95	S2	Es ist immer so mega lang.	W1
96	Int.	Also das Kapitel ist lang?	W1
97	S2	Mhm, aber was mir gefallen hat beim Werwolf, dass wir das Motte-Gesicht malen konnten.	W1 M1
98	Int.	Das fandest du eine coole Aufgabe?	M1
99	S2	Ja. Das fand ich sehr cool.	M1
100	Int.	Okay gut. Und hast du manchmal mit anderen Kindern über die Geschichte diskutiert?	B1
101	S2	Hm nein.	B1
102	Int.	Nein? Sprichst du nicht mit ihnen darüber?	B1
103	S2	Hm, höchstens ein bisschen in den Pausen, aber heute nicht.	B1
104	Int.	Okay. Und hast du dir manchmal gewünscht, dass wir im Gruppenraum die Geschichte noch besprechen hätten? Oder braucht es das gar nicht?	I1
105	S2	Ja, das wäre nicht schlecht gewesen.	I1
106	Int.	Meinst du, hätte es dir geholfen, um die Geschichte zu verstehen?	I1
107	S2	Mhm (bejahend).	I1
108	Int.	Okay. Und was hat dir denn am besten gefallen an der Geschichte?	
109	S2	Ähm... Weiss nicht... Ist noch schwierig. Aber doch, dass Mottes Gesicht plötzlich so viele Haare bekommt.	
110	Int.	Also die Veränderung von Motte?	
111	S2	Mhm (bejahend).	
112	Int.	Was hat dir am besten gefallen vom ganzen Leseprojekt?	M2
113	S2	Das Lesen.	M2
114	Int.	Du fandest es spannend zum Weiterlesen?	M2
115	S2	Ja.	M2
116	Int.	Okay, gut, das war's auch schon. Danke fürs Interview.	
117	S2	Okay Ende.	

9.5.5. Transkript Schüler 3

Die Klasse hat in der vorgängigen Lektion eine kleine Prüfung über das gelesene Buch «Kleiner Werwolf» geschrieben. Damit wurde das Leseprojekt abgeschlossen. Im Anschluss an die Prüfung wurden die Fokuskinder einzeln im angrenzenden Gruppenraum interviewt.

Interviewerin: Anja Jörger (Int.)

Befragte: Schüler 3 (S3), *Fokuskind*

Ort: Schulhaus

Datum: 6. Dezember 2022

Zeit: 14:55

Dauer: 3:44 Minuten

Zeile	Person	Gesagtes	Code
118	Int.	Also, ich habe noch ein paar Fragen an dich über das Werwolfbuch. Wie gerne hast du das Buch gelesen?	M2
119	S3	Sehr sehr gerne.	M2
120	Int.	Was hat dir am besten gefallen im Buch?	
121	S3	Der Werwolf. Dass er ein Werwolf wurde.	
122	Int.	Fandest du die Geschichte spannend?	M2
123	S3	Ja.	M2
124	Int.	Was fandest du am spannendsten?	
125	S3	Dass man lange nicht wusste, ob Motte jetzt ein Werwolf wird oder nicht.	
126	Int.	Mhm. Hast du die Geschichte gut verstanden?	L1
127	S3	Ja schon.	L1
128	Int.	Gab es auch Teile der Geschichte, die schwierig waren?	L1
129	S3	Ja.	L1
130	Int.	Was war denn schwierig?	L1
131	S3	Weiss ich nicht mehr so genau. Vielleicht die Sätze.	L1
132	Int.	Was war denn mit den Sätzen? Waren sie zu lange?	W1
133	S3	Ja, zu lange.	W1
134	Int.	Zu lange? Wär's besser gewesen, wenn sie kürzer gewesen wären?	W1
135	S3	Ja.	W1
136	Int.	Was hast du denn gut verstanden, oder was war einfach beim Lesen?	
137	S3	Das weiss ich nicht.	
138	Int.	Weil du hast ja vieles selber verstanden.	
139	S3	Mhm.	
140	Int.	Waren es zum Beispiel einfache Wörter?	W1
141	S3	Ja ja.	W1
142	Int.	Dass du die Wörter gut verstanden hast. Oder haben dir zum Beispiel die Bilder geholfen?	
143	S3	Auch.	
144	Int.	Du hast ja dann nach dem Lesen manchmal eine Aufgabe lösen müssen, wie zum Beispiel das Kreuzworträtsel oder das Anstreichen. Konntest du diese Aufgaben lösen?	L1
145	S3	Mhm.	L1
146	Int.	Waren die einfach oder schwierig?	L1
147	S3	Einfach.	L1
148	Int.	Hast du die Aufgaben gerne gelöst oder hast du lieber gelesen?	M2
149	S3	Lieber gelesen.	M2

150	Int.	Du fandest das Lesen besser als die Aufgaben nachher.	M2
151	S3	Nickt.	M2
152	Int.	Und wie findest du das, wenn alle Kinder die gleiche Geschichte lesen?	M3
153	S3	Gut.	M3
154	Int.	Findest du es lässig, dass man mit anderen darüber sprechen kann?	B1
155	S3	Ja.	B1
156	Int.	Und hast du das manchmal auch, mit anderen über die Geschichte gesprochen?	B1
157	S3	Schüttelt den Kopf.	B1
158	Int.	Mhm. Was hat dir am allerbesten gefallen vom ganzen Werwolf-Projekt?	
159	S3	Das Lesen.	M2
160	Int.	Du fandest es am besten, wenn du lesen konntest?	M2
161	S3	Ja.	M2
162	Int.	Wünschst du dir, dass wir so etwas wieder einmal machen?	M2
163	S3	Vielleicht.	M2
164	Int.	Warum vielleicht?	
165	S3	Weiss ich nicht.	
166	Int.	Weisst du nicht? Aber du hast die Geschichte ja gerne gelesen?	
167	S3	Ja schon.	
168	Int.	Also wär's doch schon toll, nochmals eine Geschichte zu lesen. Soll ich so etwas suchen?	
169	S3	Ja.	
170	Int.	Nochmals eine ähnliche Geschichte wie die Werwolf-Geschichte?	
171	S3	Ja.	
172	Int.	Wir haben ja auch einmal einen Teil der Geschichte gehört. Wie fandest du das?	
173	S3	Blöd.	
174	Int.	Blöd? Warum?	
175	S3	Ich wollte lesen.	M2
176	Int.	Achso, du wolltest lieber selber lesen statt hören?	M2
177	S3	Ja.	
178	Int.	Das freut mich, dass du die Geschichte gerne gelesen hast.	